

Editorial

Digitale Kindheit

Vorbereitungen für die jetzige Zeit und für die Zukunft. Eine neue digitale Welt wartet auf uns, sagen die Medien. Besorgnis über die Konsequenzen sind oft auf die Kinder und für junge Leute gedacht. Keiner ist besorgt über die Konsequenzen für Erwachsene. Warum? Weil die Kinder beeinflussbar sind. Und was sind Medien? Eine andere Welt mit Internet und Cyberspace? Glücklicherweise viel mehr; Fernsehen, Radio, Werbung, Bücher, Musik, Mobiltelefon, Zeitung und so weiter.

Ich bin Mutter von drei Kindern unter sieben Jahren und erlebe jeden Tag, was für eine Herausforderung es bedeutet. Durch meine Kinder fühle ich mich mitgerissen in eine moderne Welt, ob ich es will oder nicht. Unterwegs, während dieser Zeit, habe ich mir viele Fragen gestellt, z. B. wie lange dürfen meine Kinder fernsehen. Was ist gut, was ist weniger gut, und so weiter. Zurzeit habe ich das Glück, dass ich Media als Fach hatte, als ich am Lehrerseminar studierte. Trotzdem muss ich immer noch Bücher über diese Problematik lesen. Dadurch erhalte ich Hilfe um mit meinen Kindern zu argumentieren, eine Entscheidungshilfe wenn sie sich Pokemon, Barbie oder andere Spielwaren wünschen.

Zusätzlich finde ich, dass alles zu teuer ist.

Mit den Kindern kritisch zu sein. Wenn ein Pokemon-Schlecker sechs Franken kostet, muss man den Kindern klar machen, dass man für dasselbe Geld sechs normale Schlecker oder vier Kilo Kartoffeln kaufen kann. Ich erkläre auch, dass die „Pokemonleute“ wissen, dass die Kinder viel Macht haben um die Eltern zu zwingen, diese Pokemon-Produkte zu hohen Preisen zu kaufen. Immer neue Produkte kurbeln das Geschäft weiter an.

Dass die Sachen dumm oder schlecht sind, versuche ich zu umgehen. Ich erkläre, dass der Pokemon-Konzern durch die

Kinder der Welt sehr reich wird, und dass gleichzeitig viele andere Kinder sich nicht satt essen können. Wir sind auf der glücklichen Seite, und erlauben uns ein wenig von diesen Sachen zu kaufen, aber wir versuchen aufzupassen, dass wir nicht zu viel Geld dafür verwenden. Somit hoffe ich, dass mit der Zeit meine Kinder selber denken und sich Fragen stellen können, wenn sie mit neuen Produkten konfrontiert werden.

Barbie als Beispiel: Am Fernsehen wurde Barbie mit einem schönen Ross präsentiert. Das Ross erweckte den Eindruck, dass es von selber läuft. So will ich zeigen, wie die Media Welt bei man-

chen Gelegenheiten die Jüngeren unserer Gesellschaft einfach umgeht. Meine Mädchen fragten immer wieder, ob ich eine solche Barbie kaufen könnte. Ich habe aber erklärt, dass es nur am Fernsehen laufen kann. Die Mädchen wollten das nicht ganz glauben. Als wir ein Barbie mit Ross kauften, waren die Mädchen sehr enttäuscht, weil sich nichts bewegte. Die Mädchen spielen jetzt mit dieser Puppe, aber doch mit gemischten Gefühlen. Ich suche gewisse Reklamen aus und wir schauen es zusammen an, um danach über die Hintergründe zu sprechen, wie weit entfernt von der Realität man in dieser Werbung ist. Nicht alles ist ja negativ, manchmal sogar kann die Werbung uns etwas lernen, wie es eigentlich sein sollte. Interessanter Teil für die Schule. Als ich Media als Fach hatte, lernte ich am besten über Kinder und über die Kinderwelt. Durch das Interesse an den Medien kann ich in die Kinder hineinschauen und auch mit diesen kommunizieren. Deswegen sollten Medien einen grösseren Platz in den Schulen haben, und viele Schulen machen auch z.B. mit Projekten mit. In jedem Fall dürfen wir nicht die Hoffnung für die Zukunft verlieren. ■

Elisabeth Blaser- Erke

Editorial

Digitale Kindheit

Vorbereitungen für die jetzige Zeit und für die Zukunft:

Eine neue digitale Welt wartet auf uns, sagen die Medien. Besorgnis über die Konsequenzen sind oft auf die Kinder und für junge Leute gedacht. Keiner ist besorgt über die Konsequenzen für Erwachsene. Warum? Weil die Kinder beeinflussbar sind. Und was sind Medien? Eine andere Welt mit Internet und Cyberspace? Glücklicherweise viel mehr; Fernsehen, Radio, Werbung, Bücher, Musik, Mobiltelefon, Zeitung und so weiter. Ich bin Mutter von drei Kindern unter sieben Jahren und erlebe jeden Tag, was für eine Herausforderung es bedeutet. Durch meine Kinder fühle ich mich mitgerissen in eine moderne Welt, ob ich es will oder nicht. Unterwegs, während dieser Zeit, habe ich mir viele Fragen gestellt, z. B. wie lange dürfen meine Kinder fernsehen. Was ist gut, was ist weniger gut, und so weiter. Zurzeit habe ich das Glück, dass ich Media als Fach hatte, als ich am Lehrerseminar studierte. Trotzdem muss ich immer noch Bücher über diese Problematik lesen. Dadurch erhalte ich Hilfe um mit meinen Kindern zu argumentieren, eine Entscheidungshilfe wenn sie sich Pokemon, Barbie oder andere Spielwaren wünschen. Zusätzlich finde ich, dass alles

zu teuer ist.

Mit den Kindern kritisch sein:

Wenn ein Pokemon-Schlecker sechs Franken kostet, muss man den Kindern klar machen, dass man für das selbe Geld sechs normale Schlecker oder vier Kilo Kartoffeln kaufen kann. Ich erkläre auch, dass die „Pokemonleute“ wissen, dass die Kinder viel Macht haben um die Eltern zu zwingen, diese Pokemon-Produkte zu hohen Preisen zu kaufen. Immer neue Produkte kurbeln das Geschäft weiter an. Dass die Sachen dumm oder schlecht sind, versuche ich zu umgehen. Ich erkläre, dass der Pokemon-Konzern durch die Kinder der Welt sehr reich wird, und dass gleichzeitig vie-

le andere Kinder sich nicht satt essen können. Wir sind auf der glücklichen Seite, und erlauben uns ein wenig von diesen Sachen zu kaufen, aber wir versuchen aufzupassen, dass wir nicht zu viel Geld dafür verwenden. Somit hoffe ich, dass mit der Zeit meine Kinder selber denken und sich Fragen stellen können, wenn sie mit neuen Produkten konfrontiert werden.

Barbie als Beispiel:

Am Fernsehen wurde Barbie mit einem schönen Ross präsentiert. Das Ross erweckte den Eindruck, dass es von selber läuft. So will ich zeigen, wie die Media Welt bei manchen Gelegenheiten die Jün-

geren unserer Gesellschaft einfach umgeht. Meine Mädchen fragten immer wieder, ob ich eine solche Barbie kaufen könnte. Ich habe aber erklärt, dass es nur am Fernsehen laufen kann. Die Mädchen wollten das nicht ganz glauben. Als wir ein Barbie mit Ross kauften, waren die Mädchen sehr enttäuscht, weil sich nichts bewegte. Die Mädchen spielen jetzt mit dieser Puppe, aber doch mit gemischten Gefühlen. Ich suche gewisse Reklamen aus und wir schauen es zusammen an, um danach über die Hintergründe zu sprechen, wie weit entfernt von der Realität man in dieser Werbung ist. Nicht alles ist ja negativ, manchmal sogar kann die Werbung uns etwas lernen, wie es eigentlich sein sollte.

Interessanter Teil für die Schule:

Als ich Media als Fach hatte, lernte ich am besten über Kinder und über die Kinderwelt. Durch das Interesse an den Medien kann ich in die Kinder hineinschauen und auch mit diesen kommunizieren. Deswegen sollten Medien einen grösseren Platz in den Schulen haben, und viele Schulen machen auch z.B. mit Projekten mit. In jedem Fall dürfen wir nicht die Hoffnung für die Zukunft verlieren. ■

Elisabeth Blaser- Erke

Die wohltuende Gesundheitsvorsorge

Esalen® Massage & Körperarbeit

Doris Stahel-Plüss
Lautern, 9411 Mohren
Tel. 071 / 777 35 57

Mitglied EBMK Esalen® Berufsverband
für Massage und Körperarbeit

Bäckerei Kast *Tourenplan*

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10 Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40 Einlenker Sonnenstrasse
08.20 Ahornstrasse	09.50 Hirschberg
08.25 Ahorn	10.00 Altes Schulhaus Schachen
08.35 Sturzenhart	10.10 Rohnen
08.40 Spielberg	10.20 Eschenmoos
09.00 Schulhaus Reute	10.30 Taastrasse
09.10 Garage Sprüngli	10.35 Sondereg
09.20 Teppich Bürki, Obereg	10.40 Hof
09.30 Drogerie Horsch, Obereg	

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Bäckerei Kast

Programm Kino Rosental im März

Kino Rosental Heiden

- 2.-4. Unbreakable**
Er war noch nie krank – jetzt trifft er auf einen der unheilbar krank ist
Übersinnlicher Thriller mit Bruce Willis
Fr./Sa. 20.15, So 19.00 Ab 12 Jahren
- 9.-11. Girlfight** (auf eigene Faust)
Allen Vorurteilen zum Trotz will eine New Yorker Latina Boxerin werden
Packendes Sozial-Drama mit der Neuentdeckung Michelle Rodriguez
Fr./Sa. 20.15, So 15.00/19.00 Ab 12 Jahren
- 16.-18. Cast Away**
Tom Hanks überlebt einen Flugzeugabsturz und strandet auf einer einsamen Insel
Fr./Sa. 20.15, So 15.00/19.00 Ab 12 Jahren
- 21. Petterson und Findus**
24./25. Der wunderschöne Kindertrickfilm aus Schweden
Nach den beliebten Büchern von Sven Nordquist
Der alte Petterson mit seinem schlaun Kater Findus
Mi./Sa./So. 15.00 Ab 6 Jahren
- 23.-25. Azzurro**
Herzerwärmende Geschichte um einen ehemaligen Gastarbeiter aus Italien, der mit seiner blinden Enkelin in die Schweiz reist
Mit dem schweizerischen Filmpreis ausgezeichnet
Fr./Sa. 20.15, So 19.00 Ab 10 Jahren

Schossenrietstr. 2, 9442 Berneck, Tel. 071/744 19 19

Privat:

Rohnen 458, 9414 Schachen, Tel. 071/891 63 58

Kachelöfen
gemauerte Öfen
Holzkochherde
Hypokausten
Cheminée-Öfen
Specksteinöfen
Cheminées
Reparaturarbeiten
Maurerarbeiten

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle November-Dezember 2000

Anmeldungen:

Berta-Kunz Janine, Oberhard 314
Althaus Simon, Oberhard 314
Berta Noah, Oberhard 314
Berta Moses, Oberhard 314

Schökle Klara, Schachen 143
Seitz Roger, Städeli 521
Kehl Anna, Lautern 334
Krüsi Claudia, Mohren 427
Stucki Peter, Schachen 150
Sturzenegger Verena, Schachen 171

Abmeldungen:

Näf Adolf, Städeli 193
Hollenstein Sarah, Schachen 517
Bianchi-Reinhardt Nicole, Dorf 7
Bianchi Joanna, Dorf 7
Bianchi Joleen, Dorf 7
Bänziger-Niederer Marianne, Schach.

Todesfälle:

Sturzenegger Hanna, Watt 250
Breu Karl, Hof 63
Strickler Ruth, Schachen 181

Einwohnerbestand per Ende Jahr:
685

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Städeli 192	Benz Willi 891 13 05
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 891 19 25
Verkauf	3 1/2 Zi.-Wohnung	Schachen 169	Weder Rudolf 891 33 60
Verkauf	Einfamilienhaus 7 Zimmer	Dorf 44	Kern Susanne 891 16 44
Miete	Einfamilienhaus 7 Zimmer	Dorf 44	Kern Susanne 891 16 44
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Mohren 499	Pletscher Rolf 777 66 67
Miete	2 Zimmer-Wohnung Fr. 600.- inkl NK	Dorf 22	Peter Ruedi 891 66 58
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 891 21 05
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Mohren 299	Fr. A.Ineichen 055/2825192
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 385 18 18
Miete	Hausteil 4 1/2 Zimmer	Schachen 168	Hohl Hanspeter 891 55 06
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohnen 107 891 53 82 oder	Maurer Christ. 898 89 77
Miete	Einfamilienhaus 5 Zimmer	Schachen 167	Rechsteiner E. 01/9408959

Rücktritte

Nach sieben Amtsjahren gibt der Vizegemeindepäsident Daniel Büchel seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt. Aus seinem Rücktrittsschreiben ist zu entnehmen, dass er nach vielen guten und einigen schlechten Erfahrungen während seiner Amtszeit, sich nun ganz auf die weitere Zukunft seiner neugegründeten Firma konzentrieren möchte.

Der amtsälteste Gemeinderat Peter König hat nach neun Amtsjahren ebenfalls seinen Rücktritt erklärt.

Die Ergänzungswahlen finden am 08. April 2001 statt.

Altersheim Watt

Seit 1999 besteht im Kanton die Möglichkeit eine dreijährige Lehre als eidgenössisch-diplomierter Hauswirtschafterin in Grosshaushalten anzubieten. Das Altersheim Watt und die Heimleitung erfüllen die Anforderungen, die zur Ausbildung dieses Berufes nötig sind. Der Gemeinderat hat sich zusammen mit der Heimleitung entschieden, ebenfalls Lehrtöchter in diesem Beruf auszubilden. Das Altersheim Watt bildet nun ab August 2001 eine Lehrtochter im bäuerlichen Haushaltslehrjahr und zusätzlich eine Lehrtochter als eidg. dipl. Hauswirtschafterin aus.

Ab sofort richtet das Altersheim Watt in Zusammenarbeit mit dem Krankenpflegeverein Reute und dem Spitex AI einen Frischmahlzeitendienst ein. Die Frischmahlzeiten werden einmal täglich in einem isolierten Gebinde ins Haus geliefert. Anmeldungen für den Frischmahlzeitendienst nimmt Frau Helen Nessensohn, Tel. 071/891 15 29, gerne entgegen.

Gesucht: 1-2 Chauffeure/Chauffeusen für den Mahlzeitendienst. Anmeldungen bitte bei Gemeinderat Hanspeter Eugster, Telefon 777 28 40.

Abwasseranschlüsse

Der Kanton und die Gemeinde ziehen sich im Jahr 2003 von den Kanalanschluss-Subventionen zurück. Aus diesem Grunde wurden die betroffenen Grundeigentümer informiert. Sollte wider Erwarten ein Eigentümer einer nicht angeschlossenen Liegenschaft keine Nachricht erhalten haben, ersuchen wir um sofortige Mitteilung. Der Gemeinderat will die Abwasserkanalisation zügig zu Ende führen und hofft auf das Verständnis der betroffenen Eigentümer.

Die Fürsorgekommission stellt klar

"Spendenaktion Brandfall Sturzenegger"

Bekanntlich zerstörte eine Feuersbrunst vom 05. Februar 2000 das gesamte Hab und Gut der Familie Karin und Howard Sturzenegger in Steingacht. Unmittelbar danach organisierte die Fürsorgekommission (FK) eine breit angelegte Hilfsaktion für die vom Brand geschädigte Familie.

Der Rücklauf der Aktion war äusserst erfolgreich. Dies sowohl für Waren wie auch auf das extra eingerichtete Spendenkonto. Auf diesem Konto steht nun für die Familie Sturzenegger ein namhafter Betrag bereit, der gegen Nachweis des Bedarfs, für Anschaffungen genutzt werden kann.

Zu unserem Bedauern mussten wir nun leider feststellen, dass die Geldspenden bis jetzt nicht, wie abgemacht und trotz mehrmaligen Aufforderungen, verdankt worden sind.

Als Fürsorgekommission standen wir hinter der Sache. Auch heute noch.

Allen Spendern danken wir im Namen der Fürsorgekommission nun auf diesem Weg für das uns entgegengebrachte Vertrauen und hoffen gleichzeitig, dass dieser Fall nicht präjudizuell für Folgeaktionen ist.

Hp. Eugster

Agenda

Abstimmungen

Die nächste Abstimmung findet am 04. März 2001 statt. Ueber folgende Abstimmungsvorlagen wird abgestimmt:

- Volksinitiative "Ja zu Europa"
- Volksinitiative "für tiefere Arzneimittelpreise"
- Volksinitiative "für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)"

Es finden keine kantonalen und kommunalen Abstimmungen statt. Bitte beachten Sie die Urnenöffnungszeiten auf den Stimmausweisen.

Achtung: Das Wahllokal Schachen steht nicht mehr zur Verfügung.

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2001 finden am 5. März, 2. April und 7. Mai 2001 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintraffen.

Gemeindekanzlei Reute

Erfolgreiches Geschäftsjahr der Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden kann wiederum auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Bilanzsumme weist zwar nur ein geringes Wachstum von 204 auf 206 Mio Franken auf, dagegen hat sich die Ertragslage deutlich verbessert. Der Bruttogewinn (Cash Flow) ist um 51 % auf 1,9Mio. Franken angestiegen.

Die Hypothekendarlehen sind um 5 Mio. Franken bzw. 2,6% auf 170 Mio. angestiegen. Das Wachstum der Kundengelder (+ 1,60%) hat sich verlangsamt, dies eine Folge des anhaltenden Trends zu rendite- und steuer-optimierten Sparformen.

Äusserst erfreulich hat sich das Depot- und Wertschriftengeschäft entwickelt. Per Ende 2000 haben wir Depotwerte von rund 69 Mio. Franken verwaltet (+ 8 % gegenüber Vorjahr). Der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöhte sich um 36 % auf 310'000 Franken.

Die Anzahl Genossenschafter ist um 7,4% von 2522 auf 2708 angestiegen.

Dank des sehr guten Geschäftsgangs ist der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 27% auf 3,2 Mio. Franken angewachsen.

Der Geschäftsaufwand (Personal- und Sachaufwand) hat um 10 % zugenommen. Eine Ursache dieser Steigerung ist die Erhöhung des Personalbestandes um eine Personaleinheit sowie höhere Aufwände im EDV-Bereich.

Neue Arbeitsstelle im Kreditbereich

Im vergangenen Jahr haben wir unseren Personalbestand erhöht. Frau Sandra Straub, Goldach, hat am 1. Sept. 2000 die Stelle als Sachbearbeiterin Kredite angetreten. Das Raiffeisen-Team freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Im Sommer 2001 wird zudem wieder eine Lehrstelle besetzt.

Einführung Telebanking April 2001

Die Bankleitung blickt sehr zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Insbesondere die Einführung des Internet-Bankings auf April 2001 wird dafür sorgen, dass wir unsere Kunden und Mitglieder noch besser bedienen können.

GV 6. April 2001

Die Generalversammlung findet am Freitag, 6. April 2001 in der Turnhalle Wies statt. Für die Unterhaltung konnte die Musikgesellschaft Rehetobel sowie Hanspeter Krüsi, Trogen, engagiert werden.

Kennzahlen

Bilanzsumme	+ 1%
Kundenausleihungen	+ 1,4%
Hypothekaranlagen	+ 2,6%
Kundengelder	+ 1,6%
Depotvolumen	+ 8%
Erfolg aus dem Zinsengeschäft	+ 27%
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	+ 36%
Bruttoertrag	+ 28%
Geschäftsaufwand	+ 10%
Bruttogewinn (Cash Flow)	+ 51%
Anzahl Mitglieder	+ 7,4%

Denken Sie auch, dass Ihr Traum vom eigenen Heim kein Traum bleiben sollte?

Wir machen den Weg frei

Auf Träume baut man keine Räume. Ein solideres Fundament ist die Partnerschaft mit der Raiffeisenbank. Mit kompetenter Beratung und vorteilhaften Finanzierungsangeboten helfen wir Ihnen, den Traum vom eigenen Heim wahr zu machen. Kommen Sie bei uns vorbei. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Raiffeisenbank Heiden
9410 Heiden
Telefon 898 83 60
Geschäftsstellen
in Wald und Wolfhalden

**Tag der
offenen Tür
in unserem
neuen Heim**

Samstag 24. 02. 2001, 10-16 Uhr

Freundlich ladet ein
Fam. Sturzenegger-Ritter
Steingacht 248, 9411 Reute

PS: Herzlichen Dank an alle, die uns das ermöglicht haben!

Die Geschichte des Strassenwesens in Reute

Im Jahre 1999 gab Dr. med. Gerold Rusch eine Dokumentation topografischer Karten des Appenzellerlandes heraus, mit beigefügtem Vademecum. Eine der interessantesten Beispiele aus hiesigen Landstrichen ist eine Karte, welche von 1869 datiert und als „Karte der Gemeinde Reute und der Rhoden Oberegg und Hirschberg“ inventarisiert ist. Sie wurde offenbar im Zusammenhang mit der Landteilung erstellt, erlaubt aber einen sehr interessanten Einblick in die Geschichte des Strassenwesens, da in der Legende zwischen herkömmlichen alten Fuhrwegen und „neuen Strassen“ säuberlich unterschieden wird. Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, um das Strassenwesen zu Mitte des vorletzten Jahrhunderts näher zu betrachten und die Entwicklung bis heute in groben Linien nachzuzeichnen.

Zur Situation des Strassenwesens 1869

Die „neuen Strassen“ beschränkten sich damals in Reute offenbar darauf, Ortsteile zu verbinden: die eine beginnt ohne jeden talseitigen Anschluss im Vorderdorf in Reute und verzweigt sich im Hinterdorf in einen Stumpen bis etwa zur heutigen Wolfstobelbrücke und einen Abschnitt bis Knollhausen, bereits entlang der heute bekannten Linie, um sich von dort aus als Fuhrweg über Sturzenhard, Mohren und Lauteren Richtung Marbach zu winden. Ein anderer Abschnitt beginnt zwischen Hägli und Gehren und überlässt die Verteilung des damaligen (Fuhr-)verkehrs minderen Fahrwegen ab etwa der heutigen Kreuzung im Schachen, je einem Rich-

tung Oberegg, einem Richtung Riethalde und Torfnest und einem dritten auf der linken Seite des Blaubachtobels Richtung Gigershaus. Dieser letztere mündet dann in eine andere „neue Strasse“, welche auffallenderweise auf Rüttinger Gemeindegebiet, einige hundert Meter oberhalb der Liegenschaft Fässler im Gigershaus beginnt, sich über das Eschenmoos talwärts hinzieht und mit „Strasse nach Berneck“ bezeichnet ist.

Oberegg war offenbar bereits mit „neuen Strassen“ an Heiden einerseits und Wald / Rehetobel (über den Kaien) andererseits angeschlossen. Noch keine Spur ist zu sehen von einer Strasse Schachen - Büriswilan sowie von einer Überbrückung des Reutetobels in der Nähe der heutigen Linienführung. Einzig der noch heute bestehende Fussweg zwischen dem Vorderdorf und dem Gigershaus („Gocht“) erlaubte damals, das Fallbachtobel mit Fuhrwerk zu überwinden. Eine Strasse Richtung Altstätten sucht man ebenfalls vergeblich.

Die Verbindungsstrasse Berneck - Reute - Schachen - Oberegg

Die „Geschichte der Gemeinde Reute“ von Dr. J. Rohner bringt Licht in dieses merkwürdige Bild: Damals war noch die Verfassung des Kantons App. A. Rh. von 1858 in Kraft, welche die Territorialgrenzen zwischen Reute und den Rhoden Oberegg und Hirschberg entlang der „Gütermarken“ festsetzte. Je nach Eigentumsverhältnissen wurden die Parzellen innerrhodischem oder ausserrhodischem Gebiet zugeschlagen, womit recht eigentümliche Grenzverhältnisse

entstanden. „So konnte beispielsweise die neue Verbindungsstrasse Schachen - Gehren - Wolfstobel - Reute nicht in einem Zuge und vollständig erstellt werden, weil Gehren - Wolfstobel auf innerrhodischem Gebiet ... lag und dieses zufolge Differenzen mit der Gemeinde Reute wegen der neu zu erstellenden Strasse nach Berneck die Vollendung einfach hinderte“ notierte der Historiker.

Was die Verbindungsstrasse Reute - Berneck - Oberegg betraf, so kamen die Dinge nach der Grenzberichtigung durch die Eidgenössische Expertenkommission 1869 ins Rollen. Die wiederholten Protestschreiben der Fuhrleute, welche den miserablen Unterhaltszustand der bestehenden Fuhrwege beklagten und bei besonders kritischen Teilstücken sogar die Passage verweigerten, zeigten endlich Wirkung. Eine Konferenz zwischen Berneck, Reute und den Rhoden Oberegg und Hirschberg 1870 brachte die Beschlüsse, welche der Erstellung der Verbindungsstrasse entlang der heutigen Linie den Weg ebneten. 1874 seien sämtliche projektierten Strassen vollendet gewesen, vermeldet der Chronist.

Die Strasse nach Altstätten

Die erwähnte Verbindung über Mohren nach Marbach war ein Saumweg, welcher in alten Schriften unter dem vornehmen Namen „Reichsstrasse“ vermerkt ist. Die Ausserrhodener Regierung wünschte dessen Ausbau zu einer Drittklassstrasse, doch weder Reute noch Mohren konnten sich dafür erwärmen. Der Wunsch nach einer direkten Strasse nach Alt-

stätten über das Bruggtobel mit Abzweiger nach Rebstein entsprach den Interessen aller Beteiligten, obgleich einige strittige Details wie z. B. die Bereitstellung der finanziellen Mittel oder der Ort der Einmündung ins Altstätter Städtchen noch für einige Verzögerungen sorgten. Schliesslich konnten die Behörden die neue Strasse nach Altstätten im Herbst 1885 dem Verkehr übergeben.

Die Najenriedt- und die Büriswilenstrasse

Das Projekt einer Strasse von Schachen über das Najenriedt nach Wolfhalden taucht bereits 1865 in Geschichtsbüchern auf, doch mannigfache Streitereien mit Obereggen blockierten die Realisierung. Im Jahre 1900 schliesslich lagen die Pläne für die Najenstrasse, die Schwendistrasse nach Büriswil, die

Nordstrasse sowie eine Strasse vom Najen über das Ebnet bis ins Langmoos, Heiden, vor. Dieses letztere Projekt wurde auf Druck von Wolfhalden verworfen. Die übrigen gelangten nach und nach zur Ausführung, etwa in der Weise, dass Reute zunächst die Najenstrasse vom Schachen bis an die Kantonsgrenze führte, ohne dass diese von Obereggen abgenommen wurde, Obereggen aber andererseits die Schwendistrasse begann, ohne dass Reute das Teilstück auf seinem Territorium weiterzuführen bereit war. Erst als ein Streit um die Beschaffung von Quellwasser die Interessen der beiden Gemeinden ins Gleichgewicht brachte, begann der Knoten zu platzen und 1909 schliesslich war auch die letzte der heute bekannten Strassen erstellt. Die totale Strassenbauschuld - über einen Zeitraum von 45 Jahren aufgelaufen -

belief sich damals auf rund 182'000.- Fr. und war bis 1932 abbezahlt.

Sprengung und Neubau der Reutetobelbrücke 1964

Ein bescheidenerer Meilenstein war die Sprengung und - in freilich grosszügigeren Massen - Neuerstellung der Reutetobelbrücke 1964, von welchem Ereignis das Kant. Tiefbauamt freundlicherweise noch einige Bilder zur Verfügung stellte. Dabei ereignete sich ein spektakuläres Unglück: Ein Raupentrax kippte am 17.12.1964 bei der Arbeit und rutschte, sich überschlagend, die Böschung hinunter. Ein Vorarbeiter verletzte sich dabei erheblich, kam aber mit dem Leben davon. ■

Michael Künzler

Quellen:
„Das Appenzellerland in vergangener Zeit“, Darstellung auf topographischen Karten, Dr. med. Gerold Rusch, 1999
„Geschichte der Gemeinde Reute App. A. Rh.“, Dr. Jos. Rohner, 1954.
Bilder: Archiv des Kant. Tiefbauamtes App. A. Rh.

Mit einfachen Mitteln eine grosse Wirkung erzeugen

Mit steigenden Entsorgungsgebühren wächst die Versuchung, Abfall illegal zu entsorgen. Vor allem der Missbrauch der eigenen Holzfeuerung als „Kehrichtverbrennungsanlage“ – wie auch das Verbrennen oder Deponieren von Abfällen im Freien – zählt zu den häufigsten Irrwegen des Haushaltkehrichts. Diese illegale Entsorgung schadet der Umwelt, seinen Mitmenschen und sich selber. Sie hinterlässt Schadstoffe, die vor allem in der unmittelbaren Umgebung wirken, belastet die Atemluft und die Pflanzen, die Böden und das Grundwasser und damit den Menschen.

In Holzfeuerungen darf nur naturbelassenes, trockenes und stückiges Holz (Scheiter aus dem Wald, Abschnitte aus Sä-

gereien, Reisig, Wellen, Zapfen) verbrannt werden. Zum Anfeuern ist Papier zulässig, aber nur in kleinen Mengen.

Asche darf in geringen Mengen im eigenen Garten als Dünger verwendet werden. Bei einer Gartenfläche von 100 m² sind bis 30 Liter pro Jahr, was der Asche von 5 Ster Brennholz entspricht. Eine intensivere Düngung belastet die Böden und Gewässer. Ueberschussmengen sind daher mit dem Hauskehricht zu entsorgen.

Verboten ist das Verbrennen von Abfällen aller Art, insbesondere Papier, Karton und Kunststoff von Verpackungen (Milchtüten usw.); Restholz aus Schreinereien, Zimmereien und Möbelfabriken; Altholz von

Möbeln, Fenstern, Türen, Böden, Täfer und Balken; Verpackungsholz (Kisten, Harasse, Paletten usw.)

Die Verbrennung von Abfällen – eingeschlossen Alt- und Restholz – in Feuerstellen und anderen Anlagen im Freien ist verboten. Auch das wilde Deponieren von Abfällen ist nicht zulässig.

Eine korrekte Abfallentsorgung reduziert den Schadstoffausstoss erheblich. Bemühen wir uns deshalb mit einfachen Mitteln, etwas für uns und unsere Umwelt zu tun! ■

Peter Scherrer

Wasser- /Umweltschutzkommission

Bild: Edi Thurnheer

Aktuelles aus der Schulstube

Winter 2001

Ein nicht ernst gemeinter Artikel zum Schmunzeln!

VISION 2001: die nächste Rechtsreife- reform kommt.

**Suler sein ist son!
Lerer werden überflusig.
Sulseit wird kurser!**

Erster Schritt:

Wegfall der Grossschreibung, einer sofortigen Einführung steht nichts mehr im Weg. Ein altes Postulat wird endlich umgesetzt.

zweiter schritt:

wegfall der dehnungen und schärfungen. diese maschine eliminiert schon die grösste Fehlerursache in der Primarschule; den Sinn oder Unsinn unserer Konsonantenverdoppelung hat ohnehin niemand kaputt.

dritter schritt:

v und ph werden durch f ersetzt; z und sch durch s. das Alphabet wird um zwei Buch-

staben reduziert, Schreibmaschinen und Tastaturen vereinfachen sich, wertvolle Arbeitskräfte können der Wirtschaft zugeführt werden.

fürter srit:

q, c und ch werden durch k ersetzt, j und y durch i, pf durch f. iest sind son sechs Buchstaben ausgesaltet, die Sulseit kann sofort von neun auf zwei Jahre verkürzt werden, anstatt aktuell prozent Rechtsreibunterricht können nützlichere Fächer wie Physik, Chemie, Rechnen, Englisch oder Französisch mehr gelehrt werden.

fünfter srit:

wegfall von ä, ö und ü. Seiken. alles überflüssig ist iest ausgemerzt, die Orthografie wird leicht und einfach. natürlich benötigt es einige Zeit, bis diese Vereinfachung überall richtig verdaut ist, fileicht Satzungsweise ein bis zwei Jahre.

ansprechend dürfte als nächstes die Vereinfachung der noch schwierigeren und unsinnigeren Grammatik anvisiert werden! ■

Die Post

Am Freitag den 26.1.2001 gingen die Dritt- und Viertklässler der Schule Reute nach St. Gallen ins Hauptzentrum der Post. Zuerst stiegen wir ins Postauto in Reute. Dann stiegen wir in Seiden um und fuhren dann bis nach St. Gallen Bahnhof. In St. Gallen stiegen wir aus, liefen nach oben ^{ins Haupt} ~~in~~ ^{in einen Baum} ~~Hauptzentrum~~. Dort zeigte uns eine Frau einen Film über die Post. Dann gingen wir wieder nach unten die Strasse entlang und kamen in einen Gang. Dann kamen wir zu den Postsäcken dort warfen die Angestellten die Kataloge rein. Wir liefen weiter und sahen Postsäcke eine Rutsche runtermutschen. Danach zogen wir unsere Jacken aus und sahen dort eine Maschine ^{die} die Briefe stempelte. Wir durften auch noch selber stempeln. Nachher war dort eine Sortiermaschine. Der Mann erklärte uns, dass diese Maschine die Briefe liest und sie dann sortiert. Vorher kamen wir noch zu einer Codiermaschine die den Briefen einen Code eindrückt. Nach allem dem, was wir erlebt haben, gingen wir ins Personalrestaurant und assen dort unsere Brötchen. Nach dem Essen fuhren wir mit dem Postauto wieder nach Reute.

Ende

Kathrin Wehrli, Sonja König 4. Klasse

Zimmerschützen Mohren feiern Jubiläum

Das Zimmerschiessen kennt man eigentlich nur im Appenzeller Vorderland und hat eine über hundertjährige Tradition. Die Schützinnen und Schützen sind in einem Verband organisiert, der sich in 18 Sektionen aufteilt. Derzeit gehen um die 350 Aktive diesem Sport nach. Unsere Sektion Mohren konnte nun ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Am 24. Februar 1950 trafen sich 14 Herren im Rest. Löwen in Mohren zu einer orientierenden Versammlung betreffs Gründung eines Zimmerschützenvereins. Nach langen Diskussionen waren sich alle Anwesenden einig, den Zimmerschützenverein Mohren aus der Taufe zu heben. Rudolf Leu jun., Posthalter von Moh-

ren wurde von der Versammlung als erster Präsident des ZSM gewählt.

Aus gegebenem Anlass organisierten wir ein Jubiläumsschiessen, und führten dieses am 6. und 7. Januar 2001 im Schiessstand Hädler in Altstätten durch. Die Beteiligung war überaus erfreulich und es wurde fleissig geschossen.

Auch die Festwirtschaft, ohne die es zweifelsfrei kein Schützenfest geworden wäre, hatte alle Hände voll zu tun.

Am 26. Januar fand dann das Absenden in der Turnhalle Reute, an dem der Aufmarsch leider eher mässig ausfiel, statt. Die Musikgesellschaft Reute trug massgebend am guten Gelingen dieses Absendens

bei, in dem sie in zwei Abschnitten für Unterhaltung sorgte, und ihr Können unter Beweis stellte, was zu einer willkommenen Abwechslung führte. Dafür danken wir der „Rüütiger Musig“ an dieser Stelle nochmals ganz herzlich. Der Schützenkönig unseres Jubiläumsschiessens mit 764 Punkten (von 798 möglichen) heisst Hans Schläpfer und gehört der Sektion Rehetobel-Sägholz an. Im zweiten Rang ist Elmar Alder aus Walzenhausen mit 760 Punkten und den dritten Platz erkämpfte sich Goar Gähler aus Wald mit 757 Punkten. Wir gratulieren diesen Dreien ganz herzlich und natürlich auch allen anderen Schützen, die eine Aus-

zeichnung abholen durften. Mit dem Wilhelm Tell-Stich wollten wir etwas Gutes tun und spendeten Fr. 2.— jedes gelösten Stiches an die Behinderten Sportsektion Vorderland. Inklusiv zusätzlicher Spenden der Schützen konnten wir der Präsidentin, Isabelle Kürsteiner mit Freude Fr. 220.— überreichen. Unser Jubiläumsschiessen war ein Erfolg auf allen Linien und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, allen die in irgendeiner Weise an unserem Jubiläumsfest mitgeholfen haben für Ihren unermüdlichen Einsatz, den sie geleistet haben nochmals ganz herzlich zu danken. ■

Andreas Amrein

Ein kleines Phänomen

Christus spricht: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben... (Joh 5,24)

Wer Gott glaubt, der hat das ewige Leben – schon hier und jetzt. Schon hier und jetzt die eschatologische, die endgültige Erfüllung des Menschseins.

Traditionelle Theologen und andere mögen da ihre Stirn runzeln. Das zeigt nur, was theologische Denkerie im traditionellen Stile verhindert, nämlich: den geistlichen Fortschritt bis hin zur mystischen Form, etwa bis hin zur gottheitsmystischen Form: Ich und der Vater völlig eins – schon hier und jetzt, (Vgl. Joh 10,30!) und darum vollkommen glücklich, selbst angesichts allgemeiner Notlage. Eine Frau namens Gerty Pestalozzi erreichte diese mystische Form offensichtlich. Sie schreibt in einem Brief an den Theologen Eduard Thurneysen, einen Freund von Karl Barth, folgendes:

Ich befinde mich seit vielen Monaten in einem stetigen, unerklärlichen Glück, angesichts der allgemeinen Notlage ein kleines Phänomen, das ich immer wieder zu ergründen suche. Du, Eduard, hast einmal beschrieben, wie da über jedem eine Form sei, in die das Leben ausfüllend hineinwachse, oder auch nicht.

Kierche Feeschter

Mir scheint, diese meine Form habe sich erfüllt, nach allen Richtungen sei ich bis zur Grenze gelangt. Aber das lässt sich nicht weiterdenken...

Ja, organgebundenes Denken vermag dieses mystische Phänomen offenbar nicht zu fassen. Dazu ist ein anderes, su-

ten aller Grenzen menschenmöglich ist, wenn auch in unserer Situation hier im Westen nur sehr, sehr wenigen Menschen – wenn überhaupt. Und noch etwas: Darüber lässt sich schlecht reden bzw. schreiben, erst recht dann, wenn man selber diesbezüglich nicht viel mehr als

Freud und Leid, Gesundheit und Krankheit, Gott und Welt bzw. Gott und Mensch, Offenbarung und Vernunft, Leben und Tod... Tausend Dualitäten, die unser denkendes Ich gleichsam produziert. Und genau damit verstellt uns dieses Denken den Blick in die Weite bzw. den Blick auf das aller-nächste: für das Hier-und-Jetzt, für die Gegenwart.- Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das so lautet: Von drei Wegen nimm den mittleren.

Also: Statt Rückblick in die Vergangenheit, oder Ausblick in die Zukunft das So-Sein hier und jetzt, und dies in voller Geistesgegenwart. Wem es gegeben ist, so zu leben, der ist aller Leiden ledig und so in einer ähnlichen Gesamtsituation wie jene Gerty Pestalozzi, von der im Briefwechsel Barth-Thurneysen die Rede ist. Das vielleicht beste Wort zur Charakterisierung dieser Lebenssituation ist vielleicht das Wort: „Glückseligkeit“ – „sat-cid-ananda“, wie man im spirituellen Indien sagte und sagt. Geistesgegenwart. – Aufmerksam leben – dies ist nach Buddha ein Element des achtfachen Pfades zur leidfreien Glückseligkeit hier und jetzt.- Ein anderes Element ist die Meditation, die Besinnung, in welcher Form auch immer. Wenn wir, liebe Leser und Leserinnen, wenn wir im neuen Jahr auch nur auf diese beiden Elemente vermehrt acht geben, dann nähern auch wir uns jener erfüllten Lebensform der Gerty Pestalozzi. ■

Arnold Oertle

Karl Barth und Eduard Thurneysen (1934)

pra-mentales Denken nötig. Oder: man verzichtet angesichts eines solchen Phänomens auf das Denken. Schauen statt Denken und – Schweigen. Denn, entscheidend ist ja da nicht das denkerische Erfassen-Können, sondern die Tatsache mystischen Seins: Ich mit Gott völlig eins und darum schon hier und jetzt ewig lebend.

Das war nun ein wenig Auslegung von Joh 5,24 und 10,30.- Doch, ziehen wir nun die Linie noch ganz aus! Damit überschreiten wir allerdings alle Grenzen, und so auch die Grenzen christlicher Religion und Religiosität. Ich denke heute, dass dieses Überschrei-

eine Ahnung hat.- Jahreswechsel 2000/2001 – die meisten Prediger blickten da wohl zurück auf das vergangene Jahr; und sie vermittelten ihrer Hörerschaft vielleicht auch erbauliche Ausblicke in die Zukunft: Vergangenheit und Zukunft, beide fest in Gottes Händen. Rückblick und Ausblick, Vergangenheit und Zukunft – so unterscheidet unser Verstand: Es sind dies Dualitäten unseres organgebundenen Denkens, vergleichbar mit tausend anderen solchen Dualitäten: Schwarz und weiss, gut und böse, richtig und falsch, schön und hässlich, Licht und Finsternis,

Musikfest 2003

Im Jahre 2003 feiert die Musikgesellschaft Reute ihr 125-jähriges Bestehen. Anlässlich der Hauptversammlung im Restaurant Sternen wurde beschlossen, ein Musikfest zu Gunsten einer Neu-Uniformierung durchzuführen. Für ein solches Vorhaben benötigen wir ungefähr Fr. 45'000.—, was für die MGR ein enormer Betrag ist.

Darum freuen wir uns auf jede Spende!

Konto-Nr. 90-16658-7 Vermerk: Neu Uniformierung.

Bruno Sturzenegger, Schachen, kennt alle Uniformen der MGR, er ist der einzige Musikant, der während 54 Jahren schon alle Uniformen getragen hat. Was sich bis heute nicht verändert hat, sind die schwarzen Socken und die schwarzen Schuhe! ■

Anneliese Savic

Bis 1949 bestand die Uniform der MG Reute nur aus einer Mütze! Dazu trugen sie einen dunklen Anzug, weisses Hemd und eine Kravatte!

Seit 1996 besteht unsere Uniform nur noch aus Gilet: alle gleich
Kravatte: Bündel
Hose: schwarz, verschieden
Hemd: weiss
Jacke: keine!!

1949 Neu-Uniformierung
Das war die erste komplette Uniform der MG Reute.
Farbe: grau/blau
weisses Hemd
schwarze Kravatte

1978 100 Jahre MG Reute
Neu-Uniformierung und Neu-Instrumentierung
Farbe: blau
Hemd: weiss
Kravatte: gelb
Für ungefähr 10 Musikanten fehlt heute vor allem die Jacke!!

Bilder und Begegnungen in Reute

Die Ausstellung im Alters- und Pflegeheim Watt dauert noch bis am Freitag, 02. März 2001. Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Jeweils am Freitag sind Heidi Eisenhut, Elisabeth Oertle und Esther Rechsteiner anwesend.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Ihr Besuch würde uns alle sehr freuen.

Wir feiern mit Ihnen:

20 Jahr-Jubiläum Dorfladen und Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung

Jubiläums-Generalversammlung am Sonntag, 20. Mai 2001, um 18:00 Uhr, in der Turnhalle Reute. (Bitte anmelden.)

Monatlich an einem Ueberraschungstag erhalten Sie in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten ein kleines Geschenk.

Wir organisieren einen Jubiläumstag mit 10 % Rabatt (ohne Spirituosen, Rauchwaren, Kehrtrichsäcke).

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Portrait: Karl Klee

Wussten Sie, dass es in Chile ein Dorf namens Chungungo gibt, dass sein Wasser mittels Nebelnetzen einfängt? Bei diesen „Nebeljägern“ regnet es gerade alle acht Jahre. Wir hingegen sind verwöhnt. Für uns ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, trinkbares Wasser fließt. Dies ist auch das Verdienst unseres Wasserwartes und weiterer herbeigezogener Handwerker wie Tiefbauarbeiter, Steuerungsspezialisten und Elektriker.

Karl Klee erzählt die Geschichte der öffentlichen Wasserversorgung: „1910/11 wurden die ersten Reservoirs gebaut und Leitungen verlegt. Grosse Erweiterungen fanden anfangs der 30er-Jahre während der Wirtschaftskrise statt. Zur Arbeitsbeschaffung wurden Tagelöhner geworben. So waren zeitweise zehn bis zwanzig Mann mit Grabarbeiten beschäftigt. Letzte Netzerweiterungen datieren auf die Jahre 1967/68. Anfangs der 70er-Jahre kam der Seewasseranschluss. Heutzutage gibt es praktisch keine Haushaltungen mehr ohne Wasseranschluss. Die Zeit als man noch Wasser vom Brunnen holte, ist endgültig vorbei.“ Karl Klee erinnert sich an eine grosse Wasserknappheit um 1975. Dazumal war der Wasserzusammenschluss der drei Bezirke noch nicht realisiert. Dies bedeutete, dass der Wasserüberlauf vom Dorf ungenutzt in den Fallbach floss. Hingegen fehlte Wasser im Bezirk Schachen. Der Ideen nicht verlegen, verlegten Vater Klee, Victor Niederer und Karl Klee eine provisorische, überirdische Leitung mit ei-

Bilder: z.Vg. Karl Klee

nem 40er Schlauch vom Ueberlauf Fallbach bis zum Pumpwerk Rohnen! Karl Klee kennt sein Gebiet wie seinen Hosensack. Er betreut rund 30 Quellen in den Gebieten Hirschberg, Rohnen, Holzern, Halegg, Winkel, Oberreute, Knollhausen, Faulenschwendi und Oberhard. Die Quellen sind teilweise auch auf Oberegger Gebiet. Darunter sind 4 - 5 kleinere Quellen, die in trockenen Zeiten nur noch einen Liter Wasser pro Minute bringen. Jedoch auch bei dieser minimalen Schüttung sind es auf's Jahr gerechnet immerhin 525 m³ Wasser. „In unserer Bevölkerung herrscht zum Teil die irrierte Meinung, dass wir Bodenseewasser trinken, seit wir unseren Seewasseranschluss haben! Jedoch auf das ganze Jahr gesehen, haben wir zu 90 - 95 % eigenes Quellwasser. Wenn dies nicht reicht, beziehen wir Oberegger Ledi-Wasser und in zweiter Linie Hädler-Grundwasser. Da wir am obersten Zipfel der Seewasserversorgung sind, beziehen wir praktisch kein Wasser vom See.

Karl Klee
geb. 1945
Eidg. dipl. Sanitärinstallateur
Wasserwart seit 1980
Rohnen 420
9414 Schachen

Die Seewasserversorgung ist aber nicht überflüssig, da wir bei extremer Trockenheit einen Eigenversorgungsgrad von 60 % haben. Die Wasserversorgungskorporation Vorderland hat also durchaus ihre Berechtigung,” führt Karl aus. Der pro Kopf und Tag Verbrauch inklusive Landwirtschaft in unserer Gemeinde beträgt 160 bis 200 Liter Wasser. Im Vergleich brauchen die Rheintaler Gemeinden von Rüthi bis Au mit 50500 Einwohnern und Industrie 400 bis 600 Liter. Die Wasserversorgungen von Oberegger und Reute arbeiten eng zusammen.

Durch die geografische Lage sind die Wasserversorgungsanlagen eng miteinander verflochten. So zum Beispiel bezieht der „untere Gang“ das Wasser von Reute. Die beiden Wasserwarte Kurt Geiger und Karl Klee arbeiten Hand in Hand. Zu den wichtigsten Aufgaben von Karl Klee gehört die Sicherung der Wasserqualität. Er überwacht und kontrolliert Steuerungen, Technik, Wasseraufbereitungs-

anlagen und die gemeinsame Betriebszentrale in Oberegger. Er ist für den Unterhalt des Leitungsnetzes besorgt, macht Reparaturen. Er reinigt Reservoirs und Quellschächte. Unvorhergesehene Rohrbrüche müssen in aller Nässe und Kälte sofort behoben werden. Man kann sich gut vorstellen, dass es nicht lustig ist in der Lehm-Wassersauce im Graben zu arbeiten. Diese Hintergrundarbeiten nehmen wir als Wasserverbraucher gar nicht wahr. Karl Klee - befragt nach unangenehmen und lustigen Episoden - berichtet schmunzelnd: „Es gibt die verschiedensten Kundinnen und Kunden. Einmal musste ich bei einem Wasserrohrbruch das Wasser sofort abstellen, ohne die Betroffenen benachrichtigen zu können. In der Hitze des Gefechtes erhielt ich einen Telefonanruf. Eine Frau fragte mich an, wie sie denn nun ihre einshampoonierten Haare auswaschen solle. Ich empfahl ihr meinen Brunnen hinter meinem Haus. Andererseits war in Mohren im Winter eine Wasseruhr und der Haupthahnen defekt und ich musste die Zuleitung abstellen. Wie es allgemein üblich ist, wollte ich den Schaden so bald als möglich beheben. Der Betroffene beruhigte mich: „Da Tauwetter eingesetzt habe, könne er zur Not auch eine Weile mit dem Tauwasser vom Dach leben!“ Ich wünsche Karl Klee weiterhin viel Befriedigung in seiner Tätigkeit als Wasserwart und uns mehr Bewusstsein im Umgang mit Wasser, denn „das Wasser ist die Quelle allen Lebens und ein kostbares Gut“... ■

Esther Rechsteiner

...und der Verein ist doch lebendig...!

An der diesjährigen Hauptversammlung des Turnvereins Reute waren verschiedene Posten neu zu besetzen. Die Suche nach geeigneten Nachfolgern für die scheidenden Amtsinhaber war mühselig und unbefriedigend. Und dann waren sie wie von selbst einfach da, die freiwilligen Arbeiter.

Freitag abend, es ist der neunzehnte Tag des Jahres 2001. Wir befinden uns im Schachen, genauer im Restaurant Taube. Die 48 stimmberechtigten Mitglieder und die Delegationen der Feldschützengesellschaft, der Musikgesellschaft und der Gemeinde sitzen gemütlich im Saal des erwähnten Gasthauses und lauschen den Ausführungen des Präsidenten Urban Bischofberger. Es ist für ihn die Premiere als Versammlungsleiter, doch man könnte meinen er mache dies tagtäglich. Die Versammlung geht bis zur Pause ohne Verzögerungen von statten, Traktandum um Traktandum wird behandelt. Kurz nach der Pause dann, wendet sich der Präsident an seine Vorstandskollegen und sagt: „Jo jetz chond Traktandum 9, da wird lang go...!“ Wir wissen um was es sich handelt – Wahlen – es gibt einige Lücken zu füllen.

Das neunte Traktandum

Als allererstes stand die Ergänzung des Vorstandes auf der Liste. Aufgrund meines Rücktritts, der nicht nur auf Faulheit basiert, sondern auch meiner beruflichen Neuorientierung zugeordnet liegt, musste ein frischer Presse- und Werbechef erkoren werden. Da man denselben nicht einfach im Denner in Reute in der Obstabteilung kaufen kann, mussten wir das Früchtchen selber suchen. Seit August, als ich meine Ausbildung in Basel begann, hat ein Mitglied unseres Vereins aus Mohren, die doch sehr diffizilen Geschäfte interimsmässig übernommen. Dieses Mitglied, das ganz einfach kein geringerer als Philipp Eugster ist, konnte zur definitiven Übernahme des Amtes bewogen, den Stimmberechtigten vorgeschlagen und gewählt werden. Trotz seiner Weiterbildung an der Interstaatlichen Fachhochschule in Buchs

SG, hat er dieses Amt übernommen und meine Nachfolge angetreten.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Dir, Philipp, herzlich für Deinen Einsatz als mein Vertreter bedanken und hoffe, dass Deine Arbeit nicht nur dem Turnverein, sondern auch Dir persönlich etwas bringt. Ich bin der Überzeugung, dass man an jeder Aufgabe wächst und davon profitiert, sei es durch positive oder auch negative Erfahrungen.

Keine Diskussionen ergaben die Wiederwahlen der beiden Revisoren Hansueli Möslis und Guido Klee. Natürlich auch Samuel Keller genannt „Big Säm“, der Stolz des ganzen Vereins, darf für ein weiteres Jahr sein Amt, welches ein Höchstmass an Disziplin, Koordination und körperlicher Fitness erfordert, nämlich jenes des Fähnrichs mit Stolz ausüben.

Doch die grösste Angst lag in den Neubesetzungen der einzelnen Leiter. Die meisten Leiter und Leiterinnen werden die Turnstunden noch bis zur Abendunterhaltung im März leiten. Doch auf dieses Datum haben eine Reihe langjähriger Leiter und Leiterinnen den Rücktritt eingereicht, den betreffenden danke ich im Namen des Vereins nochmals ganz herzlich für ihre sehr wichtige Tätigkeit, die sie mit der nötigen Geduld geleistet haben.

Nun mussten geeignete Nachfolger gesucht werden – aber was heisst gesucht werden? Die Versammlung sprudelte nur so von Vorschlägen. Neugewählt wurden Marco Sonderegger (Aktive Herren), Marcel Graf (Jugi/Mädi gross), Pascal Dietsche (Jugi/Mädi gross) Thomas Eugster (Jugileiterchef), Monika Schefer und Katja Krüsi (Mädi klein). Falls ein genügend grosses Interesse vorhanden ist, wird Karin Pletscher ab nächsten Sommer das MUKI-Turnen in Reute leiten.

Bereitschaft zu Vereinarbeiten

Waren die Befürchtungen im Vorfeld also unbegründet, niemanden für einen Job als Leiter zu finden? Unbegründet waren die Befürchtungen sicherlich nicht. Liest man doch überall vom heutigen Zeitgeist, welcher den Vereinen an die Substanz

Der neue Vorstand des TV Reute, von links nach rechts:

Emanuel Tobler (Aktuar), Martina Klee (Vizepräsidentin), Urban Bischofberger (Präsident) Phillip Eugster (PR- und Werbung) und Erika Künzler (Kassierin)

Bild: z.Vg.TV

geht und sich kaum mehr Leute für solch ein Amt finden lassen. Vor allem die „Jungen“ interessieren sich nicht mehr für das Wohlergehen eines Vereins, heisst es, auch in unserem Verein, sie bemühen sich überhaupt nicht. Natürlich hat alles einen wahren Kern, trifft aber auf unseren Verein nur bedingt zu. Wenn man sich die neuen Leiter betrachtet, die nach der Abendunterhaltung 2001, die Turnstunden übernehmen findet man einige sehr junge Mitglieder unseres Vereins, die sich um den Verein bemühen. Auch im Vorstand sitzen nur junge Zeitgenossen, der Aktuar befindet sich gerade einmal im 20. Lebensjahr, unsere Vizepräsidentin und der neue PR- und Werbechef sind beide noch kein Vierteljahrhundert alt, die Kassierin ist eine junge Mutter und der Präsident befindet sich überhaupt im allerbesten Alter. Das ist eine Tatsache, die mich persönlich sehr freut und ich hoffe, dass dieses Engagement der jungen Vereinsmitglieder den verdienten Respekt und eine grössere Akzeptanz bei den „ewigen Nörglern“ erweckt.

Abendunterhaltung

Dieses Jahr ist es wieder soweit die turnenden Vereine Reute laden ein, am Wochenende vom 17./18. März und am Samstag, 24. März, die Mengen zu unterhalten. Unter dem Motto Sportgala im Zirkuszelt wollen sie Sie in die Zirkuswelt entführen. Obwohl unsere Turnhalle nicht rund wie ein Zirkuszelt ist. Die

Manege nicht in der Mitte wie im Zirkuszelt, sondern vorne auf der Bühne ist, hofft der Verein auf einen unvergleichlichen Ansturm auf den Ticketschalter von Samuel Keller, denn Clowns und Affen haben wir genügend, doch auf zahlungskräftige Elefanten sind wir ebenso angewiesen.

Die Behindertensportgruppe Vorderland wird die Zuschauer mit einer Gastdarbietung erfreuen. Als professionelle Programmführung haben wir uns die Schule geschnappt. Dies nur um einige der Höhepunkte der Abende zu nennen.

Der Zirkus öffnet seine Pforten jeweils 45 min. vor Vorstellungsbeginn. Aber was nützt das, wenn man weiss, dass sie eine Viertelstunde vorher öffnen? Man weiss gar nicht wann der Tanz beginnt; samstags fällt der Startschuss jeweils um 20.00 Uhr und am Sonntag um 14.00 Uhr.

Selbstverständlich wird auch ein Theater vorgeführt, Regie führt Wisi Dietsche und mehr wird noch nicht verraten. Um den Abend abzurunden fordern Sie am 17. März „d'Lederhosen“ und am 24. März die „Grafensteiner“ auf das Tanzbein zu schwingen. Über das Stichwort Bar könnte man auch etwas ausführlicher berichten, doch ich denke es reicht, wenn ich ankündige, dass der Barbetrieb nicht zu kurz kommen wird (bis zum Abwinken). Nun hoffe ich, nein ich weiss, dass es Sie nun interessiert was an unserer Abendunterhaltung läuft. ■

Luzi Sturzenegger

Die aktuelle Frage:

R.H: Daniel, warum das Anlehnen an Oberegg; ist es Wirtschaftlichkeit, erneutes Diktat seitens des Kantons/Bundes oder Zeitgeist?

D.Büchel: Ein Diktat des Kantons sicher nicht, die Assekuranz ist eine selbständige juristische Person. Verschiedene Punkte spielen da eine Rolle. Das revidierte Feuerwehrrkonzept, welches nur noch gewisse Mittel zur Verfügung stellt, zum andern die immer mühsamere Suche nach neuen, fähigen Mitgliedern auf kleinem Raum. Die Verflechtung der Gemeinde mit dem Bezirk Oberegg, Einsätze (die ersten 20 Minuten sind zur Rettung entscheidend) können heute schon teilweise nur mit gegenseitiger Zusammenarbeit erfolgen. So sind es menschliche und wirtschaftliche Überlegungen, vordergründig aber die damit verbundene Effizienzsteigerung.

R.H: Ueber den Zusammenschluss werden die Stimmbürger beider Gemeinden befinden dürfen. Beabsichtigt der Gemeinderat, den Vertrag vorgängig der Volksdiskussion zugänglich zu machen?

D.Büchel: Da durch diesen Zusammenschluss kaum materielle Aenderungen zu erwarten sind, ist in Oberegg und Reute keine Volksdiskussion vorgesehen.

R.H: Wie wird das ganze Abenteuer finanziell aufgeteilt?

D.Büchel: Von einem Abenteuer kann nicht die Rede sein. Sämtliche Schritte sind mit den Verantwortlichen durchdacht, abgewogen und geplant worden. Vermutlich wird die Aufteilung 3:7 sein, es wird zur Zeit noch gerechnet und verfeinert.

R.H: Sind Oberegger Frauen

Gemeinsame Feuerwehr Oberegg-Reute?

Bild: Edi Thurnheer

auch wehrpflichtig?

D.Büchel: Es gilt für alle das gleiche Recht.

R. H: Ist die Gemeinde befugt, wehrwilligen, nicht aber samariteraktiven Bürgern die Ersatzabgabe aufzubürden?

D.Büchel: Mit dem Feuerchutzreglement, vor zwei Jahren vom Stimmbürger gutgeheissen, wurde die Pflicht, nicht aber das Recht angenommen. Die Feuerwehr hat also das Recht zu sagen, welche Personen sich für den Einsatz in der Feuerwehr und im Ernstfall eignen.

R.H: Bei einer Annahme des Vertrages, was würde sich für die Einwohner, die diensttuenden Frauen, Männer und die Verantwortlichen ändern?

D.Büchel: Bei der Abstimmung geht es nicht nur um die Annahme eines Vertrages, als vielmehr um die Akzeptanz einer gemeinsamen Feuerwehr zum Schutz für uns alle, unabhängig von Gemeinde- oder Kantonsgrenzen. Für die Angehörigen der Feuerwehr ändert sich nichts, nur werden sie dem AI-Recht unterstellt,

das sich höchstens bei Rechtsfällen auswirken könnte. Die Ersatztaxe würde nicht mehr von AR sondern von AI eingezogen.

R.H: Und sollte im Laufe der Zeit die "Akzeptanz" einer Aenderung bedürfen, werden sich die Stimmbürger erneut zu Worte melden können?

D.Büchel: Selbstverständlich, der Vertrag wird vorerst auf 5 Jahre (Bewährungsfrist), danach auf 2 festgelegt und kann auf diese Zeit gekündigt werden, auch ist vorgesehen, sämtliche Aenderungen dem Stimmbürger vorzulegen, angenommen:

- Anpassung an übergeordnetes Recht
- Anpassungen des Beitragschlüssels der Gemeinde/Bezirk

Im übrigen besteht die Feuerwehrkommission neu aus Mitgliedern des Bezirksrates Oberegg, dem Gemeinderat Reute und dem Feuerwehrkommando. So wird sichergestellt, dass die Interessen aller Beteiligten vertreten sind. Die gleiche Organisation bewährt sich seit

Jahren im Zivilschutz.

R.H: Bei einem Ernstfall in Mohren, bliebe die unentgeltliche Nachbarhilfe Rebsteins erhalten?

D.Büchel: Daran ändert sich nichts.

R.H: Du bist höchster "Feuerwehrliner", würde Dich persönlich die gemeinsame Zukunft mit unserem Nachbarn freuen oder ginge ein bisschen Wehmut vor Anker?

D.Büchel: Als Initiant stehe ich nach wie vor hinter diesem Zusammenschluss. Wir haben schöne Zeiten gehabt, aber ich denke, die Fakten sind klar und eine gemeinsame Feuerwehr, die von der Bevölkerung getragen wird, ist das Ziel, das wir verfolgen müssen.

R.H: Dani, besten Dank für den kurzen Ausblick.

Allen Frauen und Männern der Feuerwehr Reute sei an dieser Stelle herzlich gedankt für unermüden Einsatz bei Übungen und Ernstfällen. ■

Rita Hälg

Impressum:

Redaktionelle Verantwortung:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
(Allgemeines)
Peter König, Tel. 891 19 34
(Gemeinderätliches)
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Protokoll: Esther Rechsteiner
Konzept: Charly Breitenmoser
Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer

Nächste Ausgabe "Rüütiger Feschter" 2/01

Redaktionsschluss:
07. Mai 2001
Erscheinungsdatum:
31. Mai 2001

Editorial

Bergrennen Walzenhausen-Lachen

Ich mag mich noch sehr gut daran erinnern, als vor rund 15 Jahren das letzte Bergrennen veranstaltet wurde. Rennsportfieber gleich vor der Haustüre – rückblickend gesehen eine beinahe unvorstellbare Tatsache! Nun wurde letztthin in den Medien veröffentlicht, dass ein Initiativkomitee die Wiederbelebung dieses traditionsreichen Anlasses vorangetrieben hatte. Der Regierungsrat habe aber diesem Bestreben Einhalt geboten, war da zu lesen.

Begründet wird dieser Entscheidung vor allem mit den Umweltschutzgedanken, die damals schon das Ende des Bergrennens bedeuteten.

Nun ja, begreiflich wenn die ganze Situation betrachtet wird: Überlastete Autobahnen, verstopfte Städte, Lastwagenkolonnen an den Grenzen und dann noch der ganze Rest an „Dreck“ aus unseren Haushalten und der Industrie. Solche subjektiven Eindrücke beeinflussen diese Entscheidungen massgeblich. – Ist die Sache an sich aber tatsächlich so eindeutig?

Motorsportveranstaltungen erscheinen oberflächlich betrachtet umweltschädlicher als andere Sportanlässe. Das ist in der Bevölkerung ein klarer Imagenachteil. Natürlich bilden lärmende und stinkende

Fahrzeuge den Kern des Geschehens. Tatsächlich werden aber die meisten Emissionen einer jeden Veranstaltung vom Publikum verursacht. Was sind Abgasausstoss und Lärm der Teilnehmer des Bergrennens Walzenhausen – Lachen gegen die Verschmutzung, welche Tausende von Zuschauern bei Ihrer Anreise mit ihrem motorisierten Individualfahrzeug anrichten?! - Zuschauer gibt es übrigens an jeder sportlichen oder unsportlichen Veranstaltung; den dazugehörigen Dreck auch, ganz ohne Autorennen! Doch (fast) jeder hat so einen fahrbaren Untersatz, und dass damit gefahren werden kann wohin man will, das steht ja wohl ausser Frage! Oder?!

Verlassen wir diese gefährlichen Spekulationen und kehren wieder zurück zu den Fakten: Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass Wochenende für Wochenende Hunderte von Schweizerinnen und Schweizern auf dem Weg ins benachbarte Ausland sind um ihrem Motorsporthobby zu frönen. Auch dabei sieht die Gesamt-

energiebilanz erschreckend aus: Für ein Wochenende von zwei Tagen Dauer benötigt ein Motorsportbegeisterter Schweizer (oder eine Schweizerin) mindestens 100 Liter Treibstoff; 80 Liter für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus und 20 Liter für die Ausübung seines Hobbys; ein recht unsinniges Verhältnis. Aufgrund der restriktiven Haltung in der Schweiz, weichen unsere Motorsporttouristen einfach ins benachbarte Ausland aus. Der grössere Teil der Hin- und Rückreise wird auf Schweizer Autobahnen zurückgelegt. Lärm und Abgase bleiben so-

mit im Land. Zusätzlich und absolut kostenneutral für unser Land tragen diese Umstände zu einer vollen Ausnutzung unseres Strassennetzes bei. Unnötig zu erwähnen wie viel Kapazitäten gerade in der Reisezeit vorhanden sind...

Klar, keiner „muss“ unbedingt mit seinem fahrbaren Untersatz in irgendwelchem buckligen Gelände trainieren oder Geschwindigkeitsrekorde auf der Rennstrecke aufstellen. Die Einen halten ihr Hobby für das Grösste und die Andern für absolut unnötig. Es „muss“ aber auch niemand während der Ferienzeit mit seinem Fahrzeug in den Süden fahren. Niemand kommt auch nur auf die Idee, ihm das zu verbieten. Die Freiheit des Individuums wird ja glücklicherweise in unserem Staat grossgeschrieben.

„Gleiches Recht für Alle!“ wäre meines Erachtens eine faire Basis um die Diskussion zu dem Rennsportereignis in unserer Region wieder zu beleben. Dabei sollte halt die Situation in ihrem ganzen vernetzten Zusammenhang geprüft werden. Schlussendlich spielen ja touristische und wirtschaftliche Faktoren für das Appenzeller Vorderland auch eine grosse Rolle. ■

Kurt Sturzenegger, Wolf Tobel

Bäckerei Kast *Tourenplan*

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10	Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40	Einlenker Sonnenstrasse
08.20	Ahornstrasse	09.50	Hirschberg
08.25	Ahorn	10.00	Altes Schulhaus Schachen
08.35	Sturzenhart	10.10	Rohnen
08.40	Spielberg	10.20	Eschenmoos
09.00	Schulhaus Reute	10.30	Taastrasse
09.10	Garage Sprüngli	10.35	Sonderegg
09.20	Teppich Bürki, Oberegg	10.40	Hof
09.30	Drogerie Horsch, Oberegg		

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Bäckerei Kast

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30 14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00 durchgehend

nah - schnell - günstig

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 891 36 36

Fr 1.6. 20.15 Uhr / Sa 2.6. 20.15 Uhr / Pfingstmontag 4.6. 15.00 und 19.00 Uhr
Save the Last Dance
 Das romantische Tanz-Drama aus der Welt des Hip-Hop. Ab 12 J. - D

Fr 8.6. 20.15 Uhr / So 10.6. 15.00 und 19.00 Uhr
Jetzt oder nie Man ist nie zu alt für einen Banküberfall. Ab 12 J. - D

Fr 8.6. 22.30 Uhr Openairkino im Schwimmbad Heiden (bei schlechtem Wetter im Kino)
Titanic Mit Kate Winslet und Leonard Di Caprio. Ab 12 J. - D

Sa 9.6. 20.15 Uhr
König der Masken Ab 10 J. - Chin./d/f
 Eintritt frei. Alle sind vom Verein Heilpädagogischer Grossfamilien eingeladen.

Sa 9.6. 22.30 Uhr Openairkino im Schwimmbad Heiden (bei schlechtem Wetter im Kino)
The Full Monty Brit. Arbeiterkino. Ab 14 J. - D

Fr 15.6. 20.15 Uhr / Sa 16.6. 20.15 / So 17.6. 15.00 und 19.00 Uhr
Traffic Einer der besten amerikanischen Filme der Saison. Ab 14 J. - D

Fr 22.6. / Sa 23.6. 19.30 bis 21 Uhr / So 24.6. 10.30 bis 11.45 Uhr, Weekend:
 Film-Evergreens, Filme und Barbetrieb, organisiert durch den gemischten Chor Wald

Chorkonzert mit Filmmelodien
 Gemischter Chor Wald AR, M. Bischof (p), R. Rüfenus (b) und R. Signer (dr); Leitung Jürg Surber
 Fr 22.6. / Sa 23.6. 21.00 bis 22.00 Uhr

Fr 22.6. 22.00 Uhr
Imbiss und Barbetrieb in der Pause

Sa 23.6. 22.00 Uhr
Comedian Harmonists Ab 12 J. - D

Sa 24.6. 12 Uhr nach einer kurzen Glacépause
Familienfilm ab 8 J. - D
 Billettsreservierungen für Weekend Filmmelodien unter Telefon 877 14 03, Post Wald AR
 Eintritt gemäss besonderem Programm

Mi 27.6. 15.00 Uhr / Sa 30.6. 15.00 Uhr / So 1.7. 15.00 Uhr
Ein Königreich für ein Lama
 Der Disneytrickfilm, der auch Erwachsenen Spass macht! Ab J.-D

Fr 29.6. 20.15 Uhr / Sa 30.6. 20.15 Uhr / So 1.7. 19.00 Uhr
The man who cried Eine wunderbare Romanze im Paris der 30-er Jahre. Mit Johnny Depp und Christina Ricci. Ab 12 J. - E/d/f

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 - 891 36 36 und www.kino.ch

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Städeli 192	Benz Willi 891 13 05
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 891 19 25
Verkauf	3 1/2 Zi.-Wohnung	Schachen 169	Weder Rudolf 891 33 60
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 181	Strickler Adolf 052 232 45 64
Verkauf	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 891 21 05
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Mohren 499	Pletscher Rolf 777 66 67
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohnen 107 891 53 82 oder	Maurer Christ. 898 89 77
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Gehr 87	Heller AG, GU 891 14 30
Verkauf /Miete	Einfamilienhaus 7 Zimmer	Dorf 44	Kern Susanne 891 16 44
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 385 18 18
Miete	4 1/2 Zi.-Wohnung ab August '01	Dorf 42	Bischoff Textil AG 272 01 11
Miete	2 Zimmer-Wohnung Fr. 600.- inkl NK	Dorf 22	Peter Ruedi 891 66 58
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Mohren 454	Sturzenegger Ernst 777 19 90

HAFNER/MAURER

SCHERRER

Schossenrietstr. 2, 9442 Berneck, Tel. 071/744 19 19

Privat:
Rohnen 458, 9414 Schachen, Tel. 071/891 63 58

- Kachelöfen
- gemauerte Öfen
- Holzkocheherde
- Hypokausten
- Cheminée-Öfen
- Specksteinöfen
- Cheminées
- Reparaturarbeiten
- Maurerarbeiten

*Wir erfüllen alle
ihre Gartenwünsche!*

**ROBERT
DIETZ AG**
Gärtnerei

Blumengeschäft **Heiden**
beim Spital, Werdstrasse 5
Telefon 071-891 12 19
Fax 071-891 15 67

Personelles

Per Ende Januar 2001 verliess die Verwaltungsangestellte Angelika Züst ihre Stelle. Die freie Stelle ist als Teilzeitstelle zwischen 60 - 80 % ausgeschrieben worden. Aus zahlreichen Bewerbungen entschied sich der Gemeinderat für zwei Teilzeitangestellte mit einem Pensum von je 30 %. Seit 1. März 2001 arbeitet Frau Monika Hanimann, Widnau, im Kanzleiteam mit und führt an drei Halbtagen die Einwohnerkontrolle, die AHV-Zweigstelle, das Arbeitsamt sowie das Fürsorgesekretariat.

Frau Monika Hanimann absolvierte die Verwaltungslehre bei der Gemeinde Rorschacherberg und arbeitete nach der Lehre bis zur Familienpause im sozialen Verwaltungsbereich. In den letzten 10 Jahre war sie in diversen nebenamtlichen öffentlichen Ämtern in der Gemeinde Widnau anzutreffen.

Seit 1. April 2001 betreut **Frau Erika Streuli**, Grub AR, die Gemeindekasse und -buchhaltung. Frau Erika Streuli durchlief die Verwaltungslehre bei der Gemeindeverwaltung Wolfhalden, anschliessend war sie beim Betriebsamt Herisau beschäftigt. Als letzte Station vor der Familienpause war Erika Streuli bei der Gemeindeverwaltung Schwellbrunn tätig. Während der Familienpause war Erika Streuli nebenamtlich für den Landwirtschaftlichen Verein, als RPK-Mitglied in Grub aktiv. Zur Zeit ist sie Gemeinderätin in Grub.

Der Gemeinderat begrüsst die neuen Mitarbeiterinnen herzlich und freut sich, zwei kompetente Teilzeitangestellte gefunden zu haben. Frau Monika Hanimann ist jeweils am Montag und am Mittwochmorgen und Frau Erika Streuli ist am Dienstagmorgen und Donnerstags erreichbar.

Um die Anforderungen des neuen Arbeitsgesetzes und diejenigen der BESA-Richtlinien im Altersheim Watt umzusetzen, ist eine zusätzliche Pflegefachkraft nötig. Aus diesem Grunde ist ein Ausbau des Stellenplans von ca. 30 % nötig geworden. Der Gemeinderat wählte **Frau Susanne Schmid**, Obereggen, als Pflegeassistentin per 1. Juni 2001.

Frau Susanne Schmid absolvierte bereits das bauerliche Haushaltslehrjahr im Altersheim Watt. Anschliessend absolvierte sie eine einhalbjährige Lehre zur Pflegeassistentin. Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss konnte die junge Berufsfrau für das Altersheim Watt gewonnen werden.

Der Gemeinderat wünscht den neuen Angestellten viel Freude und Befriedigung in ihrem neuen Aufgabenbereich.

Gemeinderatssituation

Am Wahlsonntag vom 08. April 2001 erhielt keine Rütiger Einwohnerin oder Einwohner das absolute Mehr für einen der zwei freiwerdenden Gemeinderatssitze. In der Folge wurden alle Einwohner, welche mehr als fünf Stimmen erhalten haben, für den zweiten Wahlgang angeschrieben. Aus diesen Reihen stellte sich einzig Frau Ursula Elbe-Jäggi, Rohnen, als Gemeinderatskandidatin für den zweiten Wahlgang zur Verfügung. Frau Ursula Elbe ist nun mit stiller Wahl als Gemeinderätin gewählt worden. Für den noch vakanten Sitz ist ein erneuter erster Wahlgang anzusetzen. Dieser findet am 10. Juni 2001 statt. Der Gemeinderat hofft nach diesem erneuten ersten Wahlgang wieder vollständig zu sein.

Agenda

Papiersammlung

Der Turnverein Reute führt wiederum mit der Primarschule Reute die Papiersammlung durch. Die erste Papiersammlung im Jahr findet am Samstag, 23. Juni 2001 statt. Die Einwohner werden gebeten, das Papier und der Karton getrennt zu bündeln und an die Strasse zu stellen.

Wahlen und Abstimmungen

Die nächste Abstimmung findet am 10. Juni 2001 statt. Ueber folgende eidgenössische, kantonale und kommunale Abstimmungsvorgänge wird abgestimmt:

- Aenderung vom 6. Oktober 2000 des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung (Bewaffnung)
- Aenderung vom 6. Oktober 2000 des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung (Ausbildungszusammenarbeit)
- Bundesbeschluss vom 15. Dezember 2000 über die Aufhebung der Genehmigungspflicht für die Errichtung von Bistümern.
- Rahmenkredit: Erneuerung und Ausbau der Staatsstrasse Nr. 14 zwischen Teufen und Speicher

• Vereinbarung über den Zweckverband Feuerwehr Obereggen-Reute

Ueber folgende Wahl haben die Rütiger Stimmbürger zu befinden:

• Wahl 7. Mitglied des Gemeinderates

Bitte beachten Sie die Urnenöffnungszeiten auf den Stimmausweisen.

Achtung: Das Wahllokal Schachen steht nicht mehr zur Verfügung.

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2001 finden am 6. Juni, 2. Juli und 14. August 2001 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei einreichen.

Gemeindekanzlei Reute

Erwachsenen-Bildung ? – Ja, bitte !

Die Erwachsenenbildung AR feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Die Bestrebungen der kantonalen Behörden, die Erwachsenenbildung in die Gemeinden, „zu den Leuten“ zu bringen, haben sich gelohnt.

Zweimal im Jahr erscheint ein vom Kanton gedrucktes, gelbes Plakat. Darauf ist jeweils eine stattliche Anzahl von Möglichkeiten aufgeführt.

Erwachsenenbildung hat Tradition

Ursprünglich hat es eine Volkshochschule gegeben. Sie hatte jedoch nicht Bestand. Die kaufmännische und die gewerbliche Berufsschule übernahmen ihre Funktion und boten im Raume Herisau Kurse an. Der Wunsch nach Weiterbildung

erfasste aber immer grössere Kreise. Um den vielen Angeboten Struktur zu geben und sie untereinander zu koordinieren, setzte das Erziehungsdepartement eine kantonale Arbeitsgruppe unter Erika Graf, Heiden, ein.

Diese Gruppe schuf die heutige funktionsfähige Institution ‚Erwachsenenbildung AR‘.

Meilensteine ...

auf dem Weg waren die Erfassung der Bedürfnisse und die Suche nach Kontaktpersonen in den einzelnen Gemeinden.

Es folgten die Bildung von Bezirksgruppen, der Zusammenschluss der gewerblichen und der kaufmännischen Berufsschule und der Einbezug weiterer Angebote.

Kopf, Herz und Hand

Im Vorderland bot die Erwachsenenbildung 1991 ihre ersten Kurse an. Das Angebot war anfänglich bescheiden, weitete sich jedoch bald aus. Sprachkurse und die Aus- und Weiterbildung am Computer erwiesen sich als Dauerbrenner. Andere einmalige Kurse, oft mit Bezug zu einem aktuellen Thema, fanden mehr oder weniger Beachtung.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind bei der Gestaltung der Kursprogramme frei, haben sich aber zur Maxime gesetzt, die Angebote von andern Anbietern nicht zu konkurrenzieren.

Bei der Zusammenstellung der halbjährlichen Kursprogramme legen sie Wert auf Pestaloz-

zis „Kopf, Herz und Hand“ und ein preisgünstiges Angebot an zentraler Lage. Verbreitung finden die Angebote über Flugblätter, über Mund-zu-Mund-Propaganda, Einsendungen und Plakate.

Die Erwachsenenbildung wird durch die Vorderländer Gemeindebehörden tatkräftig unterstützt. So stehen den Kursleitern/innen gemeindeeigene Räumlichkeiten gratis zur Verfügung.

Für Reute sind Elisabeth Oertle und Doris Stahel die Kontaktpersonen. Sie sind offen für Anregungen, Wünsche und Kritik und freuen sich darauf, angesprochen zu werden. ■

Doris Stahel, Elisabeth Oertle

Mit richtigem Sparen Steuern sparen

Die Rendite ist für viele Sparer das Mass aller Dinge. Die beste Rendite erzielt aber nicht (nur), wer mit seinem Sparprodukt einen möglichst hohen Ertrag erzielt. Ebenso entscheidend ist auch der Faktor Steuern. Ich habe Ihnen einige Tipps, mit denen Sie - natürlich völlig legal - Steuern sparen können.

Säule 3a: Sie gilt als das Steuersparmittel schlechthin. Zum einen können Berufstätige ihre Beiträge vom Einkommen abziehen. Zum zweiten sind die Zinserträge steuerfrei. Und zum dritten kann die Säule 3a zur indirekten Amortisation von Wohneigentum benutzt werden.

2. Säule: Wer eine Beitragslücke hat, kann sich bei vielen Pensionskassen freiwillig einkaufen. Die Summen können vollumfänglich vom Einkommen abgezogen werden.

Kapitalgewinne: An der Börse erzielte Kapitalgewinne müssen im Normalfall nicht versteuert werden. Denn Kapitalgewinne, die von Kurs- oder Währungsschwankungen herrühren, sind in der Schweiz grundsätzlich steuerfrei.

Aktienfonds: Weil Kursgewinne steuerfrei sind, während Obligationenerträge zu 100 Prozent versteuert werden müssen, bevorzugen moderne Anleger heute Aktienfonds.

Das grösste Kapital
ist die Jugend

Wir machen den Weg frei

Warum profitieren Schüler und Jugendliche vom Raiffeisen-Jugendkonto? Weil du die geniale Raiffeisen-ec-Karte gratis bekommst. Damit erhältst du an jedem Bancomaten Bargeld rund um die Uhr und

bezahlst deine Einkäufe einfach per ec-Direct. Noch nie war Plastik so wertvoll. Auch weil dir das Jugendkonto für alles, was du nicht aus gibst, einen Vorzugszins bringt. Es lohnt sich also, wenn du bald bei uns reinschaust.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21
9410 Heiden

RAIFFEISEN

"Sternen" Mitlehn macht weiter

Eine 100-jährige Tradition wird weitergeführt: Der "Sternen" im Mitlehn bleibt offen

Der im Grenzgebiet von Obereggen und Reute im Weiler Mitlehn gelegene "Sternen" bleibt offen. Wirtin Leni Sturzenegger-Steiner hat sich nach dem Hinschied ihres Gatten fürs Weitermachen entschieden.

Mit der "Rose" und dem "Grünen Baum" gehört der "Sternen" zu jenen drei angeschriebenen Häusern, die fast nebeneinander auf dem höchsten Punkt der Strasse Reute - Mohren - Altstätten Wanderer und weitere Freunde wahrer Gastlichkeit zur Einkleinerung einladen.

Seit rund 100 Jahren ist der "Sternen" im Eigentum der gleichen Familie. Im Jahre 1900 war es Ulrich Sturzenegger, der die Restaurant und Landwirtschaft umfassende Liegenschaft von der Familie Rohner übernahm. Ab 1943 wirteten Rudolf und Barbara Sturzenegger-Zellweger während rund zwanzig Jahren auf dem "Sternen".

Fast 40 Jahre Wirtstätigkeit 1962 und damit vor bald einmal vierzig Jahren hielt Neffe Ruedi mit seiner jungen Frau Leni im "Sternen" Einzug.

Während Ruedi vor allem im eigenen Landwirtschaftsbetrieb und im Winter beim Rütiger Gemeindeförster Edi Weder arbeitete, setzte sich Leni nebst der grossen Arbeit rund um Kinder und Haushalt tatkräftig für das Restaurant ein. Rasch wurde der im Schnittpunkt verschiedener Wanderwege vom Rheintal zum St. Anton gelegene "Sternen" zum gerne aufgesuchten Treffpunkt für Jung und Alt.

Daran änderte sich auch nichts, als Ruedi eine Arbeit beim Landverband in Rebstein annahm, um dort bis zur Pensionierung tätig zu sein.

Öffnungszeiten eingeschränkt Ende Oktober des letzten Jahres verstarb der im 71. Lebensjahr stehende "Sterne-Ruedi". Die damals oft gehörte Frage, ob wohl wieder eine der gemütlichen Wirtschaften im Wandergebiet verschwinde, kann heute beantwortet werden: Leni Sturzenegger macht weiter. Verständlich aber, dass sie heute etwas mehr Zeit für die Familien ihrer Kinder haben

möchte. Deshalb sind die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt worden. Geschlossen ist das Restaurant neu jeden Mittwoch, Donnerstag und Sonntag. Sonst aber sind die gemütlichen Stuben unverändert zugänglich, und vor allem die zahlreichen Stammgäste freuen sich, dass sich die "Sternen-Leni" fürs Weitermachen entschieden hat.

Damit bleibt der "Sternen" im Weiler Mitlehn (Obereggen/Reute) seinen Gästen erhalten. ■

Peter Eggenberger

zu verkaufen in
Heiden AR und Umgebung

diverse attraktive
21/2, 31/2, 41/2, 51/2 Zieigentumswohnungen

Verkaufspreis ab Fr. 190'000.--

Auskunft erteilt gerne:

Heller AG Heiden
Planungsbüro
Generalunternehmung
9410 Heiden

Telefon 071 891 14 30
Natel 077 97 33 77

Planen und bauen

Bellevue-Atelier für visuelle Gestaltung

Bellevue 256
CH - 9411 Reute AR

**Werbegrafik
Illustration
Dekoration**

Fon 071/891 71 31
Fax 071/891 71 32
bellevue.atelier@bluewin.ch

Die wohltuende Gesundheitsvorsorge

Esalen® Massage & Körperarbeit

Doris Stahel-Plüss
Lautern, 9411 Mohren
Tel. 071 / 777 35 57

Mitglied EBMK Esalen® Berufsverband
für Massage und Körperarbeit

Leserbrief zum Verhältnis Oberegg/Rüti

Eine Nachlese zum Rütiger Feeschter vom August 2000: Wie stehen Sie zur Nachbargemeinde Oberegg AI, beziehungsweise Reute AR

Ein Beitrag eines Heimweh-Appenzellers? Eines Rütigers oder eines Obereggers? Oder ein Bisschen von allem?

Tatsächlich verbrachte ich die beiden ersten Jahrzehnte meines Lebens im Vorderland, in Oberegg, meinem Geburts-, Wohn- und Schulort, und in Reute, wo ich am kirchlichen Leben teilnahm und später meine Ehefrau fand. Somit drängt sich die Frage auf, ob ich mich in den jungen Jahren als Oberegger oder als Rütiger fühlte.

Die Antwort fällt auch nach Jahrzehnten noch gleich aus. Ich nahm als stiller Bürger am politischen und kirchlichen Geschehen der beiden Gemeinden, respektive Bezirke, teil, kannte in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren praktisch alle Personen beider Gemeinden und konnte teilnehmen an den Freuden und Leiden der Gemeinden am Hirschberg. Ich war Oberegger, ich war Rütiger.

In einer Umfrage des „Rütiger Feeschter“ vom August 2000 äusserten sich Bewohner von Oberegg (AI) und Reute (AR) zu den Beziehungen der beiden Nachbargemeinden. Es freut mich, dass die Mehrheit der interviewten Personen gute Kenntnisse über die jeweils andere Gemeinde aufweist. Aber schon vor vierzig und fünfzig Jahren lebten die Bewohner beider Gemeinden eng zusammen.

Ich erinnere mich, dass
-Heiri Geiger, respektive sein Nachfolger Albert Kellenberger vom Ochsen Reute Fleisch und Wurstwaren in Oberegg anbot; aber auch die beiden Schächler Metzger, die Herren Schoch und Keller, suchten ihre Kunden in Oberegg auf;
-Hans Locher, Wirt und Bäcker von der Taube, sein Brot auch in Oberegg austrug;

-als Ausläufer der hinteren Metzger von Oberegg hausierte ich persönlich im Schachen und suchte kaufwillige Kundenschaft auf;

-Oberegger siedelten sich in Reute an, so Gärtner Bischofberger im Städeli. Er übte nicht nur das erwähnte Metier im Ausserrhodischen aus, sondern war auch noch „Zählerableser“ der Elektra Oberegg im Innerrhodischen;

-Zahlreiche Jugendliche aus Schachen und dem Dorf Reute besuchten die damalige Realschule Oberegg bei Oswald Looser und Karl Bischofberger;

-Seppetoni Leuch selig, wohnhaft gewesen auf Rutlen, hatte seinen Arbeitsplatz bei Bürsten Bischoff im Schachen;

-auf Herren, östlich von St. Anton, auf Innerrhoder Gebiet, jeweils im August ein protestantischer Gottesdienst stattfand.

Weitere Beispiele könnten beliebig aufgezählt werden. Ich meine, dass schon damals in friedlicher Koexistenz die Leute von Oberegg (AI) und Reute (AR) zusammenlebten, sie in der Ausübung ihrer beruflichen und kirchlichen Tätigkeiten kaum oder nicht hinderten.

Die Kirchgänger aus dem „unteren Gang“ wurden nicht auf dem Weg durch Reute gehindert, umgekehrt darf ich festhalten, dass mich auch die damaligen Lehrschwwestern, Sr. Frieda Maria Hüppin und Sr. Anna Stillhart schätzten, auch wenn ich der reformierten Landeskirche angehörte.

Oberegg ist Reute, und Reute ist Oberegg. Damit will ich ausdrücken, dass es mehr Bindendes als Trennendes gab und gibt. Von den einstigen Religionskämpfen zwischen den beiden Gemeinden verspürte ich bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts kaum oder nichts mehr. Es war aber nicht immer so.

So sah sich noch um 1900 ein arbeitsamer Seidenweber Bischofberger auf Steingacht gezwungen, zu konvertieren, weil der Oberegger Pfarrer ihn vergebens zu emsigem Kirchenbesuch aufforderte.

Nach dem Bau des Schwimmbades in Heiden wurde von der Kanzel herunter gegen den „Sündentempel“ gewettert und die Jugend aufgefordert, sich nicht ins benachbarte Heiden zu begeben und dem Baden und Schwimmen zu frönen.

Mit Freude blicke ich auf eine Jugendzeit in Oberegg und Reute zurück, wo jede Person die andere „leben liess“, wo man aneinander vorbeikam

mit dem entsprechenden Respekt — und Leistungen der Andersgläubigen auch in der jeweils anderen Gemeinde anerkannte.

Für Reute und Oberegg hoffe ich, dass jetzt und in Zukunft die gegenseitige Achtung weiter bestehen, Freud und Leid geteilt werden kann. Ich hoffe, dass allfällig in Zukunft kein Graben zwischen den seit rund vierhundert Jahren anders verlaufende Entwicklung der Gemeinden aufgeschüttet wird, wenn allfällig einmal Ideen Fuss fassen zur Wiedervereinigung der beiden Halbkantone.

Oberegg und Reute haben in der Vergangenheit bewiesen, dass mehr Bindendes als Trennendes vorhanden ist.

Paul Furrer-Bischofberger
Carmennaweg 25
7000 Chur
e-mail: paulfurrer@bluewin.ch
17. April 2001

Schachen bei Reute
gemütliches
6 Zi-Einfamilienhaus
herrlich im Grünen
Verkaufspreis Fr. 350'000.--
Reute AR
zentral gelegenes
7 Zi-Einfamilienhaus
helle Räume, grosser Umschwung
Verkaufspreis Fr. 220'000.--

Auskunft erteilt gerne:
Planen und bauen
Heller AG Heiden
Planungsbüro
Generalunternehmung
9410 Heiden
Telefon 071 891 14 30
Natel 077 97 33 77

Aktuelles aus der Schulstube

Frühling 2001

Neue Lehrerin für die 3./4.Klasse

Wir freuen uns, Frau **Nicole Eisenbart** als Lehrerin für die 3./4. Klasse mit Stellenantritt per 1. August 2001 in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen. Sie beendet diesen Sommer das Lehrerseminar in Heerbrugg und wohnt in Widnau.

Wir wünschen Frau Eisenbart einen guten Start in den Schulalltag und viel Erfolg und Befriedigung bei ihrer Aufgabe. ■

Schulkommission Reute

Die Kinder der 1. und 2. Klasse überbringen den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes Watt Frühlingsgrüsse

Neuer Stichtag, 30. April

Mit dem neuen Schulgesetz AR, welches im letzten Herbst angenommen wurde, gilt als neuer Stichtag für die Einschulung der Kinder der 30. April. Die Schulgemeinden haben 5 Jahre Uebergangsfrist, damit die grösseren Gemeinden den neuen Stichtag auch etappenweise einführen können. In Reute findet der Wechsel schon diesen Sommer statt. Der Jahrgang 96 ist besonders klein und so kann zusätzlich ein

Kind mit Geburtsdatum vor dem 30. April 97 schon diesen Sommer in den Kindergarten eintreten. Die älteren Jahrgänge betrifft dieser Wechsel nicht. Aber von nun an beginnt zum Beispiel im August 2002 der Kindergarten für alle Kinder mit Geburtsdatum bis 30. April 98 - und so weiter. ■

Schulkommission Reute
Doris Stahel

Früh-Englisch/-Französisch

Noch ist gesamtschweizerisch nicht klar, wohin der Zug bezüglich Fremdsprachenunterricht in der Primarschule fahren soll.

Die Schule Reute mit seiner besonderen Situation mit der Oberstufe Oberegg AI hat nun, mit Genehmigung der Landeschulkommission AR, eine Übergangslösung beschlossen.

Für das Schuljahr 2001/2002 wird ab der 3. Klasse von der Klassenlehrerin, vom Klassenlehrer 2 Lektionen Englisch pro Woche erteilt.

Für die 6. Klasse wird zudem zusätzlich weiterhin Französisch unterrichtet.

Bei der 5. Klasse entfällt der Einstieg in's Französisch. ■

Schulkommission Reute

Kierche Feeschter

Schutz ond Sege

Liebi Konfermande ond Konfermandinne,

"Wir gehen aus der Schule fort; Herr, bleib bei uns mit deinem Wort, mit deinem Schutz und Segen auf allen unsern Wegen. Amen." - Da ischt ösers Schuelgebet i de 5. ond 6. Klass gsee. Meistens ischt da Gebet vor em Häägoh so richtig abegschnetzlet worde, ohni z'studiere; ond denn isch mer zom Loch uus ond fort. -

Om Schutz ond Sege bitte bi Oebergang - en Erschinig, wo mer nüd no im Christetum fündt, aber im Christetum au: d'Bitt om Schutz ond Sege bi de Geburt bzw. bi de Taufi - de sog. Taufsege; denn de Sege bi de Konfirmation, also bim Oebergang 'Schuel-Erwachsnelebe'; denn de Trausege bim Hüroote - bim Wechsel vom Zivilstand; ond schliesslich au e Gottesfiir - wenn au kä uusgsprochni Segensfiir -, wenn en Mensch gestorbe ischt di cherchlich Abdankig.

"An Gottes Segen ist alles gelegen." häasst's. Ond s'Julius-Ammann-Gedicht "**An e Gööfli**" hört nüd mit de "Persönlichkeit" uuf. Sie ischt noch emm nüd s'Höchst.

Losid (lesid) dromm no di letschte beide Strophe vo dem Gedicht:

Au denn no (nämlich mit de Persönlichkeit)

**Au denn no ischt da Werk nüd fertig.
S'moss all vill Liecht vo obe choo.
Du moscht da heilig Himmelslüchte
wie's Taglicht i di ineloo.**

**Wenn't ase chascht diis Lebe füere,
denn chonnscht as Ziel. Da bleibt dinn Trost:
Wäascht s'Allerschönscht im Menschelebe
ischt, wenn't i Gottes Sege stohscht.**

us Julius Ammann: "An e Gööfli"

D'Bitt om Gottes Schutz ond Sege - da ischt s'eint; ond s'ander ischt di ääge Bemüehig, di ääge Bemüehig om e geistlichs Lebe: Inneri Freiheit, innere Frede, metta (Liebi), Gelasseheit, Bescheidenheit...

I äämm Wort gsäät: Glückseligkeit scho hüt ond doo. Hilfrüich of em Weg zom ene söttige geistliche Lebe sönd geistlechi Übige:

- d'Meditation (ond aus'Gebet)
- Gottesdienstlichs Fiire

(So wie meer hüt.)

- s'Lese i heilige Schrefte, au i der Urkund vo öserer christliche Religion - also i de Bible. Ond dromm chömmid Ehr hüt vo de Cherchmänd e Bible über: "Das Neue" - e Migro-Bible.

- s'Aaluege vo wertvolle Bilder, z.B. vom Konfermande bild, wo n' Ehr für Eu ausgewählt hönd.

- s'Studiere au vom Konfermandesproch noch Eurer Wahl.

- ond schliesslich au der Umgang mit grosse Symbol.

I taar Eu hüt eso e grosses Symbol schenke, nämlich e Tuube - e Symbol für de Frede, au und vor alem für de inner Frede.

Jo, i wünsch Eu hüt no ääs: All meh innere Frede. Denn cha passiere, was will.

De Paulus schriebt's eso: "Denen, die Gott lieben (wo der inner Frede hönd), werden alle Dinge (au di schinnbar negative) zum Besten dienen." (Röm 8,28) ■

Arnold Oertle

Neuer Fähnrich, Rücktritte Musikgesellschaft Reute

Herzlich willkommen in der
MG Reute!

Bald wirkt die ganze Familie Zürcher in der MG Reute mit. Vater **Stefan Zürcher** schwingt die Vereinsfahne, Mutter Beatrice spielt das Tenorhorn, Roger zieht die Posaune, Daniel bläst das Cornet, und in der MSAV (Musikschule Appenzeller Vorderland) erlernt Marcel das Tenorhorn und Matthias das Es-Horn.

Alle Musikanten und Musikantinnen wünschen Stefan einen guten Start, Kameradschaft und viel Befriedigung in seinem Amt.

Stefan Zürcher

Howard Sturzenegger

Remo Hälg

Remo Hälg
Howard Sturzenegger

Beide Musikanten sind aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

"D'Rütiger Musikkameraden- und Kameradinnen danken den beiden treuen Mitgliedern nochmals herzlich für Ihren jahrelangen, tollen Einsatz und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute!!" ■

Anneliese Savic

Portrait: Hanni Walker

Wir sitzen in der gemütlichen Stube von Walker's mit einem herrlichen Blick über das Rheintal.

Hanni Walker ist hier in Mohren aufgewachsen. Lebenslustig und voller Freude andere Länder und Menschen kennenzulernen, ist sie von hier aufgebrochen. Sie erinnert sich: „Nach der Sekundarschule ging ich mit Beth Keller ins Welschland. Ohne gross zurückzuschauen, marschierte ich mit Beth nach Rebstein zum Bahnhof.“

Im Genferseegebiet zogen mich die herrlichen Rebberge und der blaue See in ihren Bann; ich fühlte mich so richtig wohl. Beth konnte mich nicht verstehen. Sie fand, dass es in Mohren doch noch viel schöner sei! Meine Stelle in Pully war jedoch nicht die allerbeste: Ich kam in eine Villa mit 15 bis 20 Zimmern. Der Lohn betrug Fr. 35.-- monatlich. In der Woche hatte ich am Sonntag von 14.00 - 18.00 Uhr frei. Das Essen war knapp. So war ich froh, dass mir meine Mutter jeweils Landjäger vom Mohren-Metzger schickte.“

Nach einem Hotelpraktikum in Lugano folgte die Hotelfachschule in Zürich, die sie selber finanzierte. Anschliessend arbeitete sie als Hotelsekretärin im Tessin. Um ihre Englischkenntnisse zu verbessern, machte sie einen zweijährigen Englandaufenthalt, wo sie in einem Familienhotel als „Allrounderin“ und dann als Sekretärin tätig war. „Im Gegensatz zum Welschland, wo ich mir total ausgenutzt vorkam, wurde ich in England sehr geschätzt und jeweils als „Our Swiss young

Hanni Walker-Klee
geb. 24. Mai 1933
Kellen 269, Mohren
9411 Reute

lady“ vorgestellt, schmünzelt Hanni. Zurückgekehrt in die Schweiz, arbeitete Hanni als Hotelsekretärin im Bündnerland und im Tessin.

Im Jahr 1966 zügelten Walker's nach Mohren, wo sich Hanni sehr wohl fühlte und sich in verschiedener Weise für die Gemeinde engagierte: Schulkommission, Kirchenvorsteherchaft, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Kindergartenvereins, erste Gemeinderätin in unserer Gemeinde (1979).

Hanni erzählt: „Wir waren ein gutes Team um Gemeindehauptmann Viktor Niederer. Ich war zuständig für das Gesundheitsamt und das gemeindeeigene Altersheim Watt. Die Tatsache, dass im Altersheim ein „Super-Bauer“ und eine liebevolle Hausmutter vereint in einem Ehepaar die Heimleitung ausmachen sollten, verursachte mir manchmal etwas „Buuchweh“.“

Im Grossen und Ganzen kann ich sagen, dass die Einwohnerinnen und Einwohner weniger angriffig waren als heute. Ich bin auch nie angepöbelt worden. Grundsätzlich war wohl früher eine Gemeinde pflegeleichter zu leiten. Leider konnte ich als Gemeinderätin nur eine Amtsperiode bleiben, da ich mich entschied, meine Eltern zu pflegen.“

Jetzt arbeitet Hanni Walker einen Nachmittag in der Woche für ein kleines „Trinkgeld“ im Drittweltladen „Pacha Mama“ in Altstätten. Eine Lieblings-

Bilder: Esther Rechsteiner

Hanni bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen, dem Holzen (Der abgestorbene Efeubaum; für die Natur äusserst nützlich!)

beschäftigung ist das Holzen mit Ehemann Bruno. „Das Holzen tut Körper und Seele gut. Sozusagen schwitzen wir zuerst, bevor wir die angenehme Kachelofenwärme spüren. Es ist schön, für die eigene Wärme verantwortlich zu sein!“ sinniert Hanni.

Hanni Walker geniesst das einfache Leben bewusst. Sie kauft nur noch was sie braucht. Alle anderen Dinge belasten nur. Besitzen ist kein Kriterium, da alles zurückgelassen werden muss. Daher sollten wir uns eher auf's Loslassen konzentrieren. So sagte ihre Mutter oft: „Nünt ha ischt e rüebegi Sach.“ Für Hanni ist das Sorgetragen zur Umwelt ein grosses Anliegen, das sie auch den beiden Kindern Tim und Nicole weitergeben konnte. Und so erstaunt es nicht, dass ihre prächtige Blumenwiese von nationaler Bedeutung ist. Ein Biologe aus Bern hat dar-

auf einige Dutzend verschiedener Kräuterarten gezählt. Seit 18 Jahren wird nicht mehr gedüngt, werden keine Tiere geweidet und wird nur noch einmal im Jahr gemäht. Eine solche Bewirtschaftung ist nicht einfach, und so ist Hanni Josef Breu selig und Bruno Nessensohn für's Mitmachen dankbar.

Ueber ein herrliches Naturschauspiel schwärmt Hanni noch heute: „Auf unserem abgestorbenen Efeubaum haben sich an einem Herbsttag hunderte von Admiral-Schmetterlingen für ihren Flug nach Afrika versammelt.“

Bei all diesen Ausführungen von Hanni Walker kommt mir das Wort in den Sinn „Nur wer sich über die kleinen Dinge des Lebens freuen kann, wird die grossen Wunder erkennen“... ■

Esther Rechsteiner

Selbsthilfe vor 20 Jahren in Reute: Letztes Lebensmittelgeschäft gerettet

Im April 1981 eröffnete die Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung ein Lebensmittelladen. Dank dieser kurzentschlossenen Selbsthilfeaktion vor genau 20 Jahren konnte die einzige Einkaufsmöglichkeit dieser Art gerettet und erhalten werden.

Als die Schliessung des Ladens von Familie Oskar Rohner nahe der alten Post bekannt wurde, gründete eine kleine Schar aktiver Einwohner kurzentschlossen eine örtliche Konsumgenossenschaft. Besonders aktiv war diesbezüglich Ruedi Peter, der damals dem von Viktor Niederer präsidierten Gemeinderat angehörte. Nach der Gründungsversammlung vom 12. März 1981 konnte der Konsum bereits zwei Monate später eröffnet werden. Als Geschäftsräume dienten die Lokalitäten des vormaligen Ladens. Ab Anfang bewährte sich die Zusammenarbeit mit der Firma Denner, wobei heute das Sortiment durch zahlreiche private Lieferanten aus der engen Region bereichert wird.

Erfolg machte Neubau nötig

Die Selbsthilfeaktion löste ein breites Echo aus, und vielen wurde die Bedeutung einer vielseitigen Einkaufsmöglichkeit im Dorfzentrum erst jetzt so recht bewusst. Die Neuerung stiess auf ein breites Echo, so dass sich der Laden bald als zu klein erwies. Zudem fehlten Lagerräume und Parkplätze. Rasch war klar, dass die Situation nur mit einem Neubau entscheidend zu

verbessern war. An der Generalversammlung vom 4. Mai 1984 wurde der Weg für einen modernen und grosszügigen Laden geebnet. Im Juli 1985 erfolgte gegenüber dem Restaurant „Sternen“ der erste Spatenstich, und bereits am 14. November des gleichen Jahres konnte das neue Einkaufszentrum von Reute festlich seiner Bestimmung übergeben werden.

Wertvoller Ort der Begegnung

Die heute von Hanspeter Tobler präsidierte Konsumgenossenschaft zählt derzeit rund 180 Mitglieder mit einem einbezahlten Genossenschaftskapital von 110000 Franken. Geschäftsführerin Esther Rechsteiner: „Unser Laden ist eine gute Sache, ermöglicht er doch den Kauf günstiger Waren von guter Qualität. Dank der zentralen Lage mit ausreichend Parkplätzen und nahen Postautohaltestellen ist das Geschäft aber auch gerne aufgesuchter Treffpunkt, was für unser kleines Dorf von besonderer Bedeutung ist. Unser Jubiläum feiern wir am 20. Mai ab 18 Uhr in der Turnhalle Dorf, und natürlich hoffen wir, dass uns Kundinnen und Kunden auch in Zukunft die Treue halten.“

Neue Genossenschafter sind willkommen

In Reute und umliegenden Gemeinden wohnhafte Personen können der Genossenschaft jederzeit beitreten. Eine Mitgliedschaft ist bereits mit nur 100 Franken Anteilschein-

Vor 20 Jahren eröffnete die Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung ihr Geschäft in den seinerzeitigen Ladenlokalitäten von Oskar Rohner.

kapital möglich. Genossenschafter profitieren während des ganzen Jahres von speziellen Aktionen. Für Auskünfte und Anmeldungen: Esther

Rechsteiner, Hirschberg, 9414 Schachen, Tel. 891 52 84. ■

Peter Eggenberger

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

**Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b.Reute
Tel. 891 36 75**

**empfiehlt sich für: Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen**

Die aktuelle Frage: Neuorganisation Spitex

Am 1. Januar 2001 schloss sich der Krankenpflegeverein (KPV) Obereggen dem Spitex-Verein AI an. Drei Krankenschwestern versehen teilzeitig den Dienst im jungen Spitex-Stützpunkt Obereggen:

Hochreutener Priska, 1955 Obereggen, 20% (beim Gespräch nicht anwesend), **Tobler Vreni**, 1947, Mutter dreier Kinder, Lachen, 80%, **Sonderegger Regula** 1960, dreifache Mutter, Obereggen, 50%, Vreni Tobler und Regula Sonderegger, zwei durch und durch beseelte Frauen zum Loslegen und für eine Stunde; zum Fragentilgen:

H: Ist Spitex ein Fremdwort?

V. Tobler: Es ist die Abkürzung von Spital-Externe-Pflege. Ziel der Spitex ist, den Spitalaufenthalt zu verkürzen, um die Endpflege Daheim zu ermöglichen und älteren Menschen das Zuhausebleiben, so lange zumutbar, zu erleichtern.

H: Was heisst Endpflege?

R. Sonderegger: Z.B. muss nach einer Operation eine Wunde gespült, ein Verband gewechselt sein; vielleicht sind Injektionen nötig; das Aufstehen oder Waschen klappt noch nicht in Eigenregie, da setzen wir ein.

H: Mit "Spitex-Verein" habt Ihr Euch neu beflaggt, stehen nun laufend Neuerungen an?

V. Tobler: Unsere Aufgabe ist und bleibt dieselbe. Wir sind zwar dem Spitexverein Appenzell unterstellt, profitieren aber von dessen professioneller Organisation und Verwaltung. Die Krankenschwestern im Stützpunkt Obereggen arbeiten völlig selbständig. Wir sind lediglich über den Rapport von Appenzell kontrolliert. (Schmunzelnd) sonst hätte ich mich kaum auf diese Stelle eingelassen.

H: Nebst Krankenpflege, wel-

che Dienste bietet Spitex an?

V. Tobler: Pro Senectute AR löste sich auf. An ihrer Stelle vermittelt Spitex Hauspflege, vielleicht besser bekannt unter ehemals Familienhelferin. Sie unterstützt und entlastet vor allem Familien. Die Hauspflege bietet älteren Menschen und Behinderten Hand zu den täglichen Hausarbeiten. Hauspflege und -hilfe sind ohne Zusatz nicht kassenpflichtig!! Der Mahlzeitendienst liefert frei Domizil warmes Essen für 12 Franken.

H: Das Terzett Vreni, Regula und Priska ist demnach "nur" für die Krankenpflege verantwortlich?

R. Sonderegger: Mit der Gesundheit- und Krankenpflege sind wir ausgelastet. Nebst der medizinischen Betreuung kümmern wir uns um Fuss- und Nagelpflege, stehen Angehörigen des Kranken bei, messen Blutdruck und -zucker, spülen Ohren, vermieten Krankenmobiliar, halten wöchentlich Sprechstunde im Gemeindehaus Obereggen, um vielleicht an einiges zu erinnern.

H: Macht der Spitexverein Betriebsferien, Ruhetage oder dergleichen?

R. Sonderegger: Wir garantieren unsere Präsenz sieben Tage die Woche, das ganze Jahr. **H:** Vielen Dank, das ist Dienstleistung! Ich denke, eine Kleinigkeit wird sie kosten, diese Sicherheit und Fürsorge?

R. Sonderegger: Dem Leistungsempfänger sind 36 Franken die Stunde in Rechnung gestellt. Die Krankenpflege wird mit Spitexzeugnis, vom Hausarzt oder Spital unterschrieben, zu 90% von der Krankenkasse übernommen. Zur vollen Kostendeckung ge-

Vreni Tobler, Lachen

Regula Sonderegger, Obereggen

hen 49 Franken, in Eurem Fall, zu Lasten des Krankenpflegevereins.

H: Der KPV Reute wurde 1914 von Herr Pfarrer Gantenbein gegründet und wirkte mit eigener Krankenschwester bis Ende 1970. Um den neuen Bedürfnissen und Aufgaben der damaligen Zeit zu begegnen, war der KPV gezwungen, sich neu zu organisieren. In der Folge sicherte sich Reute vertraglich die jeweilige Krankenschwester von Obereggen. Ist Reute dem neuen Spitexvertrag mit Obereggen verpflichtet?

R. Sonderegger: Nein, Reute "kauft" unsere Leistungen beim Spitex-Verein in Appenzell ein. So behält er seine Eigenständigkeit als Verein. Mitgliederbeiträge, Spenden, Testate verbleiben bei Reute, enden also nicht im Innerrhoder-Eintopf.

H: Probleme in der Zusammenarbeit mit einem ausserkantonalen Partnerverein gibt's wohl kaum?

R. Sonderegger: Für Kleinkrämereien ist sicher Platz- und Zeitmangel. Wir Krankenschwestern sind auf Offenheit und ehrliches Miteinander angewiesen. Meinungs- und Gedankenaustausch ist unabdingbar, dann können Schwierigkeiten erst gar nicht entstehen.

H: Ist die Sprechstunde im Gemeindehaus nur für Oberegger Patienten gedacht?

R. Sonderegger: Keineswegs, auch "Rüütiger" sind genauso willkommen! Uebrigens er-

möglichen wir im Altersheim Watt Reute jeden 1. Dienstag im Monat von 14.30 - 15.30 Uhr dieselbe Beratung. Für Mitglieder ist sie gratis, nur für's Blutzuckermessen verlangen wir Fr. 2.50 (Eigenkosten Material). Nichtmitglieder zahlen die Blutdruckkontrolle mit Fr. 5.-- und Zucker- mit Fr. 7.50.

H: Herzlichen Dank für Euere Unterhaltung; was darf ich Euch wünschen?

Vreni und Regula: (Lachen) der Hilfe hinreichend bedürftiger Menschen zum Gesundmachen und einhelliges Hand in Hand mit Reute. ■

Rita Hälg

Sprechstunde im Watt Reute:
Jeden 1. Dienstag im Monat
14.30 - 15.30 Uhr

Sprechstunde im Gemeindehaus
Obereggen: Jeden Donnerstag
14.30 - 15.30 Uhr

Telefonnummer des Spitexverein
Obereggen und Anlaufstelle für alle
Dienste: 891 29 17

Für den Rotkreuzfahrdienst wende
man sich an Ida Kuonen, Obereggen
891 32 55

Impressum:

Redaktionelle Verantwortung:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
(Allgemeines)
Peter König, Tel. 891 19 34
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Protokoll: Esther Rechsteiner
Konzept: Charly Breitenmoser
Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer

Nächste Ausgabe "Rüütiger Feeschter" 3/01

Redaktionsschluss:
13. August 2001
Erscheinungsdatum:
06. September 2001

Editorial

Jeder ist seines eigenen Schicksals Schmied

Ob das wohl stimmt? Oder sind wir nur ein Blatt im Wind des Schicksals? Können wir unser Leben selber in die Hand nehmen? Ist alles vorherbestimmt? Fragen, worauf niemand eine Antwort mit Gewißheit geben kann. Denn jede Handlung ist einmalig.

Getan ist getan, gedacht ist gedacht, gesagt ist gesagt. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen und eine andere Handlung ausprobieren. Ist das nun Schicksal? Ist so egal was wir tun, es würde sowieso so geschehen, wie es bestimmt ist?

Eine fatale Einstellung. Eine Einstellung, die das Leben passiv macht: Wenn jede Handlung egal ist, warum sollen wir denn handeln? Wenn schon bestimmt, was aus uns wird, wieso sollen wir dann noch träumen?

Doch am Anfang jedes Zieles steht ein Traum. Egal wie weit dieser Traum entfernt ist, wie unglaublich er scheint, es lohnt sich für ihn zu kämpfen, zu ihm zu stehen und seinen Weg zu gehen. Ist man so seines Schicksals Schmied, indem man seinen Traum zu erreichen sucht?

Oder - und jetzt kommt die kopfzerbrechende Frage - wäre das sowieso vorherbestimmt gewesen? Und wieder kann man keine Antwort geben. Man kann für sich selber seine eigene richtige Antwort geben. Und genau hier besteht der Unterschied: Wenn ich denke, ja es ist alles vorherbestimmt, dann wird mein Leben auch so verlaufen: Ich warte auf mein Glück ohne mein Leben bewußt zu verändern. Wenn ich aber denke, nein ich bin mein Schicksal, dann werde ich versuchen mein Leben nach meinem Ziel zu richten. Was ist jetzt falsch oder richtig? Keines von beidem.

Das erste wird Faulheit genannt. Das zweite Träumerei.

Soll man nun sein Leben irgendwo dazwischen platzieren? Man soll nicht seinen

Traum leben, aber trotzdem etwas tun. Ein ruhiges, gemäßigtes Leben, ohne Illusionen. Und das wars dann, so wie es uns die Norm vorschreibt. Wem das gefällt, der kann ja so sein Leben verbringen.

Doch jeder hat Träume. Zwar kann ich nicht sagen, dass sie wirklich wahr werden. Aber es lohnt sich doch, es wenigstens zu versuchen. ■

Alexander Siegrist

Reute im Internet

Die elektronischen Medien haben auch in unserer Gemeinde Einzug gehalten. Seit der Aufschaltung am 1. April 2001 unter der Adresse www.reute.ch kann jeder Einwohner interessante Informationen zu unserer Gemeinde direkt aus dem Internet abrufen.

In einem attraktiven Webdesign präsentieren sich die Seiten der Gemeinde und zeigen wissenswertes zur Geschichte, Kultur aber auch zum Leitbild, den Behörden, der Wirtschaft und den Vereinen. Aktuell können bei Abstimmungen die Resultate abgerufen werden, die sofort nach dem Auszählen im Stimmbüro aktualisiert werden.

Wir vom Redaktionsteam freuen uns, dass auch das „Rüütiger Feeschter“ in der Website der Gemeinde ein Platz gefunden hat. Neben einer kurzen Beschreibung unseres Informationsblattes können die aktuellen Erscheinungstermine in Erfahrung gebracht werden, sowie die letzten beiden Ausga-

ben des „Rüütiger Feeschter“ als PDF-File heruntergeladen werden. Geplant ist ein weiterer Ausbau der Seite, so dass zum Beispiel in einem Diskussionsforum über aktuelle Themen diskutiert werden kann, oder dass, im Gegensatz zum gedruckten Medium, topaktuelle Themen in und um die Gemeinde aufgegriffen werden können. Hier sind wir natürlich auch auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Schauen Sie sich um unter www.reute.ch und mailen Sie uns Ihre Anregungen oder auch Ihre Kritik zur Website Reute an

isabelle.kamber@reute.ch.

Das „Rüütiger Feeschter“ ist über die Mailadresse **peter.koenig@freesurf.ch** zu erreichen. Unser Traumziel wäre, wenn uns alle Einwohner mit Internetanschluss ein Mail mit ihrer Meinung schicken würden. Wir verlosen unter den eingegangenen Mails attraktive Preise. ■

Peter König

Bäckerei Kast *Tourenplan*

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10	Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40	Einlenker Sonnenstrasse
08.20	Ahornstrasse	09.50	Hirschberg
08.25	Ahorn	10.00	Altes Schulhaus Schachen
08.35	Sturzenhart	10.10	Rohnen
08.40	Spielberg	10.20	Eschenmoos
09.00	Schulhaus Reute	10.30	Taastrasse
09.10	Garage Sprüngli	10.35	Sondereg
09.20	Teppich Bürki, Obereg	10.40	Hof
09.30	Drogerie Horsch, Obereg		

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Bäckerei Kast

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30 14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00 durchgehend

nah - schnell - günstig

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Städeli 192	Benz Willi 891 13 05
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 891 19 25
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Gehr 87	Heller AG, GU 891 14 30
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 181	Strickler Adolf 052 232 45 64
Verkauf	5 Zimmer Hausteil	Rohnen 107 891 53 82 oder	Maurer Christ. 898 89 77
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Mohren 499	Pletscher Rolf 777 66 67
Miete	5-Zimmer Maisonette-Wohnung	Mohren 274 (ab Oktober)	Geneindekanzlei 898 82 60
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 891 21 05
Miete	4 1/2 Zimmer Hausteil	Wanne	Wierdsma Waldb. 891 47 12
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 385 18 18
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Mohren 454	Sturzenegger Ernst 777 19 90
Miete	2 Zimmer-Wohnung Fr. 600.- inkl NK	Dorf 22	Peter Ruedi 891 66 58
Miete	4 1/2 Zimmer-Wohnung	Dorf 42	Bischoff Textil AG 272 01 11

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 898 82 60 Stand: 17.08.2001

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 891 36 36

September, Rosental, Das Kino.

Fr 31.8.
20.15
Sa 1.9.
20.15
So 2.9.
15.00
So 2.9.
19.00

Jurassic Parc 3

Die Dinos sind zurück! Die Expedition gerät in ernsthafte Schwierigkeiten. Ob sie es noch einmal schaffen, den Echsen zu entkommen? **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Buena Vista Social Club

Der Dokumentarfilm über die kubanischen «Soneros»- Musiker der 30er, 40er und 50er Jahre. **Ab 12 Jahren - Kubanisch/d/f**

Livekonzert: Kubanische Klänge mit

«Quinteto Cha»

Fr 7.9.
19.00
So 9.9.
19.00

Tropicanita

Ein spannender Krimi in dem ein toter deutscher Tourist, Schnapsflasche im Arm und Engelsflügel auf dem Rücken, in einem Hinterhof Havannas liegt. **Ab 12 Jahren - Kubanisch/d/f**

Fr 7.9.
21.00

Blow

Johnny Depp als Drogenkurier, der unerwartet schnell aufsteigt und sich einen unerhört luxuriösen Lebensstil leisten kann. Bis ihn die Unterwelt fallen lässt... **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Sa 8.9.
20.15
So 9.9.
15.00

Amélie de Montmartre

Die Geschichte einer Träumerin, die versucht alle glücklich zu machen. Ein unerschöpflich fantasievoller Film, der das Glück neu zu erfinden scheint. **Ab 12 Jahren - Französisch/d**

Fr 14.9.
20.15
Sa 15.9.
20.15
So 16.9.
15.00
So 16.9.
19.00

Kinoclub: Die Schweizermacher

Wie wird man Schweizer? Der legendäre Mundartfilm mit Emil und Walo Lüönd. **Deutsch**

Dr. Doolittle 2

Der Doc der mit den Tieren spricht ist wieder da! Viel Tempo, Gags und bärige Einfälle mit Eddy Murphy in der Hauptrolle. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Fr 21.9.
20.15
Sa 22.9.
20.15
So 23.9.
15.00

Lost Killers

Gestrandete Typen sind diese zwei Gauner in Mannheim, die versuchen, sich mit zwielichtigen Aktivitäten durchs Leben zu mischeln. Skurril und zuweilen grotesk - kurz eine

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 - 891 36 36 und www.kino.ch

Forum 1981/200

Der Pinsel
..von A-Z
Walter Weibel

Malergeschäft Walter Weibel
Mohren 274 • 9411 Reute
Tel. 071 777 21 61 Mobil 078 627 72 52

Ich bringe Ihnen neuen Schwung in Ihr Heim. Mit einem neuen Anstrich von schönen Farben.

Also, haben Sie Mut zur Farbe, egal wo, ob innen oder aussen.

Von A-Z; ich berate Sie gerne.

Prompt-preiswert-sauber

Kompostieren

Kompostierbare, organische Stoffe kann jeder selber im Garten verwerten lassen. Die Hauptarbeit wird von Kleinstlebewesen geleistet. Die Aufgabe des Menschen besteht lediglich darin, optimale Bedingungen bezüglich Nahrung, Feuchtigkeit und Sauerstoff zu schaffen.

Die Umweltschutzkommission Heiden lädt alle Interessierten zu einem Kompostier-Kurs am 15. September 2001 ein. Der Kurs wird von Emmanuel Hörler, Kompostberater in Heiden, geleitet. Der Kurs beginnt um 13.30 Uhr und dauert ca. zwei Stunden. Das Kursgeld beträgt Fr. 10.00. Anmelden können Sie sich unter Telefon-Nummer 877 33 20/47.

Lehrtöchter im Altersheim Watt

Frau Petra Schenk, Lehrtöchter des Altersheim Watt, hat die Lehrabschlussprüfung des einjährigen bäuerlichen Haushaltslehrjahres mit Erfolg bestanden. Sie beendete ihr Arbeitsverhältnis per 4. August 2001. Der Gemeinderat gratuliert Petra Schenk ganz herzlich zu ihrem guten Abschluss. (siehe auch Seite 6)

Bereits am 6. August 2001 konnte die neue Lehrtöchter für das bäuerlichen Haushaltslehrjahr im Altersheim Watt begrüsst werden. **Frau Jeanine Kellenberger**, Walzenhausen, wird die einjährige Lehre im Gemeindebetrieb absolvieren.

Bild: Edi Thurnheer

Der Gemeinderat begrüsst die neue Lehrtöchter und wünscht Ihr viel Erfolg und Gfreuts.

Bestätigung für zurückgetretene Behördenmitglieder

Der Gemeinderat Reute führt neu eine Bestätigung für geleistete Dienste für Behördenmitglieder ein. Die Bestätigung wird für zurückgetretene Behördenmitglieder ausgestellt, und kann auf Wunsch bei der Gemeindekanzlei bestellt werden. Diese Bescheinigung soll dem ehemaligen Behördenmitglied helfen, im sonstigen Arbeitsumfeld seine Kompetenz für Öffentlichkeitsarbeit zu bestätigen. Insbesondere soll diese Bestätigung über geleistete Dienste einen zusätzlichen Anreiz für ein Behördenamt schaffen.

Mit dem Schreiben möchte der Gemeinderat seine Wertschätzung gegenüber dem scheidenden Behördenmitglied und seiner geleisteten Arbeit ausdrücken.

Informationsmaterial

Schon seit einiger Zeit besteht das Bedürfnis, an interessierte Einwohner und anderen Personen ein Ortsplan in einem handlichen Format abgeben zu können. Der Gemeinderat hat sich nun entschieden, einen Ortsplan und ein Ortsfoto produzieren zu lassen. Das neue Informationsmaterial kann bei der Gemeindekanzlei, unter Verrechnung eines kleinen Unkostenbeitrages, bezogen werden.

Erfolgreiche Rütiger Einwohner

Der Gemeinderat durfte von zwei erfolgreichen Rütiger Kenntnis nehmen. Zu einem wurde **Frau Lina Tobler**, Schachen, für den besten „Appenzeller Käse“ geehrt. Das Qualitätserzeugnis aus der Käserei Tobler gehört zu den zehn Besten dieser Sorte.

Yann Mabillard, Dorf, konnte den Pocket Bike Vize-Europameistertitel feiern. Der Gemeinderat gratuliert den beiden erfolgreichen Rütiger nochmals ganz herzlich.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates
Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2001 findet am **25. September, 03. Oktober, 06. Oktober 2001** statt. **Allfällige Anträge**

müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Freiwilligenarbeit – ein Gewinn für alle

Vieles wird gemacht...

Ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten haben in der Schweiz einen hohen Stellenwert.

Jede vierte in der Schweiz wohnende Person engagiert sich freiwillig. Dies hängt nicht zuletzt mit dem historisch gewachsenen und weit verbreiteten Milizsystem zusammen.

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden hat die ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeit eine lange Tradition. Viele Öffentliche Funktionen im politischen Bereich - so vor allem auf Gemeindeebene - werden freiwillig ausgeübt. Aufgaben in den Schulkommissionen, die Arbeiten in Sportvereinen, in kulturellen Vereinen oder in kirchlichen Institutionen werden ehrenamtlich und freiwillig wahrgenommen.

Daneben wird auch gesellschaftliche und politische Grundlagenarbeit weitgehend auf diese Weise ausgeübt, so beispielsweise in Interessenverbänden und Parteien.

Neben der Tätigkeit in leitenden Aufgaben gibt es unzählige Personen, die in solchen Organisationen konkrete Hilfeleistungen ausführen wie Altenbesuche, Transportdienste, Mithilfe bei Anlässen von Vereinen, Beratungs- und Betreuungsdienste und vieles mehr.

Ebenfalls sehr bedeutend sind andere unbezahlte Tätigkeiten ausserhalb des Haushaltes, die auf persönlicher Initiative beruhen, wie beispielsweise die Nachbarschaftshilfe.

...und bleibt doch noch vielfach unterschätzt

Das Ausmass der ehrenamtlichen Tätigkeit wird häufig unterschätzt. Die unbezahlte Arbeit ist im Unterschied zur bezahlten Arbeit ein wenig erforschter und statistisch bisher schlecht erfasster Lebensbereich.

Dieser Umstand steht im Gegensatz zu ihrer Bedeutung, denn freiwillige Arbeit ist für das Zusammenleben in der Familie und in der Gesellschaft grundlegend.

Und vom Aufwand her betrachtet, nimmt sie oft ebenso viel oder sogar mehr Zeit in Anspruch wie die bezahlte Erwerbstätigkeit.

Viele Menschen - viele Möglichkeiten

Es liegt auf der Hand, dass in unserer modernen Gesellschaft gerade auch der letztgenannte Aspekt von nicht geringem Interesse ist. Die Frage allerdings, inwieweit sich Freiwilligenarbeit - also soziales, kulturelles, gemeinnütziges Wirken - in Franken und Rappen ausdrücken lässt, ist kontrovers.

Welche Zahlen in diesem Zusammenhang genannt werden, ist indessen letztlich nicht wirklich von Bedeutung. Eine monetäre Sicht wird dem Wert dieser Arbeit nicht gerecht.

Entscheidend sind die vielseitigen Möglichkeiten, die Erfahrungen, die persönlichen Kontakte und die Befriedigung, welche sich aus solchen Tätigkeiten ergeben. Freiwilligenarbeit ist ein Gewinn für alle.

Doch gerade mit Blick auf diese Anreize ist ein Wandel im Denken festzustellen: In der Praxis erweist sich die Suche nach geeigneten und motivierten Personen nämlich zuneh-

mend schwieriger.

Die Bereitschaft zu unbezahlten Dienstleistungen oder Arbeiten scheint nicht mehr in gleichem Masse wie früher vorhanden zu sein.

Hinzu kommt, dass auch die Anforderungen in vielen Bereichen gestiegen sind.

Freiwillige Tätigkeit verlangt ein hohes persönliches Engagement sowie viel Idealismus und ist finanziell wenig attraktiv.

Weltweit ...

Die Leistungen von Freiwilligen und Ehrenamtlichen stehen in diesem Jahr besonders im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die UNO hat das Jahr 2001 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen erklärt. Damit wird weltweit auf die Bedeutung der Freiwilligenarbeit hingewiesen.

...und im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden nimmt diese Gelegenheit gerne wahr, um die Bedeutung von Dienstleistungen an und für die Allgemeinheit in einem kleineren Rahmen anzusprechen:

Der Regierungsrat ist beeindruckt von der Vielfalt der ehrenamtlichen und freiwilligen Aktivitäten, wie sie im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den unterschiedlichsten Formen festzustellen sind.

Er ist sich bewusst, dass nur ein kleiner Teil der aktiven Personen öffentlich in Erscheinung tritt und dass ein grosser Teil der Arbeit im Verborgenen erbracht wird.

Alle die vielen Helfer und Helferinnen, die sich für junge und Problemen einsetzen, leisten für das Zusammenleben im Kanton Appenzell Ausserrhoden einen unschätzbaren wichtigen Beitrag.

Dank an alle Freiwilligen

Die Appenzeller Zeitung wird in diesem Jahr verschiedene Personen vorstellen, die im Kanton Appenzell Ausserrhoden in unterschiedlicher Weise Freiwilligenarbeit leisten. Damit soll die Arbeit von einzelnen wenigen Personen stellvertretend für all die anderen zahlreichen bekannten und unbekanntenen Freiwilligen gewürdigt werden.

Der Regierungsrat dankt der Appenzeller Zeitung für diese Plattform der Freiwilligenarbeit im Kanton. Er hofft, dass dieses Bewusstsein der Wertschätzung nicht nur in diesem Jahr sehr eindrücklich in Erinnerung gerufen wird, sondern lebendig bleibt und weitergetragen werden kann.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden besteht aus den Menschen, die darin leben und sich darin engagieren. Der Regierungsrat dankt allen Beteiligten, die sich in der einen oder anderen Art für Anliegen anderer Menschen eingesetzt haben und einsetzen werden.

Er möchte bei dieser Gelegenheit auch diejenigen Personen, die bis jetzt - aus welchen Gründen auch immer - noch nicht aktiv wurden, dazu ermuntern. ■

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Die Ramstelhöhle in Mohren

Die Ramstelhöhle in Mohren gilt als ungefährlich: Vorsicht und Respekt sind trotzdem angebracht Angesichts der in der zweiten Maihälfte 2001 eingeschlossenen Höhlengänger im französischen Jura erinnert man sich der Ramstelhöhle in Mohren, die zu den ganz wenigen unterirdischen Gängen der Region Rheintal-Vorderland gehört. Ist sie gefährlich?

Ramstel-Kenner Peter Sonderegger, Heiden: "Die fast hundert Meter lange Höhle erachte ich als ungefährlich. Vorsicht und Respekt aber sind auf jeden Fall angebracht."

Die ziemlich genau in der Mitte der Linie Oberegg Marbach gelegene Höhle befindet sich in Mohren nahe der Grenze zu Innerrhoden.

Ältere Einwohner erinnern sich gut an den romantischen Platz, und früher war die Ramstelhöhle mit ihren heute wohl weitgehend verschütteten Nebengängen tatsächlich ein Begriff.

Oft und gerne verweilten unternehmungslustige Buben im fast etwas unheimlichen Ge-

biet von dunklen Öffnungen und Schründen, die teilweise tief ins Nagelfluhgestein führen.

Auch für Familien mit Kindern war der geheimnisvolle Ort am

Schlipfbach ein beliebtes Ziel für den Sonntagsspaziergang, und Fotograf Thurnheer aus Berneck hielt das Naturwunder auf verschiedenen Ansichtskarten fest.

Bild: Peter Eggenberger

Als faszinierendes Naturwunder ist die Ramstelhöhle ein schmaler unterirdischer Gang von immerhin fast hundert Metern Länge. Unser Bild zeigt den 1996 verstorbenen Ruedi Leu, Mohren, beim Höhleneingang.

schwer auffindbar. Der auch "Wetterloch" genannten Höhle werden Verbindungen zur Burg Neualtstätten und zur Ruine Hochältstätten nachgesagt, wobei der Gang durch Gefangene in den Fels gehauen worden sei. Diese Angaben sind jedoch mit aller Wahrscheinlichkeit völlig aus der Luft gegriffen."

Licht, gutes Schuhwerk und nie allein .

Der Zugang zur Höhle präsentiert sich als Abstieg in ein scheinbar nicht weiterführendes Felsloch. In der Tiefe eröffnet sich jedoch ein schmaler, streckenweise kaum mannsbreiter Gang von beachtlicher Höhe, der eine Länge von 95 Metern aufweist.

Peter Sonderegger: "Ausreichend Licht, Schutzhelm, gutes Schuhwerk und wegen der nicht vermeidbaren Verschmutzung alte Kleider sind unerlässliche Voraussetzungen für den Einstieg.

Weiter darf die Höhle nie allein betreten werden, und zusätzlich hat beim Eingang eine weitere Person die Rückkehr der Höhlengänger abzuwarten. Wasser hat die Höhle meines Wissens noch nie geführt."

Der Weg durch die Höhle führt auf morastigem Boden recht steil abwärts, und das Ende des unterirdischen Gangs liegt denn auch knapp 30 Meter tiefer als der Eingang. ■

Peter Eggenberger

Fluchtgang zu Altstätter Burgen unwahrscheinlich.

Wissenschaftlich mit der Höhle hat sich der ebenfalls aus Mohren stammende Tim Walker befasst, dessen Nachforschungen im Mitteilungsblatt "Höhlenkurier" ihren Niederschlag gefunden haben. "Die auf etwa 840 Metern über Meer gelegene Höhle liegt im dichten Niederholz und ist

Bellevue-Atelier für visuelle Gestaltung

Bellevue 256
CH - 9411 Reute AR

**Werbegrafik
Illustration
Dekoration**

Fon 071/891 71 31
Fax 071/891 71 32
bellevue.atelier@bluewin.ch

Alters- und Pflegeheim "Watt"

Gratulation

Am vergangenen 20. Juli 2001 konnte im Alters- und Pflegeheim "Watt" Frau Marie Blatter ihren hohen 90. Geburtstag feiern. Bei entsprechender guter Gesundheit erlebte die Jubilarin rund um den Geburtstag ein paar frohe Tage. Der Altersheimausflug und auch das Ständchen der MG Obereggen fehlten nicht, war doch Frau Blatter früher in Obereggen, Hinterladeren zu Hause.

Die Altersheimkommission gratuliert auch auf diesem Weg und wünscht der Jubilarin Frau Blatter weiterhin frohe Tage und gute Gesundheit für die Zukunft. Darin integriert ist auch ein Dank an die Heim-

leitung sowie das Personal vom Alters- und Pflegeheim "Watt" für die gute Betreuung. ■

Abschied

Am 4. August 2001 nahm Petra Schenk, Obereggen, frohen Mutes Abschied vom Alters- und Pflegeheim "Watt" in Richtung Toggenburg. Sie hat die einjäh-

rige Lehre als Hauswirtschaftlerin erfolgreich abgeschlossen.

Die Altersheimkommission gratuliert dir Petra ganz herzlich zu diesem grossen Erfolg und wünscht dir für die Zukunft alles Gute. Deine fröhliche, natürliche Art, die Berührung mit den Pensionären sowie deine Hingabe am Kochtopf hat uns beeindruckt.

Wir, die Altersheimkommission, die Heimleitung und das Personal wünschen dir für deine weitere berufliche Herausforderung, eine Lehre im Hotelfach in Wattwil, alles Gute und viel Erfolg, und danken insbesondere für deinen Einsatz bei uns im "Watt". ■

Hanspeter Eugster

Wir machen den Weg frei

**z.B. mit den Raiffeisen-Fonds Futura.
Investieren Sie mit gutem Gewissen in die Zukunft.**

Mit den neuen Futura Fonds von Raiffeisen legen Sie Ihr Kapital nachhaltig mit langfristigen Renditemöglichkeiten an. Dafür bürgen unsere unabhängigen Partner INrate

(ethical assessments by INFRAS and NEST) und

Raiffeisenbank Heiden
9410 Heiden
Telefon 898 83 60
Geschäftsstellen
in Wald und Wolfhalden

Vontobel Asset Management AG. Eine lohnende Alternative für all jene Anleger, denen eine qualitative Wirtschaftsentwicklung ein echtes Anliegen ist. Informieren Sie sich jetzt bei uns und profitieren Sie vom Know-how unserer Anlagespezialisten.

Zeichnungen für Teilfonds der Raiffeisen Futura Fonds (Anlagefonds schweizerischen Rechts) erfolgen nur auf Grundlage des Prospektes, des Reglements sowie des Jahres- und gegebenenfalls Halbjahresberichtes. Diese Unterlagen können kostenlos beim Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, Vaduzstrasse 17, 9001 St. Gallen, bei allen Raiffeisenbanken, unter www.raiffeisen.ch sowie bei der Bank Vontobel AG, Bahnhofstrasse 3, 8022 Zürich, bezogen werden.

Ihre Raiffeisenbank Heiden informiert:

Fair investieren in die Welt von morgen

Einen Weg zur Verbindung von Ökonomie und Ökologie bieten sogenannte Ethik-Fonds. Dank ihnen fliesst Kapital in jene Unternehmen, die ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft in besonderem Masse wahrnehmen. Die Raiffeisenbanken fördern diese ethisch-ökologischen Geldanlagen. Als geeignetes Instrument bieten sie dafür die Futura-Fonds (Ökofonds) an. Von fairen Investitionen profitiert der Investor in dreifacher Weise: durch eine gute Rendite, eine lebenswerte Umwelt und sozialen Frieden.

Die vier Futura-Fonds Swiss Stock, Global Stock, Swiss Franc Bond und Global Bond haben am 13. Juni ihren ersten Handelstag erlebt. Zum Fonds zugelassen sind nur Firmen, die durch ihre Geschäftstätigkeit nicht gegen Negativkriterien in den drei Bereichen Ethik (Rüstung, Verletzung von Menschenrechten, wirtschaftliche Unterstützung von Gewaltregimes, Pornografie), Suchtproblematik (Tabak, Alkohol, Spielgewerbe) und Umwelt (Grossrisiken wie Kernkraft und Gentech) verstossen. Um für die für die Futura-Fonds in Frage kommenden Unternehmen zu beurteilen, stützen sich die Raiffeisenbanken auf das Rating des Zürcher Unternehmens INrate ab.

Feeschterplatz

för d'Rüütiger Schuel

Unsere jüngsten ABC-Schützen...

Bilder: Etti Thurnheer

Ein Streiflicht auf die Sonder- tage vom 21.-23. Mai

...genau 11 an der Zahl, haben ab Schulbeginn die Schule Reute fest im Visier und lernen bereits treffsicher ABC und 1x1. Das Eingewöhnen in den neuen Alltag und in die neue Umgebung hat bereits stattgefunden und alle geniessen die spannenden und spielerischen Lernstunden bei Frau Baumgartner und das "Werken" bei Frau Roncoroni. Mögen sich alle wohlfühlen in unserer Schule und ihren ersten Schritten in die Bildung Erfolg und Befriedigung beschieden sein.

Wir freuen uns über die neue Schar und begrüßen recht herzlich in unserem Kreis:

Robin Akeret
Valon Berisha
David König
Chantal Niederer
Andreas Peter
Denise Preisig
Fabienne Salanitri
Angelo Sturzenegger
Tobias Thurnheer
Michaela Vogler
Marc Weibel

Mit einer buntgemischten Kindergruppe erklimmen wir den Abhang hinter dem Pausenplatz. Beim Bänkli wollen wir ein Naturbeobachtungsspiel machen. Oben angekommen verschnaufen wir und sehen uns um. Sonnenschein, frisches Grün und rundum Frühling.

Der Erstklässler D. stemmt seine kräftigen Arme in die Hüften, schaut und schaut und plötzlich bricht es aus ihm heraus; "Also, do obe isch es ää-fach uuchoge schöö!!"

Wie ein Jauchzer hat es getönt, und veranlasst auch die andern, sich umzusehen.

Da steht D. immer noch ins Staunen vertieft, lässt den Blick über sein Dorf schweifen und doppelt nach: "Aso uuuuchoge schö!"

Die beiden Begleiterinnen sehen sich stumm schmunzelnd an und spüren: was immer heute noch auf uns zukommen wird; dieser Tag hat sich gelohnt! ■

Text und Bild:
Rosmarie Jost

Frau Baumgartner-Grieder

Mitten in den Sommerferien, am 28. Juli hat unsere 1./2.-Klassen-Lehrerin Frau Grieder per Ja-Wort ihren Namen gewechselt. Zahlreiche, auch künftige Rüütiger SchülerInnen, konnten bei schönstem Reichtöbler Wetter, grad ebenso strahlende Brautleute beglückwünschen.

Schule und Schulkommission wünschen Monika und Jürg Baumgartner alles Liebe für ihre gemeinsame Zukunft!

Kierche Feeschter

Kirchenleben - Mensch, werde wesentlich!

Zuerst mein Beitrag zum Jahresbericht unserer Landeskirche - über kirchliches Leben in Reute-Oberegg im Jahre 2000:

Sonntag, 9. Januar 2000:

„Kommt ein Engel geflogen - direkt nach Reute“ - dies der Titel einer Art Glosse einer Medienfrau der AZ auf das Medium Bruno Würtenberger. Ich behaupte schlicht: Ein schiefes Bild einer etwas gewagten kirchlichen Veranstaltung, durch ein Printmedium vermittelt. - Was effektiv geschah: Das Medium aus Zürich gab im Rahmen eines Gottesdienstes - anstelle der Predigt - seine Botschaft durch. Sie wirkte wenig medial. Bruno Würtenberger sprach einfach frei. Soll ich sagen: Inspiriert? - Im übrigen hatte ich als Pfarrer diesen Gottesdienst sozusagen im Griff, und auch die anschließende Diskussion. Der etwas unangenehme Wirbel danach wäre nicht nötig gewesen. -

Betttag 2000 in Reute - erstmals ökumenisch: Die Interkommunion lässt sich relativ leicht 'inszenieren', wenn der reformierte Pfarrer im wesentlichen predigt und der katholische Pfarrer die Eucharistie zelebriert und dabei die Hostie reicht, und der reformierte Pfarrer den Kelch mit dem Wein bzw. Traubensaft. So können katholische Glaubensbrüder und -schwestern

trotzdem 'ihre' Kommunion feiern, wenn sie das so wollen. Mir hat dieser Gottesdienst gut gefallen.

20 Jahre Altersferien Reute/Oberegg - dieses Jahr nochmals in Glion oberhalb von Montreux. Ein idealer Ferienort für Senioren und Seniorinnen. Leider stellte ich fest, dass die Anmeldungen zu diesen Ferien nicht mehr so selbstverständlich eingingen wie in früheren Jahren. Wir waren in diesem Jahr etwas über 20 Leute - an sich eine schöne Zahl, doch bei grösserer Beteiligung käm's billiger. - Im Alterstreff nimmt die Teilnehmerzahl auch ab, ähnlich wie bei den Gottesdiensten am Sonntagmorgen... Zeichen einer neuen Zeit? -

Wenn ich meine Magnet-Agenda schreibe, so stelle ich jeweils fest, dass unser spirituelles Angebot doch recht reichlich ist: Verschiedenartige Feiern, das Freitagabendgebet, die Schweigemeditation (auch in Heiden), Sacred Dance u.ä.m. Und so hat sich im Verlaufe der Zeit mein Selbstverständnis als Pfarrer gewandelt. Heute verstehe ich

Bild: Edi Thurnheer

mich vor allem als geistlicher Lehrer; und als solcher bemühe ich mich immer wieder, mich selbst spirituell zu schulen. Denn, gerade diesbezüglich ist Kompetenz gefragt; weil es auf dem nicht-kirchlichen religiösen Markt eben nicht nur schlechte spirituelle Angebote gibt.

Wichtig für unsere Landeskirche heute: Sie ermöglicht es, Neues, Zeitgemässes einzubringen. Und dieses Neue und Zeitgemässe muss nicht unbedingt nicht bibelgemäss sein. -

Nachbemerkung: „Geistliche Uebungen - wozu eigentlich? Ich lebe auch ohne solche Uebungen in der Regel nicht schlecht.“ - Frage: Worum geht es bei solchen Uebungen eigentlich? - Sie können vorerst hilfreich sein, wenn es drum geht, auf den individuellen Heilsweg einzuschwenken (Wiedergeburt im GEIST). Und sie können hilfreich sein, wenn es drum geht, auf diesem Weg Schritte zu tun, dem Grossen Ziel entgegen. Und welches wäre dieses Grosse Ziel? - Traditionell-christlich gesagt: Das

Gottesreich. Anders ausgedrückt: Der Bereich des WEGLOSEN. GEISTESGEGENWART und damit totale innere Freiheit.

Buddha würde sagen: Die Erleuchtung und damit die Leidlosigkeit (Was nicht heisst, ohne jeden Schmerz leben). Ich frage: Ist es verwunderlich, dass zu allen Zeiten nur wenige Menschen das Tor zum „schmalen Weg“ (Mt 7,14) echt suchen, obwohl es in der Schrift heisst, dass nur dieser Weg zum Leben führe, nämlich zum ewigen Leben hier und jetzt? - Wohl nicht, denn es gibt mancherlei Hindernisse, die den Einstieg in ein geistliches Leben und das Fortschreiten auf dem individuellen Heilsweg vereiteln: Versuchungen und Anfechtungen aller Art! -

Einschwenken auf den geistlichen Weg: Initiation. Ein Hilfsmittel ist die Meditation. Hört Karlfried Graf Dürckheim in seinem Buch 'meditieren wozu und wie': „Die Antwort auf die Frage nach dem 'Wozu meditieren' ist: Die Wende zum Initiatischen! Sie stellt in die Mitte menschlichen Daseins das Innwerden des göttlichen Seins, das dem Menschen als sein Wesen immanent ist (ihm innewohnt).“

Dieses zu erfahren und im täglichen Dasein zu bezeugen wird zum Sinn aller Übung.“

Der Mystiker Angelus Silesius sagt's kurz und bündig: Mensch, werde wesentlich! ■

Arnold Oertle

Der TV Reute am Appenzeller Turnfest in Teufen

Bereits am Freitagnachmittag trafen sich die Turnerinnen und Turner des TV Reute vor dem Schulhaus und warteten mit gespanntem Blick den nächsten 2 Tagen entgegen. Doch bevor man das Turnfest so richtig geniessen konnte, musste man zuerst mal selbst ran. Konkret hiess das für unseren Verein, dass wir sämtliche Wettkämpfe am Freitagabend auszutragen hatten.

So blieb uns nach der Hinfahrt und dem Aufstellen der Zelte nichts anderes übrig als uns auf unsere Wettkämpfe zu konzentrieren. Die meisten besichtigten die Wettkampflplätze, andere holten noch etwas Schlaf vor für den bevorstehenden Abend. Der erste Wettkampf, welche die meisten zu absolvieren hatten, war der Fachtest Allround. Dieser Fachtest war sehr polysportiv ausgerichtet. Man musste Zielwerfen, Laufen und Fangen. Wir hinterliessen einen guten Eindruck und gingen motiviert unseren nächsten Herausforderungen entgegen. Nun kam es Schlag auf Schlag. Weitsprung, Kugelstossen, Weitwurf, Schleuderball und 1000m-Lauf. Leider absolvierten wir all diese Wettkämpfe innerhalb 90 Minuten, sodass wir uns gegenseitig kaum Unterstützung zurufen konnten. Doch wir meisterten auch diese Diszipli-

Bilder: z.Vg. TV

nen mit Bravour und konnten mit gutem Gewissen dem Abend zufröhen.

Das Fest war bereits im Gange als der TV Reute, frisch geduscht und warm verpflegt, ins Festleben eingriff. Und es wurde ein langer und amüsanter Abend. Im Festzelt spielten Francine Jordi und die Säntisfeger auf. Manch einem hatte es die Musik von Francine Jordi wohl angetan, als sie stolz das Autogramm der Interpretin auf ihrem Vereinstrainer zeigten. Oder war es vielleicht gar nicht wegen der Musik? Nun, uns kann's ja egal sein, Fakt war auf jeden Fall, dass dieser Abend sehr interessant war, und viel zu schnell verging. Am nächsten Morgen hatte die Frauen- und Männerriege ihren Wettkampf. Sie absolvierten einen 6-min. Lauf und, wie die Aktiven gestern, einen

Fachtest. Auch ihnen gelang ein guter Wettkampf. Einige Turner verbrachten den angefangenen Samstag in der Badi oder ruhten sich auf dem Festgelände aus. Am Abend stand dann wieder das Feiern im Vordergrund, diesmal jedoch nicht so weit in die Nacht hinein, wie am Vorabend. Nach kurzem, aber intensivem Schlaf, brach der TV Reute am Sonntag seine Zelte ab, und fuhr nach Reute zurück. Die Turnerinnen und Turner trafen sich am Sonntagabend beim Denner in Reute für den Empfang durch die Bevölkerung und die anderen Dorfver-

eine. Als sich alle in der Pausenhalle eingefunden hatten, informierte der Präsident, Urban Bischofberger, über die erzielten Resultate. Er begann seine Berichterstattung mit dem Einzelturnfest, welches bereits ein Wochenende früher stattgefunden hatte. Das Einzelturnfest wurde von Peter Bischofberger, Thomas Eugster, Philipp Eugster, Willi Schefer und Hansjörg Niederer besucht. Alle Athleten klassierten sich ihren Verhältnissen angepasst. Herauszuheben ist das Resultat von Hansjörg Niederer, der sich in seiner Kategorie auf dem 7.Rang platzierte und somit eine Medaille mit nach Hause nehmen konnte.

Bei den Aktiven Damen und Herren ergab es in der 3. Stärkekategorie den guten 25. Rang mit 24.78 Punkten (max 30 Pte.) von 40 startenden Vereinen. Die besten 3 Disziplinen waren der Weitwurf, der Fachtest sowie der 1000m Lauf.

Insgesamt starteten wir in 7 Einzeldisziplinen. Die Frauen und Männerriege klassierten sich im dreiteiligen Vereinswettkampf auf dem guten 10. Rang mit 22.44 Punkten von 21 teilnehmenden Sektionen. Im einteiligen Vereinswettkampf reichte es zum 3. Rang mit 8.29 Punkten von 5 teilnehmenden Vereinen.

Natürlich gab es auch einige Turner welche die Maximalnote 10.0 erreichten. Christoph Schefer im 1000m- Lauf mit 2 Min. 39 Sek., Martina Klee im Weitwurf mit 40.49 Meter und Peter Bischofberger im Weitsprung mit 6.3 Meter. Bravo! Nach der Bekanntgabe der erfreulichen Resultate, war das Turnfest nun abgeschlossen und wir machten uns langsam aber sicher auf die Heimfahrt. ■

Philipp Eugster

Wohnen an schöner Lage in Heiden AR...

Zu verkaufen

6 1/2 Zimmer Einfamilienhaus
5 1/2 Zimmer Eigentumswohnungen

Ausbauwünsche können noch berücksichtigt werden!

Weitere Angebote finden Sie:

- im Immo Schaufenster Obereggerstrasse 28, Heiden
- unter www.immoscout24.ch

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung
Tiefenau 6, 9410 Heiden

Tel. 071 891 14 30
N. 079 697 33 77

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstr. 2, 9442 Berneck, Tel. 071/744 19 19

Privat:

Rohnen 458, 9414 Schachen, Tel. 071/891 63 58

Kachelöfen
gemauerte Öfen
Holzkochherde
Hypokausten
Cheminée-Öfen
Specksteinöfen
Cheminées
Reparaturarbeiten
Maurerarbeiten

Portrait: Ursula Elbe

Am 8. April 2001 war Wahlsonntag. Gesucht wurden zwei neue Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte. Nach Wahlannahme ist Ursula Elbe-Jäggi als „fast Unbekannte“ mit acht Stimmen in stiller Wahl am 11. April 2001 Gemeinderätin geworden. Wir vom Rütiger Feeschter - und sicher auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser - möchten mehr über unsere neue Gemeinderätin wissen.

„Diesen Oktober sind wir bereits sieben Jahre hier in der Rohnen in fast nebelfreier Höhenlage zu Hause - und fühlen uns daheim“, strahlt Ursula Elbe.

Aufgewachsen im solothurnischen Rechterswil, zog es sie in die Ostschweiz, da ihre Schwester und Bekannte hier wohnen. Gerne wäre sie als Älteste Lehrerin geworden. Doch konnten die Eltern nicht allen Kindern eine solche Ausbildung ermöglichen. So erduldet sie mit Widerwillen eine dreijährige kaufmännische Lehre. Heute sieht Ursula die kaufmännische Grundausbildung als sehr positiv, besonders, da ein breites Wissen vermittelt wurde. Die „trockene Büroarbeit“ und die Hackordnung im Büro befriedigten sie auf Dauer jedoch nicht ganz. Sie wollte mehr über Menschen wissen und so entschloss sie sich, für drei Jahre eine Ausbildung zur Psychiatrie-Schwester zu absolvieren. Diese Zeit brachte ihr persönlich sehr viel. Zwischenzeitlich hat Ursula zahlreiche Weiterbildungen absolviert.

Einige Jahre war sie im Suchtbereich tätig und kam mit Menschen mit Alkohol-, Dro-

Bild: z.Vg. Elbe

gen-, Medikamenten- und Spielproblemen in Kontakt. „Vielmals stellte ich mir die Frage: wieviel Anteil hat die Krankheit an der Sucht, wieviel Anteil hat das Abschieben von Verantwortung und Schuld? Ich bin nicht für die Sündenbockmentalität und meine, dass jeder versuchen sollte, seine eigene Verantwortung wahrzunehmen.

Auch können Aussenstehende andere Menschen nur bedingt ändern. Was nicht im eigenen Kopf geschieht, geschieht nicht. Das Leben macht Sinn und fordert einem auf, zu lernen und sich geistig weiterzuentwickeln. Vorsicht ist angezeigt beim Beurteilen und Verurteilen von Menschen, ja gar bei Vorurteilen gegenüber anderen Menschen. Jeder

sollte zuerst bei sich selber schauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, was uns bei anderen aufregt, ist unser eigenes Problem!“ erläutert Ursula Elbe ihre Eindrücke. Jeder sollte Verantwortung übernehmen, für sich selber, für die Familie und für die Gemeinschaft.

Aus dieser Einstellung heraus hat sie das Flugblatt der Lesegesellschaften und des aktiven Mohren berührt. Ursula Elbe machte es betroffen, dass sich niemand zur Verfügung stellte. Sie legte es beiseite und erkundigte sich, was das Amt denn bedeute. Ursula Elbe ist voll motiviert, möchte Erkenntnisse teilen und Verbesserungen anstreben. Sie sagt von sich: „Eine Charaktereigenschaft von mir ist, mutig

**Ursula Elbe-Jäggi
geb. 1955
9414 Schachen, Rohnen 439
verheiratet mit Rainer Elbe**

voranzugehen, dem folgen, was ich spüre und Erfahrungen zu sammeln.“

Ursula Elbe ist privat und beruflich im Umbruch. Nächstens arbeitet sie 40 % als Gemeindeschwester in St. Margrethen. Auch hat sie eine eigene Firma gegründet: NUEVA VISTA - steht für neuer Ausblick, andere Sichtweise. Sie berät Menschen in allen Lebens- und Gesundheitsfragen, erteilt Kurse, organisiert Seminare. Ursula erklärt: „Es ist mir ein Anliegen, dass die Menschen ihr geistiges Potenzial erkennen können.

Nutzen wir doch erwiesenermassen nur 4 % davon, was bedeutet, dass 96 % brachliegen! Ebenso wird unterschätzt, dass Gedanken Kraft aussenden. Viele positive Gedanken können auch etwas bewirken.“ Die Wasser- und Umweltschutzkommission ist genau nach ihrem Geschmack. Hier möchte sie ihr ganzheitliches Denken anwenden.

Ursula Elbe ist überzeugt, dass es im Leben, im Sport wie in der Politik so zugeht: Energien bündeln - Ziel anpeilen - loslassen - Erfolg haben. Mit diesem Rezept im Kopf wünschen wir Ursula Elbe viele wertvolle Amtserfahrungen! ■

Esther Rechsteiner

Vor 35 Jahren: Bau des Mehrzweckgebäudes Reute im Dorf

(Schulhaus, Turnhalle, Kanzlei mit Wohnung)

Es war kein leichter Weg. Seit der ersten Besprechung vom Dezember 1947, mit dem planenden Architekten, Johannes Waldburger, Herisau, bis zur Fertigstellung des Schulhauses mit Turnhalle und Kanzlei 1966, verstrichen 19 Jahre!

Die Frage des zentralen Schulhauses im Dorf war in unserer stark zergliederten Gemeinde keine einfache. Bis anhin hatte es Schulhäuser in Mohren, Dorf und Schachen. Ebenso wollte man bei einer Zentralisation die Zahl der Lehrkräfte von 3 auf 2 reduzieren.

1957 wurde von 35 Stimmberechtigten ein Initiativbegehren gestellt, das Zentralschulhaus solle auf der Steingacht gebaut werden. Diese Lösung konnte allseits nicht befriedigen, da die beiden am stärksten besiedelten Bezirke einen weiteren Schulweg gehabt hätten und die Bedeutung des Dorfes eine wesentliche Einbusse erfahren hätte. Es wurden auch Teillösungen gesucht wie nur der Bau einer

Turnhalle. Auch diese Variante war freudlos, da damit die Probleme der Schulzentralisation und der Kanzlei nicht gelöst waren.

Im Frühling 1962 erhielt die Gemeinde Reute die Mitteilung, dass eine wohltätige Institution (Pro Juventute) einen Beitrag leiste, wenn eine Gesamtlösung gefunden werden könne. Schlussendlich nahmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 1963 das Neubauprojekt mit Kosten von Fr. 800'000.-- mit 118 JA gegen 66 NEIN an.

Interessant ist auch die ausdrückliche Weisung, die Architekt Waldburger auf den Weg erhielt: „Wir haben eigentlich kein Geld“... ■

Esther Rechsteiner

Literatur: Beilage zur Appenzeller Zeitung vom 24. März 1966 : Ein Bericht des Architekten Freundlicherweise wurde mir diese Beilage von Rita und Felix Akeret, Rohnen, zur Verfügung gestellt.

Mehrzweckgebäude Reute AR
Beilage zur Appenzeller Zeitung vom 24. März 1966

Musikgesellschaft Reute Nachtrag zur letzten Ausgabe

Beim Artikel "**Neuer Fähnrich, Rücktritte**" der letzten Ausgabe des Rütiger Feeschter, vom 31. Mai 2001, gingen leider die Bildlegenden zu den Fotos verloren. Die Verdienste der Zurückgetretenen seien hiermit posthum gewürdigt.

Wir bitten die Unterlassung zu entschuldigen. ■

Die Redaktion

Remo Hälg

Über 18 Jahre spielte er Cornet, amtierte als Revisor und Beisitzer, und war Notenverwalter.

Howard Sturzenegger

Über 35 Jahre Fähnrich der MG Reute.

Bilder: MG Reute

Möchten Sie Ihre Liegenschaft verkaufen?

Wir übernehmen den Verkauf Ihrer Liegenschaft, in Heiden und Umgebung, zu äusserst günstigen Bedingungen! Unsere Angebote finden Sie:

- Im Immo Schaufenster Obereggerstr. 14, Heiden
- unter www.immo-online.ch

Planen und bauen

Heller AG Heiden
Planungsbüro
Generalunternehmung
Tiefenau 6
CH-9410 Heiden

Telefon 071 891 14 30
Natel 079 697 33 77

Die aktuelle Frage:

„Die Lesegesellschaften spielen nach wie vor eine Schlüsselrolle“

Im Frühling waren zwei freigewordene Sitze im Gemeinderat neu zu besetzen. Die Kandidatensuche gestaltete sich ausgesprochen zäh. Nach der stillen Wahl von Ursula Elbe, Rohnen, konnte der Rat erst im zweiten Anlauf durch die Wahl von Albert Laim, Hirschberg, vervollständigt werden.

Michael Künzler (MK) sprach mit Albert Laim (AL) über seine Beweggründe und über seine ersten Eindrücke von der Arbeit im Rat.

MK: „Albert, was hat dich bewogen, als Gemeinderat zu kandidieren?“

AL: „Nun, ich war über den spontanen Vorschlag an der Versammlung der Lesegesellschaft Schachen selbst überrascht. Ich hätte es lieber gesehen, wenn sich ein Vertreter einer jüngeren Generation zur Verfügung gestellt hätte. Da dies nicht der Fall war, habe ich meine Nomination akzeptiert. Ich sehe mein Engagement als Übergangslösung und werde nach Ablauf einer Amtsperiode ohne Zögern jüngeren Kräften Platz machen, wenn solche bereit stehen.“

MK: „Was sind die konkreten Ziele, welches sind die Akzente, welche du in deinem Amt setzen möchtest?“

AL: „Für mich steht die Umsetzung des Leitbildes, welches ich für eine sehr gute Sache halte, an vorderster Stelle. Für die Arbeit im Rat scheint mir

Konsensfähigkeit und –willigkeit die wichtigste Eigenschaft.“

MK: „Wie hast du den Einstieg in den Rat erlebt, wie die ersten Besprechungen?“

AL: „Ich bin auf sehr freundliche, kollegiale Weise aufgenommen worden. Besprechungen verlaufen effizient, was nicht selbstverständlich ist – ich denke an Erfahrungen aus meiner früheren Rats-tätigkeit andernorts. Es ist mir hier eine Freude, mit den Ratskolleginnen und -Kollegen zusammenzuarbeiten.“

MK: „Die Gemeinderatswahl war geprägt durch die Schwierigkeit, geeignete – und vor allem amtswillige – Kandidaten zu finden. Welches sind nach deiner Ansicht die Gründe für diese Entwicklung?“

AL: „Was wir hier beobachten, ist ohne Zweifel eine allgemeine Tendenz. Sicher spielt die fehlende Zeit die Hauptrolle. In breiten Kreisen fehlt auch ganz einfach das Interesse an der Politik.“

MK: „Was können wir als Einwohner unternehmen, was kann der Gemeinderat tun um dieser unerfreulichen Entwicklung entgegenzutreten?“

AL: „Für den Gemeinderat ist es entscheidend, dass er geschlossen auftritt und eine offene Informationspolitik betreibt. Es gab in der Vergangenheit einige Turbulenzen, welche sicherlich nicht för-

Bild: z.Vg. Laim

derlich waren, um Freude an der Ratstätigkeit zu verbreiten. Doch nun wollen wir nach vorn blicken.

Was kann der einzelne Einwohner tun? Ich glaube fest daran, dass den Lesegesellschaften nach wie vor eine Schlüsselrolle im politischen Leben zukommt. Sie sollten ihren Einfluss nutzen, um bei unseren jüngeren Generationen das Interesse an der Gemeindepolitik zu wecken. Es gibt bereits hoffnungsvolle Ansätze. Ich kann den Lesegesellschaften nur raten, noch mehr Wert auf diese Aufgabe zu legen.“

Albert Laim, herzlichen Dank für das Gespräch. ■

Michael Künzler

**Albert Laim, Hirschberg.
Seit diesem Sommer
neuer Gemeinderat in Reute**

Impressum:

Redaktionelle Verantwortung:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
(Allgemeines)
Peter König, Tel. 891 19 34
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Protokoll: Esther Rechsteiner
Konzept: Charly Breitenmoser
Gestaltung/Realisation:
Bellevue-Atelier, Edi Thurnheer

Nächste Ausgabe „Rüttiger Feeschter“ 4/01

Redaktionsschluss:
29. Oktober 2001
Erscheinungsdatum:
22. November 2001

Editorial

Was ich glaube...

...glaubt mein Körper auch. Diesen Satz habe ich vor einiger Zeit an einem Vortrag über Stress gehört. Genau, die Bestätigung! Ich esse am Morgen manchmal Schokolade und Brot, in einer Zufriedenheit und Überzeugung. Aus Lust, und es hat mir jedes Mal gut getan. Bis ich irgendwo das mit dem Blutzuckerspiegel gelesen habe. Komisch, ich habe noch nie gemerkt, dass ich früher wieder Hunger habe, wenn ich schon am Vormittag Süsses esse. Und wenn ich ab und zu lese oder höre, dass es sowieso nicht gesund sei, überlege ich erst recht, ob es wirklich so ist. Es ist nicht mehr dieselbe Überzeugung, obwohl ich mir bewusst manchmal sage: tu das, was du für richtig und gut findest. So lange es mir wirklich gut tut.

Der eine sagt dies, der andere das und am Schluss weiss eh niemand mehr, was wirklich wahr ist. In dieser Zeitschrift will uns jemand überzeugen, dass jene Ernährungsart das Ein und Alles ist; in jenem Bericht wird von dem abgeraten, weil neue Untersuchungen Neues ans Licht gebracht haben. Ich war nach jeder noch fortschrittlicheren Meldung froh, dass ich nicht auf all das gehört habe, meinen eigenen Weg genommen habe und einfach das gegessen habe, von

Bild: Kaiser Rudolph II. in Prag um 1580 als Vertumnus, Gott des Herbstes (Gemälde von Giuseppe Arcimboldi; Skokloster, Uppsala)

dem ich das Gefühl habe, dass es mir gut tut (wenn das Mass stimmt). Immer noch, und doch vielleicht nicht mehr so ganz. Vor allem mit den Vitaminen. Solltest du schon. Jeden Tag Früchte und Gemüse und Salat noch dazu. Du sollst, sonst kannst du doch gar nicht gesund sein. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich spüre, was ich brauche. Eine Woche

lang Joghurt am Morgen, vielleicht auch am Abend, dann zwei Wochen wieder nicht mehr. Dann wieder Lust auf Fleisch oder Hüttenkäse, ein andermal auf Salziges oder einen Apfel. Irgendwann kommt die Lust nach etwas Bestimmtem. Vielleicht weil dem Körper irgend etwas fehlt. Holt er sich. Manchmal Gemüse und Salat zum Mittagessen, am

Abend gleich nochmals. Manchmal einen ganzen Tag nichts "Grünes". Und jetzt soll ich ein schlechtes Gewissen haben und mir einreden, dass mir etwas fehlt? Auch wenn es noch so wäre, ich müsste mich dauernd zwingen und unter Druck setzen. Will ich gar nicht. Lieber auf meine Bedürfnisse hören und sie ernst nehmen.

Ein anderes Beispiel aus dem Sport. Ich habe mir ein paar kleine Kräftigungsübungen für Bauch, Beine und Po zusammengestellt. Jeden Abend zehn Minuten. Einfach etwas für mich tun. Nach ungefähr zwei Wochen hatte ich das Gefühl, man sähe schon ein paar Muskeln mehr. Bis ein Bekannter kam und sagte, dass das alles gar nichts nütze. Die ganze Übung müsse mindestens so und so viele Minuten gehen, sonst habe es keinen Sinn. Mist! Die ganze Freude dahin! Ich mache solche Übungen wahrscheinlich lange nicht mehr. Warum können andere mir und uns nur glaubhaft darlegen, was gut und recht sein soll?

Ich bin froh, weiss ich es wenigstens noch manchmal bis sehr oft für mich. Und bin am Mich-Üben, zu spüren, was mir wirklich gut tut. Und das auch zu tun. ■

Christina Wild

Unsere Adventsaktivitäten

Morgen Freitag, 23. November 2001, erhalten Sie ein Jubiläums-Überraschungsgeschenk der Firma Spar Handels AG, St. Gallen (solange Vorrat).

Freitag, 30. November und Samstag, 1. Dezember 2001, findet während den Öffnungszeiten wiederum ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Vreni Romano bietet ihre bekannten und kunstvollen Weihnachtsgestecke an.

Donnerstag, 20. Dezember 2001, schenkt Ihnen die Firma Schützengarten AG eine Flasche Festbier (solange Vorrat).

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Städeli 192	Benz Willi 891 13 05
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 891 19 25
Verkauf	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Gehr 87	Heller AG, GU 891 14 30
Verkauf	Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen	Schachen 148 079 255 64 68	Künzle Christian / 231 48 55
Verkauf	5 Zimmer- Hausteil	Rohnen 107 891 53 82 oder	Maurer Christ. 898 89 77
Verkauf	Einfamilienhaus 4 1/2 Zimmer	Mohren 499	Pletscher Rolf 777 66 67
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 891 21 05
Miete	4 1/2 Zimmer- Hausteil	Wanne	Wierdsma Waldb. 891 47 12
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 385 18 18
Miete	2 Zimmer-Wohnung	Mohren 454	Sturzenegger Ernst 777 19 90
Miete	2 Zimmer-Wohnung Fr. 600.- inkl NK	Dorf 22	Peter Ruedi 891 66 58
Miete	4 1/2 Zimmer-Wohnung	Dorf 42	Bischoff Textil AG 272 01 11

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 898 82 60 Stand: 12.11.2001

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 891 36 36

Dezember. Rosental. Das Kino.

Fr 7.12.
20.15 Sa 8.12. Das verlorene Reich - neu inszenierte Animation von Walt Disney begeistert Kinder wie Erwachsene.
20.15 So 9.12.
15.00
So 9.12.
19.00
Ab 6 Jahren - Deutsch

Atlantis

Das verlorene Reich - neu inszenierte Animation von Walt Disney begeistert Kinder wie Erwachsene.

Ab 6 Jahren - Deutsch

Kinoclub: Fried Green Tomatoes

Zwei unterschiedliche Frauenschicksale in den Südstaaten der Dreissigerjahre

Ab 14 Jahren - E/d/f

Mi 12.12.
20.15
mit **Bar The Pledge**
Fr 14.12.
20.15
mit **Bar De chliine Iisbär**
Sa 15.12.
20.15
So 16.12.
15.00
So 16.12.
19.00

Bar The Pledge

«Das Versprechen» von Dürrenmatt spielt in der Gegenwart. Hochspannung um menschliche Abgründe. Mit Jack Nicholson.
Ab 14 Jahren - E/d/f

Bar De chliine Iisbär

Lars der weltberühmte Eisbär nimmt alle mit auf seine abenteuerlichen Reisen in fremde Welten.
Ab 6 Jahren - Schweizerdeutsch

America's Sweethearts

Das Traumpaar Hollywoods ist in Wirklichkeit keines. Nur darf das Publikum es nicht erfahren. Eine hintergündige Komödie mit Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones und John Cusack.
Ab 12 Jahren - Deutsch

American Pie 2

Die Clique führt weiterhin erfolgreich vor, wie sie ihre Unschuld möglichst rasch los werden will. Immer wieder knallig unterhaltend.
Ab 14 Jahren - Deutsch

Bar Moulin Rouge

Fulminantes, berauschendes Musical mit Nicole Kidman und Ewan McGregor - ein Genuss für Auge und Ohr.
Ab 12 Jahren - Deutsch

Harry Potter und der Stein der Weisen

Die fantastischen Abenteuer kommen mit fantastischen Bildern ins Kino.

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 - 891 36 36 und www.kino.ch

Heide 11/01/02

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von August bis September 2001

Anmeldungen

Von Wissel Angela, Mohren 300
Bösch Jacqueline, Schachen 375
Bösch Sascha, Schachen 375
Bösch Janina, Schachen 375
Hollenstein Sarah, Schachen 517
Metzner Uwe, Dorf 42
Koncha Viktor, Dorf 27
Bischof Samira, Dorf 13 (Geburt)
Cabello Mercedes, Dorf 22
Bruni Christian, Schachen 155
Eugster Judith, Schachen 517
Pletscher Liv, Mohren 449 (Geburt)

Abmeldungen

Isler Maria, Städeli 533
Straub Melanie, Städeli 533
Isler Fausto, Städeli 533
Isler Snezana, Städeli 533
Graf Alfred, Säge 233
Lüthi Daniel, Mohren 276
Graf Josefina, Ahorn 323 (verstorben)
Kast Roland, Schachen 169
Stieger Rahel, Schachen 169
Savic Marina, Dorf 33
Sameli Elisabeth, Steingacht 242 (verstorben)
Jäggi Benedict, Rohnen 439
Blaser-Erke Elisabeth, Schwendi 119
Blaser Alexandra, Schwendi 119
Blaser Amalie, Schwendi 119
Coray Raphael, Hägli 94

Bäckerei Kast Tourenplan

Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir mobil für Sie an folgenden Standorten:

08.10	Zahnarzt Ritter, Mohren	09.40	Einlenker Sonnenstrasse
08.20	Ahornstrasse	09.50	Hirschberg
08.25	Ahorn	10.00	Altes Schulhaus Schachen
08.35	Sturzenhart	10.10	Rohnen
08.40	Spielberg	10.20	Eschenmoos
09.00	Schulhaus Reute	10.30	Taastrasse
09.10	Garage Sprüngli	10.35	Sondereg
09.20	Teppich Bürki, Oberegg	10.40	Hof
09.30	Drogerie Horsch, Oberegg		

Diese Zeiten können um 5-10 Minuten variieren. Bei Bedarf fährt Martha Eugster mit unserem Backwaren-Sortiment gerne auch neue Haltestellen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Bäckerei Kast

Gemeinderat gesucht

Am Abstimmungssonntag vom 2. Dezember 2001 soll ein neuer Gemeinderat gewählt werden um den Rat wieder zu vervollständigen. Es ist wichtig, dass die politischen Gruppierungen aus der Bevölkerung mindestens eine oder einen geeigneten Kandidaten portieren kann. Der oder dem neuen Gemeinderat wird vermutlich die Sparte Hoch- und Tiefbau übertragen. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn der oder die Kandidat/in Erfahrungen oder zumindest Interesse am Bauwesen hat und auch bereit ist sich in das interessante Ressort einzuarbeiten.

Abstimmungsvorlagen

Der Gemeinderat unterbreitet der Bevölkerung am 2. Dezember 2001 die Teilrevision der Gemeindeordnung. Die Teilrevision umfasst nur den Artikel 8 über das fakultative Referendum. Neu soll der Erlass, die Aufhebung und die Aenderung allgemeinverbindlicher Reglemente der Gemeinde, sofern das kantonale Recht keine abweichende Zuständigkeit vorsieht sowie Vereinbarungen mit gesetzgebenden Charakter dem fakultativen Referendum unterstellt werden können. Mit einer Unterschriftenzahl von 21 können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Abstimmung verlangen. Bis dato musste für alle Reglemente das obligatorische Referendum durchgeführt werden, was nebst Kosten auch viel Zeit in Anspruch nahm. Auf Aenderung des Artikel 15 über die Zusammensetzung wird verzichtet. Die politischen Gruppierungen haben sich gemeinsam gegen die Herabsetzung der Anzahl Gemeinderäte ausgesprochen. Deshalb geht der Gemeinderat davon aus, dass sich die politischen Gruppierungen entsprechend intensiv mit der geeigneten Kandidatensuche befassen werden, um für die Ersatzwahl vom 2. Dezember 2001 gerüstet zu sein.

Die Elektrizitätsversorgung Rebstein hat ihr Reglement über die Versorgung mit Energie überarbeitet. Die Gemeinde Reute ist von dieser Reglementsänderung betroffen, da der Gemeindeteil Mohren seine elektrische Energie von der Elektrizitätsversorgung Rebstein bezieht. Der Gemeinderat hat das Reglement geprüft und hat gegen den Inhalt keine Einwände. Er empfiehlt den Einwohnerinnen und Einwohnern das Reglement zur Annahme.

Am gleichen Abstimmungswochenende wird die Bevölkerung von Reute über das neue Dienst- und Besoldungsreglement der Gemeindeangestellten abstimmen. Das zur Zeit gültige Reglement ist seit 1985 in Kraft und schon recht veraltet. Der Gemeinderat möchte den Gemeindeangestellten moderne Anstellungsbedingungen bieten. Deshalb hat die Arbeitsgruppe, bestehend aus Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebervertretern, ein faires Reglement abgefasst, das zeitgemässe Anstellungsbedingungen enthält. Neu sind Regelungen betreffend Schwangerschaftsurlaub, Weiterbildung und Urlaub im Reglement zu finden. Der Gemeinderat empfiehlt der Bevölkerung dem neuen Dienst- und Besoldungsreglement zu zustimmen.

Ebenfalls legt der Gemeinderat das Budget 2002 zur Abstimmung vor. Der Gemeinderat rechnet im Jahr 2002 mit einem Gesamtaufwand von Fr. 5'314'600.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'272'340.00. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 42'260.00. Der minime Aufwandüberschuss wurde nur durch grösste Sparanstrengungen erreicht. Trotzdem sind im Jahr 2002 diverse Investition, vor allem im Baubereich, vorgesehen. So sind zum Beispiel Malerarbeiten am Kirchturm und am Zifferblatt, die Mistwerfe gemäss Auflage des Amtes für Umweltschutz AR beim Altersheim Watt, einer neuer Fussboden in der Gemeindekanzlei und diverse nötige Sanierung und Ausführungen im Tiefbau, vorgesehen. Ein besserer Ertrag darf bei den Steuereinnahmen und bei den Sondersteuern erwartet werden. Hier sollte sich das neue Steuergesetz bemerkbar machen. Der Gemeinderat empfiehlt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Annahme des Budgets 2002.

Pausenplatzgestaltung

In den Herbstferien konnte die erste Etappe des Pausenplatzes ausgeführt werden. Eine Woche lang haben Eltern und interessierte Einwohner freiwillig Hand in Hand für diesen Pausenplatz gearbeitet. Diese Leistung ist sehr beachtenswert. Erfreulicherweise konnten auch diverse finanzielle Spenden von Firmen für den Pausenplatz in Empfang genommen werden. Der Gemeinderat dankt allen Spendern und Helfern für Ihren Beitrag respektive Einsatz. (siehe auch Artikel Schul-Seite 7)

Rechnungsabschluss 2001

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindegassiererin darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2001 bei der Gemeindegasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2002 an die Gemeindegasse zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ergänzungswahlen für das Amtsjahr 2002/2003 wurden durch den Regierungsrat AR bereits auf den 21. April 2002 festgelegt.

(Fortsetzung Seite 4)

Umfrage Grünabfuhr

Zurzeit beschäftige ich mich mit dem Thema Grünabfuhr in unserer Gemeinde. Es interessiert mich, ob in der Bevölkerung dafür ein Bedürfnis besteht. Deshalb bitte ich die Einwohnerinnen und Einwohner, mir in einem kurzen Schreiben zuhanden der Gemeindekanzlei ihre Vorstellungen und Wünsche mitzuteilen. Vielen Dank!

Präsidentin Wasser- und Umweltschutzkommission
Ursula Elbe

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Ueber Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24., 25. und 26. Dezember 2001 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2001 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember, 1. und 2. Januar 2002 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2002 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Agenda

Abstimmungen

Im Jahre 2002 hat der Bundesrat folgende Blanko-Abstimmungsdaten festgelegt:

03. März
02. Juni
22. September
24. November

An diesen Daten können eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gebracht werden. Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Der Regierungsrat hat die Ergänzungswahlen auf den 21. April 2002 festgelegt.

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2001 findet am 4. Dezember 2001 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b.Reute
Tel. 891 36 75

empfeht sich für: Sanitäre Installationen
Spenglerarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen

HAFNER/MAURER

SCHERRER

Schossenrietstr. 2, 9442 Berneck, Tel. 071/744 19 19

Privat:

Rohnen 458, 9414 Schachen, Tel. 071/891 63 58

Kachelöfen
gemauerte Öfen
Holzkochherde
Hypokausten
Cheminée-Öfen
Specksteinöfen
Cheminées
Reparaturarbeiten
Maurerarbeiten

Bilder und Begegnungen in Reute

Vorschau

Im Februar 2002 findet die 2. Auflage der Kunstausstellung im Alters- und Pflegeheim Watt statt. Wiederum wird es eine interessante Begegnung mit drei einheimischen Künstlerinnen und Künstlern sein.

Walter Bischofberger, Reute, zum Gedenken

In Reute ist am 14. Oktober Walter Bischofberger verstorben. Als Rekord-Organist wurde er seinerzeit landesweit bekannt, hatte er doch der örtlichen Kirchgemeinde während voller 66 Jahre als zuverlässiger Organist gedient. Eine für wahr seltene Treue, über die die Medien landauf und landab ausführlich berichteten.

Walter Bischofberger wurde am 19. Februar 1906 im idyllischen Weiler Steingacht geboren, wo er mit neun weiteren Geschwistern aufwuchs. Schon früh aber hiess es zupacken, betrieben doch seine Eltern im stattlichen Haus gegenüber dem Restaurant „Rose“ eine Stickerei.

Eine Krise in den 1930er Jahren liess ihn das Schneiderhandwerk erlernen. Als überaus geschickter und beispielhaft fleissiger Fachmann war er in der Folge während über 50 Jahren als Militärschneider tätig. Im Atelier in seinem Elternhaus entstanden unter anderem rund 12000 Paar Unif-

formhosen von bester Qualität. Und wenn hier einmal eine Flaute herrschte, so wechselte er wieder zur Stickerei, die sich unter dem gleichen Dach befand.

In Oberegg das Klavierspiel gelernt

Zeit lebens ledig geblieben, gehörte Walter Bischofbergers grosse Liebe der Musik. Nach Klavierstunden bei Fräulein Locher in Oberegg und Orgelstunden bei Lehrer Juon in Balgach trat er 1926 in den Dienst der evangelischen Kirchgemeinde Reute - Oberegg. Volle 66 Jahre lang war er jederzeit verfügbar, spielte bei frohen wie auch bei traurigen Anlässen passende Werke und begleitete den Gesang während der sonntäglichen Gottesdienste. 49 Jahre lang Musikgesellschaft, und ebenfalls für Geselligkeit sorgte sein Mitwirken in der damaligen Tanzkapelle „Fred“. Fit hielt er sich mit Skifahren, wobei er das Vorarlberger Skige-

Bild: Peter Eggenberger

Walter Bischofberger war nicht nur 66 Jahre lang Organist, sondern auch jahrzehntelang Militärschneider. An seiner Nähmaschine entstanden über 12000 Paar solider Uniformhosen.

biet von Laterns besonders gerne aufsuchte.

Zur letzten Reise aufgebrochen

Noch als 86jähriger war Walter Bischofberger mit dem eigenen Auto unterwegs. Dann aber legte er sich ein GA zu, und mit öffentlichen Verkehrsmitteln war er jetzt fast täglich unterwegs. Gute Dienste leistete dabei die Postautohaltestelle Steingacht, die ein Einsteigen direkt vor der Haustüre ermög-

lichte. Im August letzten Jahres aber fühlte er sich plötzlich müde. Er erkrankte, und jetzt war es seine im gleichen Hause lebende Schwägerin Lina Bischofberger-Bänziger, die ihn liebevoll pflegte. Am 14. Oktober brach Walter Bischofberger zu seiner letzten Reise auf. Bleiben aber wird die Erinnerung an einen liebenswerten, zutiefst pflichtbewussten Menschen, der unvergessen bleiben wird. ■

Sie ist wieder erwacht, die frohe, seligmachende Gabenzeit. Wer zum Teu... weckt sie alljährlich früher? Der Druck und Zwang zu reicher Bescherung ist mir nahezu Götzendienst. Versuche einer, mit weniger Brillantem zu beglücken und sein Zeug zum Liebeserweis ist in der Meinung anderer verkommen. Doch hör ich richtig, schwingen, inmitten dem Wirrwarr von Weihnachtsstimmungsmachern, andere weniger triefende Töne mit?

Spricht man tatsächlich von Frieden, dem kostbaren Geburtstagsgeschenk Christi an uns Menschen? Bin ich es, der die vorweihnachtlichen Zeichen nicht zu deuten vermag? Könnte es sein, dass Versöhnen, Verzeihen, Gleichwertigkeit wenig mehr Einstimmung bedürfen und das zeitige Gebimmel, Geglitzer und der Putz in Gassen und Häusern gegenseitiger Amnestie zuge-dacht ist? Warum eigentlich halten wir nicht das ganze Jahr Weihnachten?

Der Appenzeller Kalender 2002 ist da

Uralte Tradition von grosser Beliebtheit

Dieser Tage ist die 281. Ausgabe des traditionsreichen Appenzeller Kalenders erschienen. Die beliebte und vielen Haushaltungen gesammelte Lektüre bietet auch in der Ausgabe für das Jahr 2002 eine Fülle interessanter und unterhaltender Beiträge. Dazu gehört u.a. der mehrseitige Beitrag über die in Thal ansässige Madame Dufour, deren Firma auch zahlreiche in Reute wohnhafte Seidenweber beschäftigt hat. Im Abschnitt „Behörden und Beamte des Kantons Appenzell A.Rh.“ sind auch die Mitglieder des

Kantons- und Gemeinderats von Reute aufgeführt. Das Kalendarium mit den Namenstagen, Angaben über Mondbahn und -phasen, der Rückblick auf Witterung und Fruchtbarkeit, das Verzeichnis sämtlicher Waren- und Viehmärkte in der Schweiz sowie die neuesten Appenzeller Witze sorgen für jene bunte Mischung, die der ganzen Familie Freude bereitet. Der Appenzeller Kalender für das Jahr 2002 ist im Buchhandel, in Papeterien, an Kiosken sowie direkt beim Appenzeller Verlag, Herisau, erhältlich. ■

Ausflug 2001 der Lesegesellschaft Schachen

Bild: z.Vg. LG Schachen

Am Samstag, 6. Oktober trafen sich 14 Erwachsene und 4 Kinder bei der Post Schachen.

Mit dem Postauto fuhren wir nach Altstätten und von dort mit der Appenzellerbahn über Gais nach Appenzell. Nach einem gemütlichen Einkaufsbummel wurde uns ein

leckeres und reichliches Mittagessen im Rössli serviert. Anschliessend begab sich die gutgelaunte Gesellschaft zur Firma Emil Ebnetter & Co. AG.

Wir wurden durch Frau Inauen sehr freundlich empfangen. Sie führte uns eine ansprechende Tonbildschau vor und

erklärte uns die Firmengeschichte kompetent und mit träftem Appenzellerwitz. Es folgten die Besichtigung der Brennerei, der Kräuterkammer und der Abfüllerei.

Die äusserst sauberen und nach diversen Kräutern und Essenzen wohlriechenden Räume, sowie die modernen Produktions-Anlagen haben uns echt beeindruckt. Anschliessend durften wir die Köstlichkeiten des Hauses degustieren. Vor allem das bestbekannte Hauptprodukt, der Appenzeller Alpenbitter, hat uns ausserordentlich gemundet. Die Firma Ebnetter führt neben dem Appenzeller noch weitere Spirituosen und Tee's im Verkaufsprogramm.

Zum Appenzeller Alpenbitter:
42 Kräuter, Gewürze, Wurzeln, Blätter, Blüten, Samen und Rinden, dazu Enzian, Wacholder und französischer Weinbrand werden nach einem Geheimrezept verarbeitet und ergeben ein köstliches und bekömmliches Getränk, federleicht süss und versteckt herb.

Wer den Appenzeller nicht kennt, ist selber schuld.

Wir bedanken uns bestens bei der Firma Ebnetter.

Unser Dank gilt auch dem Vorstand der Lesegesellschaft und vor allem dem Präsidenten, Dani Mettler, für die tadellose Organisation des interessanten Ausflugs. ■

Albert Laim

Ein Klumpen im Bauch Leserbrief

Unser Schweizer Staat fordert in der Verfassung und mit deren Verantwortlichen eine offene, gemeinschaftliche, ausländerfreundliche, wirtschaftlich starke und gemeinnützige Politik. Jede Art von Extremismus und Radikalen, sei sie von rechts, links oder der Mitte, wird mit dem Recht, oft mit Polizeigewalt, und der Justiz bekämpft.

Diese humane Staatspolitik färbt natürlich auch die Landwirtschaftspolitik. Nachhaltige, tiergerechte Produktion, Verhinderung von Monokulturen, Fruchtfolgeflächen, Ökobilanz, Düngerbilanz, artgerechte Haltung, Sorgfaltspflicht, etc.

Mitte August mussten meine Eltern, meine Familie und ich ein derart radikales Ereignis hinnehmen, dass es uns heute noch am Rücken fröstelt. Was drei Generationen vor uns gepflegt hatten, wurde in einem

Tag zu Fall gebracht. Sage und schreibe 22 Hochstamm-Obstbäume, in drei Parzellen, wurden uns unter polizeilicher Begleitung vernichtet. Auslöser war der Erreger Feuerbrand. In der Parzelle vor unserem Haus steht nun kein einziger Baum mehr. Neben den vier "positiven" Birnbäumen, wurden die sieben "negativen" Apfelbäume gleichermassen weggeputzt. Am Boden wächst nur noch Gras gegen den Himmel. Kein Schatten mehr für das weidende Vieh. Endlose Leere. Also keine Monokultur?

Unser Jüngster, fünf Jahre, steht heute noch voller Wehmut vor dem Haus und fragt mich: "Warum hat man denn alle Bäume gefällt? Jetzt haben wir ja keine roten Äpfel und keine grünen Birnen mehr." Ich antworte meinem Sohn: "Weisst du, die Bäume waren krank." "Aber kranke Bäume

hätten doch keine Äpfel und Birnen!" Auf diesen Konter unseres Sohnes weiss ich keine Antwort mehr. (Unsere Gesellschaft könnte somit wieder nicht verstehen, wenn einem Familienvater einmal die Sicherung durchgeht.)

Mich wundert schon lange, dass die Eidg. Alkoholverwaltung noch nie konkret zum Thema Feuerbrand Stellung nahm. Aus jedem Obstverwertungsbetrieb, jedem Destillierhafen und jedem Zentner Obst fliessen schliesslich Franken in die Kasse. Womöglich ist am Zoll mit dem Extraktimport mehr zu lösen? Ich gehe noch einen Schritt weiter und wage diese These; das nicht sesshafte Bakterium Feuerbrand wird landwirtschaftspolitisch hochgespielt, um Hochstamm-Bäume in allen Regionen der Schweiz zu vernichten.

In den Sommerferien folgte

meine Familie der Einladung meines Göttis, der in Spanien lebt. In der Nähe von Bilbao besichtigten wir einen Obstüberschuss-Verwertungsbetrieb von einem Ausmass, dass uns die Haare aufstanden. Auf die Frage, was mit dem Most gemacht wird, kam die Antwort: "Der Saft wird eingedickt und exportiert!" Im Umkreis von sicher 200 km fehlen auf jeder Getränkekarte Süssmost, Saft, etc! Beim Durchreisen von Spanien und Frankreich mussten wir feststellen: hunderte von Hektaren neu bepflanzter Tafelobstanlagen mit Äpfeln und Birnen.

Zu weniger Obst im Inland schaffen dann die Schwertransporter unserer Nachbarn den Ausgleich. Mehr Lastwagen, mehr Kilometer, mehr Import, mehr CO2! Sind das die Argumente für eine ausgeglichene Ökobilanz? ■

Howard Sturzenegger jun.

Feeschterplatz für d'Rütiger Schuel

Neugestaltung Pausenplatz

In den ersten Tagen der Herbstferien konnte endlich die lang versprochene Neugestaltung des Pausenplatzes in Angriff genommen werden. In einer ersten Phase galt es, die von Gemeinde vorgesehene Entfernung der alten Eisenbahnschwellen, durch eine Sandsteinarena mit Trockenkiesplatz zu ersetzen; eine Feuerstelle, sowie einen Spielweiher anzulegen. Dieser ergab sich durch eine bestehenden Pumpstation beim Brunnen, der den Weiher nun per "Handarbeit" speist. Die neuangelegte Anlage wurde von der Schülerschaft be-

tung, (z.B. Klettergerüste, Rutschbahn, etc.) auf dieselbe Unterstützung zählen zu dürfen.

Ganz herzlichen Dank an alle!! An Schulpräsident Ruedi Rechsteiner für die Organisation, alt-Schulpräsident Peter König für "s'auflösen", Esther Rechsteiner und den Lehrerinnen für Verpflegung. Christian Sturzenegger für die erleichternde Unterstützung mit "schwerem Gerät". Und den Abwarten Köbi Tobler und Aneliese Savic für die Erduldung der anfänglichen "Sandtapen".

reits begeistert aufgenommen. Unter der Leitung des Landschaftsgärtners (und ausgezeichneten Sinnesgartenbauers) Patrick Reck aus Altstätten, arbeiteten in Frondienst beinahe eine Woche lang, freiwillige Väter und andere Einwohner aus Reute und Obereggen. Um Kosten für Schule und Gemeinde zu sparen, wurde hier der Gemeinschaftsgedanke hochgehalten. Schön wäre es, bei der Weitergestal-

Es haben selbstlos, zum Teil tagelang, mitgearbeitet:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| Köbi u. Daniel Tobler | Franco Salanitri |
| Josef Kahn | Michael Künzler |
| Ruedi Roncoroni | Hanspeter Eugster |
| Bernhard Boitier | Fred Dünner |
| Markus Büchler | Howard Sturzenegger |
| Hansjörg Niederer | Niklaus Sturzenegger |
| Hanspeter Locher | Christian Sturzenegger |
| René Etter | Emil und Daniel Graf |
| Ernst Pletscher | Phillipp Baumann |
| Walter Weibel | Silvan Köppel |
| Bruno Nessensohn | Peter Scherrer |
| Felix Peter | Edi Thurnheer |
| Heinz Kuster | Ruedi Rechsteiner |

Schülerparlament - die Rütiger Kinder proben die Demokratie

Seit den Herbstferien geht es in der Turnhalle jeweils am Donnerstagmorgen für knapp eine Lektion nicht um Ballspiele und Geräteturnen, sondern um Traktanden; Anträge, Diskussionen und Beschlüsse. Alle Schulkinder sind mitspracheberechtigt, wenn es um ihre gemeinsamen Anliegen geht. Aktuell ist im Moment die Nutzung des neugeschaffenen Pausenplatzbereichs. Wie kommen alle zu ihrem Recht am neuen Spielweiher? Unbestritten ist sicher; gegenseitige Akzeptanz und Rücksichtnahme

unter 70 Kinder funktionieren besser, wenn die Betroffenen im Gespräch ihre Regeln selber gestalten und verabschieden können. Eindrücklich, wie diszipliniert alle den verschiedenen Wortmeldungen lauschten; Beobachtungen, Klagen, witzige Ideen und seriös überlegte Vorschläge waren zu hören. — Das Mikrofon wurde von Hand zu Hand gereicht. Bei der abschliessenden Abstimmung flogen viele überzeugte Hände in die Höhe. Der Anfang ist gelungen! Es ist ein erster Schritt

zu einer besseren "Schulhauskultur"; weg von der "Macht des Stärkeren", hin zum "Reden miteinander". Wir sind gespannt und freuen uns auf

die weiteren Parlamentssitzungen! ■

Für das LehrerInnenteam
R.Jost

Bilder: R.Jost/E.Thurnheer

Weltmythos statt Weltethos

Mein Projekt heisst nicht, wie das des katholischen Schweizertheologen Hans Küng, Weltethos, sondern Weltmythos. Mein Projekt könnte man mit dem Begriff „inter-religiöse-Schau-Logik“ fassen. Was ich damit meine?

Der deutsche evangelische Theologe und Widerstandskämpfer im Naziregime, Dietrich Bonhoeffer, spricht in einem Brief vom Mai 1944 von einer „neuen Sprache“; diese sei vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, wie die Sprache Jesu...

Und diese noch zu erwartende neue Sprache stehe im Gegensatz zu den alten, grossen Worten der christlichen Verkündigung. Damit haben wir heute grösste Mühe:

Was Versöhnung und Erlösung, was Wiedergeburt und heiliger Geist, was Feindesliebe, Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Christi heisst, das alles ist so schwer und so fern, dass wir es kaum mehr wagen, davon zu sprechen.

In den überlieferten Worten und Handlungen (Bonhoeffer denkt da an die Taufhandlung) ahnen wir etwas ganz Neues und Umwälzendes, ohne es noch fassen und aussprechen zu können... (In: Widerstand und Ergebung, S. 152)

Kierche Feeschter

Ich sagte es vorhin schon: Nach Bonhoeffer geht es um eine noch zu erwartende neue Sprache. Ich sage da gerne: Um eine neue Mythologie. Im folgenden zähle ich einige Züge dieser neuen Mythologie auf:

Einmal und zuerst muss diese neue Mythologie inter-religiös sein; sie wird also Elemente aus verschiedenen Weltreligionen in sich schliessen und ist so also nicht spezifisch christlich.

Zweitens: In dieser neuen Mythologie sollte möglichst alles integriert sein, was der Mensch bis heute an Geistigem und Geistlichem hervorgebracht hat - vielleicht besser: Was ihm diesbezüglich zugefallen ist.

Insbesondere wichtig ist da der Einbezug der Weisheitstraditionen in Ost und West. (Vieles davon findet sich in sogenannten heiligen Schriften: In der Thora, in unserer Bibel, im Koran, in der Bhagavad Gita, im Tao-te-king u.a.); dann auch der Einbezug der Erkenntnisse der verschiedenen Wissenschaften, inkl. moderne Naturwissenschaft; dann auch die Integration esoterischen Wissens und der Erkenntnisse grosser Künstler von gestern und heute. (Wenn ich hier Kunst sage, so denke ich insbesondere an die Poesie des späten Friedrich Hölderlin. Diese Poesie ist nichts anderes als neue Mythologie inter-religiöser Art: Christus neben gewissen altgriechischen Göttern und Helden. In dieser neuen Mythologie wird also die Exklusivpartikel 'Solus Christus - Allein Chri-

stus!', nur ER der Weg, die Wahrheit und das Leben, in Frage gestellt. Dass Christus bei diesem Theologen und Dichter eine ganz grosse Rolle spielt, das versteht sich von selbst. Etwas Drittes zur inter-religiösen-Schau-Logik bzw. Mythologie: Gewisse Inhalte, etwa aus heiligen Schriften, dürfen darin deshalb nicht mehr aufgenommen werden, weil sie zu missverständlich waren und sind, und darum zu negativ in ihren Auswirkungen.

Ich denke da etwa an den Begriff des heiligen Krieges im Koran, oder auch an einen Satz im Neuen Testament, dessen Wirkung innerhalb der Kirchengeschichte sehr problematisch war und zum Teil immer noch ist: Ich meine den Satz „Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn.“ (Eph 5,22) Solche inhaltlichen Elemente dürfen in ‚meiner‘ neuen Mythologie nicht mehr erscheinen.

Noch etwas Letztes, Selbstverständliches: Neue Mythologie besagt, dass die »neue Sprache« (Bonhoeffer) bildhaft sein muss, aber eben auch aufgeklärt, intelligent. Denn nur so kann sie für viele Menschen heute überhaupt annehmbar werden. Ob sie dann von vielen Menschen heute auch angenommen wird, das ist dann nochmals eine andere grosse Frage.

Eine neue Sprache, eine neue Mythologie - das genügt für uns Heutige noch nicht. Was daneben unbedingt auch nötig ist, das sind dieser Mythologie entsprechende geistliche Uebungen. Die wohl ange-

messenste dieser Übungen dürfte die Kontemplation sein, auf Deutsch: Die Beschauung. In innerer Ruhe alles anschauen, Schönes und weniger Schönes, und daraufhin nicht mehr deuten, kommentieren („den Senf abgeben“!), kritisieren.

Nun, das ist wohl für uns heutige Westmenschen mit aufgeklärtem Geist etwas sehr Schwieriges! Bei uns ist es doch in aller Regel so, dass es sofort in unserem Kopf zu schalten beginnt (man nennt das auch Denken), wenn etwas geschehen ist, wenn gar ein Grossereignis passiert ist, wie etwa kürzlich in den USA oder in Zug. Auch in solchen Fällen soll für uns Menschen heute und in Zukunft ein ganz kurzer Satz des österreichischen Denkers Ludwig Wittgenstein gelten, ein Satz aus seinem Spätwerk, aus den ‚Philosophischen Untersuchungen‘. Dieser Satz lautet so:

Denk nicht, sondern schaut!

Neben einer neuen Mythologie (Weltmythos) also spirituelle Übungen zur Förderung des Kontemplativen, der Beschaulichkeit. Ob diese Übungen nun aus dem christlichen Raume kommen oder aus andern religiösen Räumen, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Doch, ohne solche Uebungen geht es höchst wahrscheinlich nicht; sie sind unabdingbar, wenn heute jemand ernsthaft bestrebt ist, in eine zeitgemässe Form von Inter-Religiosität hineinzukommen. ■

Arnold Oertle

24-Stunden-Bike-Rennen Eschlikon

Das Team "Holdrio", bestehend aus den Appenzeller-Vorderländern Franz Meier, Guido Bischofberger und Hampi Walser, sowie dem Altstätter Griss Koller bestritt zusammen mit einem fünfköpfigen Helferteam und der Unterstützung von "Gili's Velo-Lade", Altstätten am 11./12. August 2001 zum ersten Mal das 24-h-Rennen in Eschlikon TG.

Hier galt es in 24 Stunden möglichst viele Runden à 8,5 km Länge gespickt mit 220 Höhenmetern abwechslungsweise zurückzulegen. Am Samstag um 14.00 Uhr erfolgte der Startschuss. Gegen Abend befanden sich die Holdrios auf Platz 10. Das Helferteam hatte seit Beginn des Rennens alle Hände voll zu tun: Verpflegung, Massage, Wartung der Bikes und Wechselkontrolle. Die Organisation der Wechsel von

Fahrer zu Fahrer erforderte einen voll konzentrierten Helferstab. Da nach jeder Runde à ca. 22 Minuten gewechselt wurde, war die Erholungszeit sehr kurz. An gemütliches Zusammensitzen oder gar an einen kurzen Schlaf war nicht zu denken.

Dieser hohe Rhythmus wurde auch in der Nacht gehalten.

Bild: z.Vg. "Team Holdrio"

Trotz einigen Lichtausfällen und Stürzen konnten sich die Biker bis zum Morgengrauen auf der Rangliste weiter nach vorne kämpfen.

Die ersten Sonnenstrahlen erweckten die müden Glieder zu neuer Kraft. Um die in der Nacht erreichte Position zu halten, wurde von den Fahrern nochmals alles abverlangt.

Nach dem Schlusspfeiff waren Erleichterung, Müdigkeit und grosse Zufriedenheit besonders den Fahrern ins Gesicht geschrieben.

Mit 66 Runden Runden (561 km / 14520 Höhenmeter) belegten die Newcomer den 7. Rang von 59 Vierer-Teams. Die Siegermannschaft absolvierte in der selben Zeit 73 Runden. ■

Vereinsmeisterschaft '01 TV Reute

Am 24. August führten die Aktiven Herren die Vereinsmeisterschaft durch. Um 18.30 Uhr versammelten sich 10 Turner bei der Turnhalle. Nach einem kurzen aber intensivem Warm-Up, gings dann los. Alle Teilnehmer mussten sämtliche sechs Disziplinen absolvieren. Dies waren Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, Schleuderball, 100m-Lauf und ein 600m-Lauf.

Einige Disziplinen waren sehr hart umkämpft, wie zum Beispiel der 600m-Lauf, den Thomas Eugster gewann, und der Hochsprung, bei dem gerade drei Turner die Tagesbestmarke von 1,6 Metern übersprangen. Den 100m-Lauf und den Weitsprung gewann Peter Bischofberger.

Beim Schleuderball und Kugelstossen gab es zwei hartumkämpfte Duelle. Silvio Klee und Peter Bischofberger kämpften verbissen um die Disziplinsiege.

Drei anstrengende Stunden später konnten wir dann gespannt auf die Rangverkündigung im Restaurant „Grüner Baum“ warten. Die Rangliste wurde nach den Rangpunkten der einzelnen Disziplinen erstellt. Somit war bald klar, dass es einen klaren Sieger geben würde. Auf dem dritten Rang klassierte sich Bruno Sprüngli mit 26 Rangpunkten, zweiter wurde Thomas Eugster mit 23 Rangpunkten und überlegener Sieger wurde Peter Bischofberger mit 14 Rangpunkten. Er durfte den Wanderpreis von

Bild: z.Vg. TV Reute

Vorjahressieger Philipp Eugster übernehmen. Herzliche Gratulation!

Der TV Reute sucht noch Jugleiter und Mädileiterinnen. Diese Personen, müssen nicht zwingend Mitglieder beim Turnverein sein. Es kann eine beliebige Person aus der Dorfbewölkerung sein, welche Freude am Turnen und am Umgang mit jungen Menschen hat. Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann melden sie sich

beim Hauptleiter Thomas Eugster (Tel. 777 28 40).

Er gibt ihnen gerne weitere Auskünfte. ■

Philipp Eugster

Vollständige Rangliste:

- | | | |
|-----|---------------------|-----------|
| 1. | Peter Bischofberger | 14 Punkte |
| 2. | Thomas Eugster | 23 |
| 3. | Bruno Sprüngli | 26 |
| 4. | Silvio Klee | 27 |
| 5. | Philipp Eugster | 28 |
| 6. | Urban Bischofberger | 31 |
| 7. | Pascal Dietsche | 36 |
| 8. | Roger Breu | 47 |
| 9. | Guido Bischofberger | 48 |
| 10. | Marcel Graf | 49 |

Portrait: Urs Locher

„Der Laufsport ist mein liebtes Hobby. Er ist Ausgleich zum Berufsleben und bietet Ablenkung vom Alltag - und das alles in freier Natur“, schwärmt Urs Locher.

Ein Profi möchte er nicht sein. Für ihn steht Freude und Gesundheit an oberster Stelle. Auf's Jahr gesehen, trainiert er jeden zweiten Tag, wetterunabhängig. In der Regel jeweils eine Stunde. Vor grossen Läufen zwei Stunden. Das Training ergänzt er auch mit Velofahren. Gerne nimmt er an bekannten Schweizerläufen teil wie Swissalpin, Davos, Murten-Fribourg-Lauf, Jungfrau-Marathon ... Geländelauf Reute. Dieses Jahr hat er erstmals den 100 km langen Bieler Marathonlauf, einen Laufklassiker, bestritten. Urs Locher erzählt: „Der Bieler ist ein Nachtlauf und führt rund um Biel und Umgebung. Es haben rund 2500 Läuferinnen und Läufer teilgenommen. Gestartet wurde um 22.00 Uhr. Für mich war oberste Voraussetzung zum Mitmachen, dass ich mich wohlfühle. Mein Wille und auch ein bisschen Ehrgeiz war da, den Lauf durchzustehen - aber gesundheitsschonend! Nach etwas über 13 Stunden war ich im Ziel ohne Krämpfe und Blasen. Besonders gefällt es mir, viele verschiedene Nationalitäten zu treffen. Ebenso beeindruckt mich das Gefühl unter Gleichgesinnten zu sein - vom „Arbeiter“ bis zum „Studierten“. Für Aussenstehende mag das Gequäle auch etwas verrückt wirken.“ Es gibt auch lustige Episoden. So berichtet Urs schmunzelnd: „Es war am Gossauer Weihnachtslauf. Seitens der Organisation gab es Zeitprobleme. Der Start meiner Kategorie

wurde in etwa um eine Stunde verschoben. So ging ich mit einem Kollegen zur Einkehr einen Tee trinken. Als wir zur vorgesehenen Zeit zum Start wollten, hörten wir bereits den Ausruf des Startes in 2 - 3 Minuten. Als der Startschuss fiel, waren wir damit beschäftigt, die Abschränkungen zu überwinden und dem Teilnehmerfeld hintendrin zu rennen. Schlussendlich gab es trotzdem noch eine Platzierung im Mittelfeld und bleibende Erinnerungen...!“ Urs Locher gibt zu, dass er ein bisschen süchtig ist, denn ohne Lauftraining fehlt ihm etwas. Er fände es aber schade, wie viel beobachtet, wenn ein Freizeitsport wie Laufen zu gesundheitlichen Folgeschäden führen würde. Bei genauem Ueberlegen findet er, dass zum Laufsport auch ein wenig Einzelgängertum dazu gehört. Im nächsten Frühling ist er seit fünf Jahren bei der Sefar AG, Gewebe und Technologie, Heiden, als Mechaniker und Einrichter in der Produktion tätig. Eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit. „Seit meiner vierjährigen Lehre als Maschinenmechaniker bei der Schmid Maschinenbau AG, Obereggen, hat sich mein Beruf stark gewandelt. Flexibilität ist gefragt. Der Arbeitsdruck steigt stetig in der Sefar und auch anderswo. Aber auch in der Freizeit hat leider fast niemand Zeit für das gesellige Beisammensein,“ bedauert Urs Locher. Andererseits schätzt er die Sefar AG als wichtige Arbeitgeberin in der Region Appenzeller Vorderland. Arbeiten doch um die dreissig Personen aus Reute und Obereggen in diesem Betrieb! Eine sinnvolle Sache

Bild: z.Vg. Urs Locher

findet er auch den „Webi-Bus“, der ihn und die Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen umweltfreundlich und kostenlos zum Arbeitsplatz in Heiden fährt. Seit 1996 ist Urs Locher in der Verwaltung der Elektrakorporation Schachen. Diesen Januar wurde er zum Präsidenten gewählt. Das Gebiet rund um den Strom interessiert ihn sehr und bei seinem Job lernt er viel: Ob beim Umgang mit Menschen oder ganz sachbezogen, wie die vieldiskutierte Stromliberalisierung. Er erklärt: „Heute ist sichergestellt, dass auch Randregionen jederzeit mit genügend Strom versorgt sind. Bei einer Öffnung des Strommarktes könnte möglicherweise dies anders

sein. Auch besteht die Befürchtung, dass Billigstrom aus mangelhaft gewarteten Atomkraftwerken gekauft werden kann. Andererseits wäre der Markt auch offen für umweltfreundliche Kleinkraftwerke. Es gilt mit Sach- und gesundem Menschenverstand Lösungen zu finden. Somit kann die Liberalisierung in vernünftige Bahnen gelenkt werden.“ Urs Locher sagt von sich, dass er manchmal eigensinnig ist und deshalb auch einmal gegen den Strom schwimmt (bzw. läuft), ohne die Abkürzung zu nehmen. Vielleicht braucht unsere schnelllebige Zeit gerade solche Zeitgenossen! ■

Esther Rechsteiner

Ein interessantes Haus – Das “Bruggtobel”

In vielfachem Sinne markiert das Gasthaus „Bruggtobel“ so etwas wie einen Grenzposten für denjenigen, der von Süden her die Gemeinde Reute betritt. Da war in Kriegszeiten der erste Halt für die Träger, um den schweren Kartoffelsack von den Schultern zu nehmen und sich bei einer kurzen Einkehr für den weiteren Weg Richtung Appenzellerland zu stärken. Da waren in früheren Jahren die Holzer, welche sich und ihren Rössern nach strengem Tagwerk in den Forsten der Ortsgemeinden eine Einkehr gönnten. Viele Fuhrleute befestigten ihre Gespanne unter dem mächtigen Kastanienbaum, welcher einst vor dem Bruggtobel stand. Und mancher Besucher des donnerstäglichen Markes in Altstätten zog dort hinter Bierkrug und Stumpenrauch sein persönliches Resümee, bevor er seinen Heimweg Richtung Hügelland fortsetzte.

Wirtschaftlich und geografisch war das Bruggtobel seit jeher näher mit Marbach verbunden. Es wurde auch von einem Marbacher erbaut. In der Marbacher Ortschronik taucht das Bruggtobel 1886 zum erstenmal auf: „Alt Ortsgemeindepräsident Johannes Kobelt, Hub, hat an der neuen Strasse Altstätten-Heiden in der Nähe des Bachtobelüberganges ein Haus, die nachmalige Wirtschaft zum Bruggtobel bauen lassen.“

Eine andere Notiz aus demselben Jahr weist auf ein heute noch bestehendes Kuriosum hin: „Ein Augenschein mit den Behörden von Reute ergab, dass die erstellten Gebäude Wohnhaus mit Wirtschaft und Scheune ersteres auf dem Gebiet von App. A. Rh. und letzteres auf St. Galler Territori-

um steht (mit Baubewilligungen schien es damals nicht so genau gegangen zu sein, Anmerkung des Autors). Es kam dann um 1930 herum zu dem Versuch, den Grenzverlauf zu bereinigen. Der Grenzstreit endete nicht im Sinne der Marbacher, wie

Bruggtobel verlangt Reute eine Auslösung von Fr. 12'000.- ... Der seit 13 Jahren geführte Grenzstreit endigt somit für Marbach negativ.“

Nachdem die zur Landwirtschaft (es wurde vor allem noch Weinbau betrieben) gehörende Scheune in den Sieb-

sie da aber schreckliches Heimweh geplagt hätte „I han halt all gega Mohre ufa muesa luaga...“.

Heute ist das Bruggtobel im Besitz ihres Sohnes, Reinhard Ahlmann, und wird von Rosmarie Bicker geführt. Es ist den beiden gelungen, bei aller

Das Restaurant Bruggtobel, gezeichnet von Karl Sonderegger, Rohren anlässlich der 300-Jahrfeier im Jahre 1987

der Chronist 1932 vermeldete: „In der Grenzregulierungsangelegenheit mit Reute wird vereinbart, dass die Gemeindegrenze ... vom Dorfbach bis zum Hohlries nach dem Moos die Mitte der Heidenerstrasse bilden soll. Hievon ist jedoch das Wohn- und Gasthaus Bruggtobel ausgenommen. Reute rechnet damit, dass sich hier einmal ein Naturarzt niederlasse, die erfahrungsgemäss hohe Einkommen versteuern. Bei Verzicht auf das

ziger Jahren abgerissen wurde, ist es heute der Parkplatz, welcher durch die Gemeinde und damit auch Kantonsgrenze abgetrennt wird.

Bis Ende der 80er Jahre führte die Enkelin des Erbauers, die legendäre Hulda Ahlmann, das Bruggtobel, bis sie hochbetagt verstarb. Anlässlich ihres 85. Geburtstages vertraute sie dem Schreibenden an, dass sie in ihrem Leben kurze Zeit dem Bruggtobel fern gewesen sei, nämlich in Altstätten, dass

grundlegender Renovierung von Haus, Mobiliar und Wirtschaftsbetrieb das ursprüngliche Gesicht des Bruggtobels zu erhalten. ■

Michael Künzler

Der Autor möchte sich an dieser Stelle für die zur Verfügung gestellten Unterlagen bedanken, allen voran der Ortsgemeinde Marbach, Willi Kobelt (ehemals Mosterei Kobelt), Rosmarie Bicker sowie natürlich Karl Sonderegger für das Original der Zeichnung.

Die aktuelle Frage

„Ich habe den Status des Wochenaufenthalters in Obereggen...“

Die Kündigung unseres ehemaligen Gemeindeschreibers Christian Maurer in Heiden, hat das Redaktionsteam zum Anlass genommen Isabelle Kamber zu befragen.

PK: Du bist nun schon bald 11/2 Jahre Gemeindeschreiberin bei uns hier in Reute, wie gefällt Dir Dein Job?

IK: Ich habe mich gut eingelebt hier, die Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich.

PK: Gab es schon Momente in denen Du es bereut hast, Deine Stelle gewechselt zu haben?

IK: Nein! Natürlich gab es schwierige Momente, so z.B. in den ersten zwei, drei Monaten oder auch in diesem Frühling als die Kanzleimitarbeiterin ersetzt werden musste. Aber da Brigitte Niederer immer noch jeden Freitag hier auf der Kanzlei arbeitet, ist immer auch noch eine gewisse Kontinuität erhalten geblieben, an der man sich auch orientieren konnte.

PK: Auf was legst Du besonderen Wert bei Deiner Arbeit?

IK: Ich möchte meine Arbeit auf qualitativ hohem Niveau, speditiv erledigen...

PK: Was heisst das genau?

IK: Ich konzentriere mich auf die wichtigen Arbeiten und probiere mit einem vertretbaren Aufwand die Problemstellung zu analysieren, und die

Bild: Edi Thurnheer

daraus resultierenden Massnahmen dann auch möglichst schnell zu erledigen. So konnten seit meinem Stellenantritt doch schon etliche langjährige Pendenzen erledigt werden.

PK: Welche grössere Arbeit hast Du als nächstes geplant?

IK: Ich möchte gerne die Grundbuchbereinigung durchführen, damit wir auf die elektronische Grundbuchführung vorbereitet sind.

PK: Mit was für einem Auf-

wand rechnest Du für diese Arbeit?

IK: Ich denke für die Bereinigung muss mit ca. 1 Jahr Arbeit gerechnet werden, wenn ich mich nur dieser Aufgabe widmen würde. Allerdings werde ich nicht sofort damit beginnen können, da vorher noch anderes zu erledigen ist.

Zuerst möchte ich das Gemeindearchiv, in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchivar, neu organisieren und katalogisieren. Dieses Vorhaben

wird in den nächsten zwei Jahren durchgeführt.

PK: Noch eine private Frage: Du wohnst nicht mehr in unserer Gemeinde ist das richtig?

IK: Ja, das ist richtig. Nachdem wir hier in der Gemeinde keinen uns zusagenden Wohnraum finden konnten, haben wir uns auch in der näheren Umgebung umgesehen und im Oberhof das für uns passende gefunden.

PK: Das heisst also, Du versteuerst Dein Einkommen, das Du von der Gemeinde Reute beziehst, in Obereggen??

IK: Nein, seit wir im Oberhof wohnen, habe ich in Absprache mit Obereggen den Status eines Wochenaufenthalters und versteuere somit mein Einkommen immer noch in Reute.

PK: Ich danke Dir für das Gespräch und wünsche Dir weiterhin alles Gute.

Peter König

Impressum:

Redaktionelle Verantwortung:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
(Allgemeines)
Peter König, Tel. 891 19 34
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Protokoll: Esther Rechsteiner
Konzept: Charly Breitenmoser
Gestaltung/Realisation:
bellevue-atelier.ch, Edi Thurnheer

Nächste Ausgabe "Rüütiger Feeschter" 1/02

Redaktionsschluss:
28. Januar 2002
Erscheinungsdatum:
21. Februar 2002